

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung: Schulische Heilpädagogik
Masterarbeit

Die Kinderzeichnung im Dienst der sonderpädagogischen Förderdiagnostik

Eingereicht von: Aliz Künzler Kiss

Begleitung: Annette Lütolf Belet

Abgabe: 3.12.2020

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht die projektive Kinderzeichnung und deren Möglichkeiten in der heilpädagogischen Förderdiagnostik. Im ersten Teil der Arbeit werden die Facetten der Thematik anhand des Wissensstands der Fachliteratur aufgezeigt. Besondere Beachtung wird der Bildinterpretationsmethode SSCA (Seven-Step-Configuration-Analysis) geschenkt, deren Hauptmerkmal die ganzheitliche Betrachtung ist. Der zweite Teil beinhaltet drei konkrete Fallbeispiele. Aufgrund der Erkenntnisse aus der theoretischen und praktischen Auseinandersetzung wurde eine Broschüre verfasst, welche die Anwendung der SSCA den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ermöglichen soll. Nach der Auswertung der Fallbeispiele konnten die Aussagen der Literatur bestätigt werden: die Aufnahme der projektiven Kinderzeichnungen und deren Analyse kann fast alle Schritte des heilpädagogischen Förderprozesses unterstützen.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich während der Erstellung dieser Masterarbeit unterstützt und motiviert haben.

Mein erster Dank gilt Annette Lütolf Belet: Für ihre wertvollen Anregungen, konstruktive Kritik und die unkomplizierte Zusammenarbeit.

Einen wichtigen Beitrag leisteten auch die Unterstufenlehrpersonen, die mir die Aufnahmen der Zeichnungen ermöglichten und mir mit Interesse, sowie Hilfsbereitschaft zur Seite standen. Darüber hinaus danke ich allen Kindern, die gezeichnet haben und mir durch ihre Bilder und/oder Worte ihre Gedanken und Gefühle anvertrauten.

Ein spezieller Dank gebührt Prof. Dr. Zoltan Vass und Julia Tokovics, die meine Faszination an Kinderzeichnungen erweckten und das Vertiefen meines Fachwissens im Bereich der Interpretation von Kinderzeichnungen unterstützten.

Eine entscheidende Stütze waren meine Schwiegereltern, die sich liebevoll um meinen Sohn kümmerten, während ich diese Masterarbeit anfertigte.

Zu guter Letzt sei auch meinem Ehemann gedankt: von ihm erhielt ich nebst viel Verständnis und moralischer Unterstützung während schwierigen Phasen aber auch wichtige Hinweise auf stilistische Verbesserungen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
2 Ausgangslage	2
2.1 Persönliche Ausgangslage.....	2
2.2 Relevanz des Themas	2
2.3 Fachliche Einordnung des Themas im heilpädagogischen Kontext	3
2.4 Die nötigen Kompetenzen für die Schulische Heilpädagogin.....	4
2.5 Situation in der Klasse	4
3 Theoretischer Bezugsrahmen	5
3.3 Der Einsatz von Kinderzeichnungen	8
3.4 Arten projektiver Zeichnungstests	10
3.4.1 Die thematischen Zeichnungstests	10
3.4.2 Die athematischen Zeichnungstests	12
3.5 Die SSCA.....	13
3.5.1 Kontextanalyse.....	14
3.5.2 Prozessanalyse	16
3.5.3 Phänomenologische Analyse	20
3.5.4 Intuitive Analyse	20
3.5.5 Globale Analyse	22
3.5.6 Itemanalyse	24
3.5.7 Bildessenz.....	27
3.6 Die Entwicklungsstufen der Kinderzeichnung.....	28
3.8 Vorteile und Herausforderungen der projektiven Zeichnungsanalyse.....	33
3.9 Die Situation heutzutage	34
3.10 Fragestellung	35
4 Projektplanung	36
4.1 Zielsetzung des Projektes	36
4.2 Vorüberlegungen	36
4.3 Vorgehen	37
5 Umsetzung	38
5.1 Fall A	38
5.2 Fall B	42
5.3 Fall C	47

6 Evaluation und Produkterstellung	50
6.1 Erkenntnisse aus dem Fall A.....	50
6.2 Erkenntnisse aus dem Fall B.....	51
6.3 Erkenntnisse aus dem Fall C	53
6.4 Vorstellung der Broschüre.....	54
6.5 Beantwortung der Fragestellungen	54
6.6 Fazit.....	56
7 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	59
8 Literaturverzeichnis	60
9 Anhang	63

1 Einleitung

Die Aussage, dass (Kinder-)Zeichnungen mehr als Abbild eines Gegenstandes sind, ist weit verbreitet. Wie Meili-Schneebeli (1994) es beschreibt, spiegeln sie eine unermessliche Vielfalt an Erfahrungen und Erlebnissen. Den Kindern ist es überhaupt nicht bewusst, was sie in den Bildern über sich und ihre Situation, ihre Erlebnisse, Gemütslage oder Entwicklungsstand ausdrücken. Deshalb entstehen keine Ängste und Hemmungen, etwas „Falsches“, etwas „Unerlaubtes“ zu sagen und damit die Wut der Eltern zu erregen.

Kinderzeichnungen sind reichhaltig, unbefangen und tiefgründig. Dank ihnen werden Einblicke in die kindliche Welt ermöglicht. Die Autorin (ebd.) nennt den Ursprung des bildnerischen Gestaltens in einem elementaren Bedürfnis zum Zeichensetzen, welches sich aus ursprünglichen motorischen Betätigungen entwickelt. Entdeckt das Kind, dass seine Bewegungen Spuren hinterlassen, wird es vom Bedürfnis getrieben, seine erlebte Umwelt durch willentliche Darstellung sichtbar zu machen. Nicht nur Züge seiner Persönlichkeit offenbart das Kind, sondern auch gewisse praktische Fähigkeiten, wie z.B. motorische Geschicklichkeit, Wahrnehmungsqualitäten oder Raumorientierung. Kranewitter (2011) konnte in ihrem Werk sogar die Feststellung der Schulfähigkeit in groben Zügen anhand Analyse von Kinderzeichnungen vorher-sagen. Stimmen diese Aussagen, bietet die genauere Betrachtung von Kinderzeichnungen eine beachtliche Möglichkeit, mehr über die Schülerschaft zu erfahren. Im Rahmen dieser Masterarbeit wurden die oben genannten Ausführungen erprobt und die Resultate werden nun erläutert. Im ersten theoretischen Teil werden die fachlichen Grundlagen anhand vom aktuellen Wissenstand dargestellt. Dabei bildet die Basis die Methode der SSCA (Seven-Step-Configuration-Analysis, entwickelt von Prof. Dr. Zoltan Vass). Im Anschluss folgt die praktische Auseinandersetzung mit dem Thema: die Projektplanung und drei konkrete Fallbeispiele werden vorgestellt. Nach diesen zwei Phasen (Literaturrecherche und Durchführung eigener Zeichnungsanalysen) wurde eine Broschüre verfasst, welche die Anwendung der SSCA den schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ermöglichen soll. Im letzten Kapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse aus den Fallbeispielen aufgezeigt, die Fragestellungen beantwortet und am Schluss Fazit gezogen.

Die Begriffe (Kinder-)Zeichnung, Bild, Gestaltung und Produkt werden in dieser Arbeit synonym verwendet und bedeuten in allen Fällen die projektive Kinderzeichnung.

2 Ausgangslage

2.1 Persönliche Ausgangslage

Während meines Erststudiums zwischen 2004 und 2009 besuchte ich in Budapest mehrere Seminare und Vorlesungen mit dem Titel *Psychological Analysis of Children`s Drawings*. Nach dem Uniabschluss fing ich nicht sofort an zu unterrichten, weshalb sich meine Faszination für die Zeichnungsanalyse verflüchtigte.

In den letzten 10 Jahren war ich als Unterstufenlehrerin tätig. Da ich immer 80-100% arbeitete, hatte ich genügend Zeit meine Schülerinnen und Schüler vertiefter kennenzulernen. Nach der Geburt meines Sohnes im April 2019 änderte sich mein ganzes Leben, inkl. meiner beruflichen Situation. Das reduzierte Arbeitspensum führte automatisch zu einer weniger engen Beziehung zu den Kindern. Wenn man an einem Arbeitstag in mehreren Klassen unterrichtet – was bei den meisten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen der Fall ist – bleibt es zumeist beim oberflächlichen Kennenlernen. Die neue Situation (weniger Schülerkontakt) beschäftigt mich jedoch sehr. Auf der Suche nach einer Veränderung kam mir mein in Vergessenheit geratene Interesse für Kinderzeichnungen in den Sinn. Sind Zeichnungen geeignet, um eine schnellere und tiefere Beziehung zum Kind herzustellen? Wo steht die Forschung aktuell? Wieso wurde die Methode in unserem Studium nur einmal an einem Seminarnachmittag erwähnt?

Um diese und weitere Fragen beantworten zu können, setzte ich mich in den vergangenen Monaten mit dem Themenfeld Analyse von Kinderzeichnungen und deren Bedeutung für die heilpädagogische Arbeit auseinander.

2.2 Relevanz des Themas

In unserem Studiengang Schulische Heilpädagogik mit Vertiefungsrichtung Pädagogik bei Schulschwierigkeiten habe ich wie die meisten Kolleginnen und Kollegen, ein ähnliches Arbeitsmodell: Je nach Schulgemeinde verbringen wir 2-3 Lektionen pro Woche in einer Klasse. Da das integrative Setting mit verschiedenen Formen des Teamteachings immer mehr zum Standard wird, ist der persönliche (eins zu eins) Kontakt zu den Förderkindern eher selten. Die Pausen werden oft für kurze Besprechungen mit den Lehrpersonen oder zur Vorbereitung der nächsten Lektion verwendet. So bleibt nur beschränkt Zeit, um mit den Schülerinnen und Schülern in einen persönlichen Dialog zu kommen. Ohne diese Gespräche ist das Kennenlernen der Lernenden praktisch unmöglich. Dies wäre jedoch zwingend nötig, um mit dem ersten Schritt der heilpädagogischen Arbeit, der Förderdiagnostik, zu starten. Wie es Heimlich (2009) definiert: «Nicht mehr das individuelle Defizit, der Mangel oder der Fehler stellen die Grundlage für die Förderung dar. Auch sonderpädagogische Förderung basiert auf der Ermittlung von

Fähigkeiten, Bedürfnissen und Interessen von Kindern und Jugendlichen, damit Sonderpädagogen/-innen handlungsfähig bleiben.» Das Kennenlernen meiner Schülerinnen und Schüler erachte ich als eines meiner wichtigsten Aufgabengebiete. Zur Erhebung ihres Lern- und Entwicklungsstandes gehört zudem, dass ihr familiär-sozialer Hintergrund berücksichtigt wird. Im Alter meiner Lernenden (von 6 bis 8 Jahre), welche grösstenteils über Migrationshintergrund verfügen, dauert der Prozess des Kennenlernens deshalb noch länger. Trotz den sprachlichen und kognitiven Schwierigkeiten kann die aufmerksame Lehrperson doch viele Informationen über das Kind gewinnen. Mit seiner nonverbalen Kommunikation, seinem Verhalten und im (Frei-)Spiel verrät es viele Eigenschaften über sich. Beim Zeichnen und Malen passiert etwas Ähnliches: Die Produkte liefern uns wichtige Hinweise über den Entwicklungsstand, Charakter, Persönlichkeit, Einstellungen des Kindes und über seine Familiensituation – sagt die umfassende Literatur, welche zum Thema auffindbar ist. Unter anderem Baumgardt (1991, S. 119) offenbart dies folgendermassen:

Das Kind teilt sich auf diese Weise mit; es verarbeitet so, was es neu entdeckt und gesehen und was erlebt hat; es stellt so dar, was es denkt. Seine Kritzeleien und Zeichnungen sind meist noch schwerer verständlich als seine Worte. Umso mehr Einfühlungsvermögen braucht es daher vom Erwachsenen, Mitteilungen – und diesen Charakter haben Kinderzeichnungen eigentlich immer – zu verstehen und entsprechend darauf zu reagieren.

2.3 Fachliche Einordnung des Themas im heilpädagogischen Kontext

Die differenzierte Erfassung des Lern- und Entwicklungsstandes der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förder- und Bildungsbedarf ist für heilpädagogische Fachpersonen essenziell. Luder & Kunz fassen die vier Schritte der Förderplanung mit diesen vier Punkten zusammen:

- wichtige Informationen über das Kind und seine Situation in der Schule und zu Hause zu sammeln
- diese Daten zu analysieren und zu verstehen, um auf der Grundlage dieser Informationen Ziele zu vereinbaren und Massnahmen zur Förderung und Unterstützung für die Erreichung dieser Ziele zu planen
- das Handeln und die Realisierung des Geplanten zu dokumentieren: Wie werden diese Massnahmen umgesetzt?
- zu prüfen und zu evaluieren, was die Massnahmen bringen, und darüber zu reflektieren, ob die Ziele erreicht wurden (Luder & Kunz, 2014, S. 57)

Besonders entscheidend finde ich den ersten Punkt „*wichtige Informationen über das Kind und seine Situation in der Schule und zu Hause zu sammeln*“. Obwohl sie neben dem aktuellen Lern- und Entwicklungsstand ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, fehlen diese Hinweise mehrheitlich betreffend häusliches und familiäres Umfeld. Während dieser Masterarbeit wurde danach geforscht, ob die Kinderzeichnung geeignet ist, diese Lücke zu schliessen.

Steinhage 1992 schreibt in ihrem Werk, dass die bildnerische Gestaltung für das Kind immer eine Art Auseinandersetzung mit der Umwelt ist. Auf's Papier kommt etwas, was es sich vorstellt. Um eine solche Vorstellung haben zu können, muss es ein Wissen darüber haben. Es werden Dinge für die Zeichnung gewählt, welche ihm wichtig sind. Diesem Gedankengang folgend ist der bildnerische Ausdruck eine Repräsentationsform kindlichen Vorstellungsvermögens, welche für die heilpädagogische Förderdiagnostik wertvolle Hinweise über das Kind liefern kann.

2.4 Die nötigen Kompetenzen für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP)

Als heilpädagogische Fachperson benötigt man zahlreiche Kompetenzen, damit eine professionelle Unterstützung geleistet werden kann. Die Broschüre der HfH „Schulische Heilpädagogik Aufgaben – Kompetenzen Ein Berufsbild auf einen Blick“ listet diese Fähigkeiten nach Aufgabenfeldern gruppiert auf. Das im Rahmen dieser Masterarbeit erforschte Thema berührt folgende Qualifikationen:

- SHP erheben den Lern- und Entwicklungsstand der Lernenden mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf unter Berücksichtigung des familiär-sozialen Hintergrundes mit angemessenen förderdiagnostischen Instrumenten.
- SHP wenden Methoden der Beobachtung und Befragung und der Tests im Kontext Schulischer Heilpädagogik systematisch an.
- SHP beurteilen Konzepte, Prozesse und Instrumente der heilpädagogischen Förderdiagnostik und Förderplanung nach fachwissenschaftlichen Kriterien.
- SHP setzen sich mit Theorien aus der Heilpädagogik und ihren Nachbardisziplinen auseinander, um diese der Förderdiagnostik dienlich zu machen.

2.5 Situation in der Klasse

Seit August 2020 unterrichte ich in einer ersten Klasse in der Stadt Zürich. Da ich aktuell 20%, d.h. nur an einem Tag arbeite, sind die zur Verfügung stehenden Informationen über die Schülerinnen und Schüler beschränkt.

Die Schülerschaft in der Klasse zeichnet sich durch einen sehr hohen Anteil Fremdsprachiger

aus (ca. 90%).

Der Alltag in der Klasse konnte bis Anfang Oktober als hektisch, laut und unruhig bezeichnet werden. Die Phase des ruhigen Kennenlernens blieb aus. Deshalb startete ich gespannt und mit grossen Hoffnungen mit der Aufnahme der Zeichnungen.

3 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel werden Einblicke in die Theorie der Analyse von Kinderzeichnungen vorgenommen. Zuerst werden die Unterschiede zwischen den objektiven und projektiven Verfahren unter die Lupe genommen. Nachfolgend werden die Grundprinzipien, Einsatzgebiete, Arten, Vorteile sowie Herausforderungen der projektiven Zeichnungsanalyse beschrieben.

3.1 Zeichnungsanalyse als projektives Verfahren

Der Name Projektion stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel, wie abbilden, hinausverlegen. In der Fachsprache ist damit die Verlagerung von Innenvorgängen in die Aussenwelt gemeint (Bundschuh & Winkler, 2014, S.128).

Die projektive Zeichnungsanalyse gehört in die Gruppe der projektiven Verfahren innerhalb der Psychodiagnostik. Die Anfänge der projektiven Bewegungen gehen auf die 20er Jahre zurück. Ihre Vertreter waren vor allem Psychoanalytiker und gestaltpsychologisch orientierte Psychologen. Sie bildeten einen Gegenpol zu den Forschern, welche die Persönlichkeit mit behavioristischen und statistischen Paradigmen erforschten (Amelang & Bartussek, 1997, zitiert nach Vass, 2007, S. 36). Es ist ein gemeinsames Merkmal aller projektiven Verfahren in der Psychodiagnostik, dass ihre Grundsätze in der Psychodynamik zu suchen sind und deren Ziel ist es, die unbewussten Prozesse und Konflikte der Persönlichkeit aufzudecken. Im Weiteren können sie zusätzlich die Abwehrmechanismen und unbewusste Motive des Verhaltens aufdecken (Vass, 2007, S. 72).

Nach Widlöcher (1993, S. 99) projiziert das Kind seine Sehweise in seinen Zeichnungen, weil wir, wenn wir sie betrachten, von dem Kind ein bestimmtes (psychologisches) Portrait entwerfen können. Kirchner, Kirschenmann und Miller (2010, S. 424) bemerken, dass die Kinderzeichnung als eine Art Kommunikationsweg funktioniert. Sie ermöglicht einen Einblick in die basalen und oft unbewussten Verarbeitungsprozesse von (Familien)-Erlebnissen. Das fehlende sprachliche Ausdrucksvermögen zur Vermittlung abstrakter Inhalte wird auf dieser Weise kompensiert. Fleck-Bangert bestätigt dies mit folgendem Gedankengang: „Während der Betrachtung der Bilder werden sich neue Wahrnehmungskanäle eröffnen, sei es eine gegenwärtige Begebenheit, ein besonderer Wunsch, eine aktuelle Konfliktsituation. Tiefere Inhalte aus der Kinderseele, welche vorhin nicht zugänglich waren, kommen nun an die Oberfläche“

(1999, S. 24). Die gleiche Auffassung bemerkt Reiss (1996, S. 20). Nach seiner Meinung stellt das Kind seine Welt hemmungsfrei dar. Diese Form der Repräsentation drückt die kindliche Wahrnehmung aus und ist auch stark abhängig vom Reifungsprozess der intellektuellen, perceptiven, sowie von motorischen Fähigkeiten.

Wie andere projektive Verfahren, erreichen die projektiven Zeichnungstests auch nicht die Validität und Reliabilität der objektiven Testmethoden. Dafür können sie die ganze Persönlichkeit widerspiegeln. Lindzey (1961) definiert die projektive Technik in folgender Weise:

A projective technique is an instrument that is considered especially sensitive to covert or unconscious aspects of behavior, it permits or encourages a wide variety of subject responses, is highly multidimensional, and it evokes unusually rich or profuse response data with a minimum of subjects awareness concerning of a purpose purpose of a test. Further, it is very often true that the stimulus material presented by the projective test is ambiguous, interpreters of the test depend upon holistic analysis, the test evokes fantasy responses, and there are no correct or incorrect responses to the test.

Die Unstrukturiertheit der Stimuli korreliert mit den untersuchten Persönlichkeitsebenen. Konkret bedeutet das: je mehr unstrukturierte Stimuli der Test enthält, umso unbewusster sind die gewonnenen Erkenntnisse (Stone & Dellis, 1960, zitiert nach Vass, 2007, S. 41). In der Zeichnungsanalyse werden lediglich ein leeres Blatt und minimale mündliche Instruktionen verwendet. Damit zählt der Zeichentest zu den extrem unstrukturierten Testarten.

Bundschuh und Winkler (2014) legen wesentliche Unterschiede in der Informationssammlung dar, abhängig davon, ob dies mit einem projektiven oder psychometrischen Verfahren passiert:

Der Bereich der Unsicherheit wird bei den Verfahren projektiver Art wesentlich grösser sein, kann kaum geschätzt werden, weil vor allem die Objektivität der Auswertung, der Interpretation und der diagnostischen Konsequenzen und daher auch die Gütekriterien der Zuverlässigkeit und Gültigkeit nicht in befriedigender Weise gegeben sind.

Tabelle 1: Vergleich von psychometrischen und projektiven Tests (Bundschuh & Winkler, 2014, S. 131)

psychometrische Tests	projektive Tests
eine Leistung oder ein Verhalten wird gemessen / bewertet	Textergebnisse werden charakterisiert / interpretiert / beschrieben

es gibt eine einheitliche Wert- oder Normenskala, die mittels Berechnung zu einer Bewertung führt	es liegen qualitative Einordnungsskalen zugrunde, in welche die Ergebnisse einzuordnen sind
es gibt richtige und unrichtige Lösungen	die Leistung wird nur nach qualitativen Gesichtspunkten charakterisiert
es handelt sich um eine Muss-Leistung	es wird von einer Kann-Leistung geredet

3.2 Grundprinzipien der projektiven Zeichnungsanalyse

Der immer wiederkehrende Begriff der projektiven Zeichnung deutet darauf hin, dass sie im Rahmen der Instruktionen frei und ohne Steuerung erstellt wird. Nicht mal dann, wenn der Proband bzw. die Probandin Fragen stellt, gibt die ermittelnde Person Auskunft. Die Instruktion beeinflusst das Produkt minimal und gibt absichtlich möglichst wenige Informationen. Dadurch wird der Testperson absolute Freiheit gegeben, mit dem Ziel, die eigene Persönlichkeit, Meinung und Weltansicht auf ihre Art und Weise ausdrücken zu können. Jeder Mensch zeichnet die gleichen Dinge unterschiedlich. Jedes Mal werden andere Zuschreibungen (anderes Projizieren) bemerkbar. Bei der Analyse der Zeichnungen wird nach diesen individuellen Unterschieden gesucht (Vass, 2006). Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass die projektive Zeichnung eine externalisierte kognitive Struktur ist. Vass (2007) betont 4 Grundprinzipien der projektiven Zeichnungsanalyse:

- a. Prinzip der Individualität der Interpretation: dieses Prinzip ist das grösste Hindernis, um allgemeingültige Gesetzmässigkeiten bei der Analyse von Zeichnungen festzulegen. Ein bestimmtes Merkmal kann beispielsweise aus verschiedenen Gründen produziert worden sein. In der Literatur findet man diverse Hinweise auf die überdurchschnittliche Grösse in Menschenzeichnungen: gehobene Stimmung (Vass, 2007, nach Hårdi, 1983), hohes Selbstvertrauen (Machover, 1949, zitiert nach Vass 2007, S. 31) oder Agressivität (Levy, 1958, zitiert ebd.). Diese These trifft umgekehrt ebenfalls zu: Ein expliziter Grund kann verschiedene zeichnerische Merkmale erzeugen. Hohes Selbstvertrauen zeigt sich nicht nur in der Grösse der dargestellten Formen, sondern auch in der zentrierten, symmetrischen Platzierung (Hammer, 1958, zitiert ebd.), in schwunghaften Linienführung (Levy, 1958, zitiert ebd.) oder in der selbstbewussten Haltung der Menschenfigur (Machover, 1949, zitiert ebd.). Allerdings können die gleichen zeichnerischen Kennzeichen bei anderen Personen völlig anders interpretiert werden.
- b. Prinzip der Interpretation komplexer Muster: anstatt einzelne spezifische Merkmale zu interpretieren, sollen sie komplex (eingebettet in den Kontext) analysiert werden. Von

wörterbuchmässigen Interpretationen raten die meisten Werke dringend ab.

- c. Prinzip der Konvergenz: um eine Zeichnung richtig deuten zu können, müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Dazu gehören: die Umstände der Entstehung des Bildes, das Verhalten der zeichnenden Person während des Zeichnungsprozesses und ihre spontanen Äusserungen.
- d. Longitudinalstudie: diese Methode verbessert die Verlässlichkeit der Analyse. Durch mehrmalige Durchführungen und Vergleiche werden Veränderungen zwischen den Zeichnungen besser ersichtlich.

Die Analyse der Kinderzeichnungen erlebte in den letzten Jahrzehnten einen grossen Paradigmawechsel. Di Leo (1992) beschreibt, dass es in den 50er Jahren vermehrt vorkam, dass die Aufmerksamkeit auf die Einzelheiten gerichtet wurde und dabei die Betrachtung des Ganzen aus dem Auge verloren war. Es wurden sogar Checklisten von Einzelmerkmalen aufgestellt, welche man bei der Deutung von Zeichnungen Punkt für Punkt durchging. Bezieht sich man auf Einzelheiten kann man schnell zu Fehleinschätzungen gelangen. Im Umgang mit Symbolen ist auch Vorsicht geboten: Ein Symbol mag zwar universell sein, seine Bedeutung ist aber individuell. Die Deutung von Symbolen kann sich auch nicht an feststehenden Regeln orientieren. Deshalb kann es generell festgelegt werden, dass die zu spezifischen und konkreten Formulierungen zu vermeiden sind: man möchte die Kinder nicht diagnostizieren, sondern das allgemeine, ganzheitliche Funktionieren der Persönlichkeit kennenlernen.

3.3 Der Einsatz von Kinderzeichnungen

Wie es in der Abbildung 1 von Seidel (2007) ersichtlich ist, kann die Kinderzeichnung sowohl im Rahmen der Diagnostik als auch im Rahmen von Beratung, Förderung und Therapie eingesetzt werden.

Abbildung 1: Der Einsatz der Kinderzeichnung (Seidel, 2007)

Dabei steht bei der Interpretation der Kinderzeichnung die Gesamtpersönlichkeit des Kindes (Symbol des mittleren Kreises) im Fokus. In seinem emotional-sozialen Bereich sind die einzelnen Funktionen und Fähigkeiten anderer Bereiche enthalten. Die psychischen Funktionen von Bewegung (vor allem Fein- und Grafomotorik), Sprache, Wahrnehmungsfunktionen, höhere kognitive Funktionen (einschliesslich ihrer Stützfunktionen Konzentration, Aufmerksamkeit, Ausdauer und Gedächtnisfunktionen), sowie der kreative Bereich werden diagnostiziert und gefördert, wenn nötig gezielt behandelt. Die Autorin betont im Weiteren, dass die Kinderzeichnung im Gesamtplan der kindlichen Förderung durch Elternhaus, Kindergarten, Schule, sowie bei medizinisch-psychologisch-sonderpädagogischen Massnahmen eine wichtige Bedeutung bekommt. Die zeichnerischen Gestaltungen der Kinder zusammen mit ihren sprachlichen Kommentaren liefern aufschlussreiche Hinweise auf ihren Entwicklungsstand, was beispielsweise die Augen-Hand-Koordination, die verschiedenen Wahrnehmungsbereiche, die Sprache, die Denk- und Gedächtnisfunktionen, das Arbeitsverhalten und die aktuelle Erlebnisverarbeitung in ihrem emotional-sozialen Umfeld betreffen. Freie Zeichnungen und Zeichnungstests können darüber hinaus bei Kindern mit Wahrnehmungs-, Lern- oder Verhaltensstörungen charakteristische Auffälligkeiten zeigen (Seidel, 2007, S. 19). Ausserdem können aus freien Zeichnungen, welche ohne Zeitdruck und Prüfungsangst entstanden sind, Hinweise auf die individuellen Ausdrucksmöglichkeiten des Kindes, auf Hochbegabungen, Sonderbegabungen, Traumatisierungen und Entwicklungsrückfälle erschlossen werden (Seidel, 2007, S. 21).

3.4 Arten projektiver Zeichnungstests

Sehringer (1999) unterscheidet zwei Arten von Zeichnungstests: die *thematischen* und die *nicht thematischen (athematischen)* Zeichnungstests. In diesem Kapitel werden die bekanntesten Verfahren aufgelistet und kurz erläutert. Die zur Erstellung dieses Kapitels nötigen Informationen wurden während eines 12-wöchigen Online Kurses erworben, welchen ich im Frühjahr 2020 bei Prof. Dr. Vass absolvierte. Die Tests sind in Form eines Mindmaps im Anhang 1 und deren Technik der Aufnahme im Anhang 2 zu finden. Da ich der Annahme bin, dass die Familienzeichnung die beste Methode ist, um ein Kind mit Hilfe von seinen Zeichnungen besser kennenzulernen, wird diese Gruppe etwas ausführlicher beschrieben.

3.4.1 Die thematischen Zeichnungstests

Der *Zeichne-einen-Mann Test* (Draw-A-Man Test, DAM) von Goodenough wurde 1926 publiziert. Die Komplexität, Detailliertheit und Proportionen der Figuren und die motorischen Fähigkeiten sollen Hinweise für die kognitive Reife liefern. Erst 1963 kam die feminine Version von Harris: *Zeichne-eine-Frau Test* (Draw-A-Women, DAW). Der psychoanalytisch orientierte *Zeichne-eine-Person Test* von Machover setzt sich als Ziel, ein globales Bild von der Persönlichkeit darzustellen. Das Buch, welches den Test vorstellt, hatte von 1949 bis 1997 11 Auflagen, wovon 25.000 Exemplare verkauft wurden. Koppitz suchte in ihrem *Zeichnung-einer-Menschenfigur* 1968 (Human Figure Drawing, HFD) nach seltenen Items in den Zeichnungen. Nach ihrer Meinung deuten diese auf emotionale Konflikte. 1949 erschien das Buch vom berühmten Schweizer Psychologen Karl Koch, in dem er seinen *Zeichne-einen-Baum Test* vorstellte. Das erste Verfahren, welches mehrere Themen (und Bilder) beinhaltet, war der *Haus-Baum-Mensch Test* (House-Tree-Person) von Buck 1948. Im ersten nonverbalen, weniger strukturierten Teil werden die Bilder gezeichnet. Im darauffolgenden Gespräch assoziiert die Testperson teilweise frei, teils auf die im Voraus vorbereiteten Fragen (siehe Anhang 3) antwortend über seine Zeichnungen. Im *synthetischen Haus-Baum-Menschen Test* von Nakanishi 1982 sollen alle drei Themen auf das gleiche Blatt gezeichnet werden. Sogar die Benutzung von 12 Farbstiften ist erlaubt. Die Methode wird vor allem im therapeutischen Prozess angewendet. Zu den thematischen Zeichnungstests gehören ebenfalls die zahlreichen Familienzeichnungen. Dieser Bereich verfügt über drei Untergruppen:

- (I) Zeichnung der eigenen Familie
- (II) Zeichnung einer anderen Familie
- (III) Zeichnung einer veränderten Familie

- (I) Die umfangreiche Literatur zum Thema erwähnt bereits 1937 den Namen von Traube und Minkowska, die nicht nur die eigene Familie, sondern auch das Kind selbst und das eigene Haus zeichnen liessen. Doch als Pionier im Bereich gilt Hulse mit seinem *Zeichne-deine-Familie* Test (Draw-A-Family, DAF) im Jahre 1951. Er wollte mit einer freien Zeichnung und dem anschliessenden Bild von der Familie die ersten kinderpsychiatrischen Interviews erleichtern. Formale Kriterien der Zeichnung, wie Raumordnung, Grössenverhältnisse, Reihenfolge, Weglassen und Hinzufügen sollen den Zugang zu den verborgenen projektiven Aspekten der kindlichen Zeichnung erschliessen. Die Schweizerin Nelly Stahel liess ihre Probanden und Probandinnen ebenfalls die eigene Familie, jedoch farbig darstellen. Ausser der angeführten formalen Kriterien widmet die Autorin ihre Aufmerksamkeit der Verwendung von Farben.
- (II) Corman schlug die Instruktion 1964 „*Zeichne eine Familie, eine die du dir vorstellst*“ als Erster vor. Nach seiner Meinung sind die so entstandenen Werke noch freier und bieten zusätzliche Möglichkeiten. Jedoch zeigen die Erfahrungen, dass die meisten Zeichnungen trotzdem die eigene Familie darstellen.
- (III) In der dritten Gruppe der Familienzeichnungen befinden sich zwei Untergruppen: Zur Ersten gehören Tests, bei denen die Familie statisch dargestellt werden soll. Die Untersuchungsmethode *Familie in Tieren* von Brem-Gräser 1957 entwickelte sich in der Erziehungs- und Schulpsychologischen Beratung. In dieser indirekten Familienzeichnung werden die eigenen Familienmitglieder als Tiere wiedergegeben. Im stark psychoanalytisch orientierten Verfahren *Die verzauberte Familie* von Kos und Biermann 1973 wird das Unbewusste angesprochen. Dadurch wird laut den Autoren die Zensur vermieden werden. Die *Mutter und Kind* Bilder bereichern diese Gruppe zusätzlich. Die Autorin Gillespie formulierte 1989 den Auftrag sehr einfach: Zeichne eine Mutter mit ihrem Kind. Mit der *Zeichnung eines Vogelnestes* werden die frühe Kind-Mutter Beziehung sowie die familiären Relationen unterbewusst repräsentiert. Dieses Verfahren von Kaiser ist relativ jung, denn es stammt aus dem Jahr 1996.

Die zweite Untergruppe von Familienzeichnungen beinhaltet kinetische Zeichnungen. Das heisst, die Personen nehmen auf dem Bild eine Tätigkeit vor. Das Kind drückt auf dieser Weise aus, wie es sich im familiären Umfeld fühlt, wie die Interaktionen sind und was für Beziehungen die Mitglieder zueinander haben. Die nachfolgende Tabelle 2 umfasst die 5 bekanntesten kinetischen Zeichnungstests:

Tabelle 2: Die 5 bekanntesten kinetischen Zeichnungstests (Vass, 2006, S. 889)

Bezeichnung vom Test	Autoren / Autorinnen & Erscheinungsjahr	Benötigt wird / Bemerkung
Kinetische Familienzeichnung (KFD)	C. Burns, S. Harvard Kaufman (1970)	Weisses A4 Blatt, Bleistift, Radiergummi
Kinetische Tierfamilienzeichnung (AKFD)	R M. Niesenbaum Jones (1985)	A4 Blatt, Bleistift
Regredierte kinetische Familienzeichnung (RKFD)	Gregg M. Furth (1993)	A4 Blatt in Querformat, Bleistift und Buntstifte, Strichmännchen sind nicht erlaubt Der Test richtet sich an Erwachsene, aus dem Blick des 5-jährigen Kindes.
Kinetische Schulzeichnung (KSD)	H. T. Prout, P. D. Phillips (1974), H. M. Knoff, H. T. Prout (1985, 1993)	A4 Blatt in Querformat, Bleistift
Kinetischer Haus-Baum-Person Test (KHTP)	Robert C. Burns (1987)	A4 Blatt in Querformat, Bleistift und Buntstifte

3.4.2 Die athematischen Zeichnungstests

Der 1939 erschaffene *Wartegg-Test* erfreut sich immer noch grosser Popularität in der aufdeckenden Psychotherapie sowie der Berufs- und Schulberatung. 8 Felder mit vorgegebenen Zeichen sollen zeichnerisch weitergeführt werden. Bei der *freien Zeichnung* darf das Thema des Bildes selbst gewählt werden. Die Auswertung erfolgt mit Hilfe von freien Assoziationen, nach psychoanalytischen Prinzipien. Die strukturierte Variante der freien Zeichnung ist der *mehrdimensionale Zeichnungstest* von Bloch 1968. Insgesamt 30 Zeichnungen sollen innerhalb von 30 Minuten angefertigt werden. Dieses Verfahren eignet sich besonders gut, um differenzialdiagnostische Fragen (z.B. Prüfung der Stressresistenz) zu beantworten.

Die am wenigsten thematisierten Motive sind die *spontanen Kritzeltests*. Eva Grätz bat ihre Patientinnen und Patienten 16 Begriffe nonfigurativ darzustellen. Die Auswertung erfolgte während des Gespräches mit der untersuchten Person, indem diese die Bilder nach Ähnlichkeiten gruppierte. Der *Kritzeltest von Meurisse* (1948, 1956) wurde von Völkel (1958) bzw. von Corman (1966) weiterentwickelt. Die Testperson schreibt ihren Vor- und Nachnamen in die Mitte eines A4 Blattes. Ausgehend vom letzten Punkt des letzten Buchstabens kritzelt sie 2 Minuten lang. Der Ausgangspunkt der Interpretation des Tests ist die Annahme, dass der Name Symbol der Persönlichkeit ist.

3.5 Die SSCA

Die projektiven Zeichnungen können mit Hilfe der Methode der SSCA (Seven-Step-Configuration-Analysis) interpretiert werden. Wie die Bezeichnung verrät, besteht das Modell aus 7 aufeinander folgenden Phasen, von denen jede auf die Vorhergehende aufbaut. Anstatt isolierte Merkmale zu analysieren, werden die Zusammenhänge bzw. die Wechselwirkungen von den verschiedenen Eigenschaften in den Fokus gestellt. Die zeichnerischen Produkte und deren Entstehungskontexte werden **ganzheitlich** betrachtet. Die Methode wurde von Prof. Dr. Zoltan Vass entwickelt und führte zur Entstehung eines computerbasierten Expertensystems, namens ARTIES Software. Die 7 Schritte der Methode werden in der nachstehenden Tabelle 3 zusammenfassend aufgelistet:

Tabelle 3: Kurzfassung der SSCA (Vass, 2006)

1. Kontextanalyse	-Erforschung der Hintergrunddaten -Berücksichtigung der Basisinformationen und der Mal-situation -allgemeine Hypothesen, allgemeine Interpretationen
2. Prozessanalyse	-den Vorgang des Zeichnens und das Verhalten beobachten -frühere/ältere Bilder des Gestalters vergleichen
3. Phänomenologische Analyse	-Beschreibung von formalen und inhaltlichen Eigenschaften mit objektiven Ausdrücken -Schlüsseleigenschaften herausfiltern
4. Intuitive Analyse	-die 5 bedeutungsvollen Eigenschaften des Bildes finden -wohin wird die spontane Aufmerksamkeit gelenkt -das Bild mit einem einzigen Satz zu beschreiben
5. Globale Analyse	-Analyse von Bewegung, Form, Platzierung und Farben -welche Gefühle vermittelt das Bild? -Betrachtung von Harmonie, Spontanität und persönlichem Stil
6. Itemanalyse	-die einzelnen Details werden genauer angeschaut (aber nur die objektiven, eindeutigen, markanten, ungewöhnlichen und übertriebenen Teile)
7. Bildessenz	-die bisherigen Interpretationen enden in der Bildessenz -sie beinhaltet die eigentliche Aussage des Bildes (den psychologischen Inhalt)

In den kommenden Kapiteln (3.5.1 – 3.5.7) werden die 7 Schritte genauer beschrieben. Das Wissen, welches ich über die 7 Beobachtungspositionen besitze, habe ich während eines 12-wöchigen Online Kurses bei Prof. Dr. Vass und über seine gedruckten Werke erworben (siehe Literaturverzeichnis).

3.5.1 Kontextanalyse

Die erreichten Punktzahlen bei standardisierten Fragebogen haben im Bereich der Psychologie meistens eine bestimmte Bedeutung - unabhängig von anderen (fehlenden) Informationen. Man braucht keinerlei Hintergrundinformationen über die untersuchte Person. Die Skalen zeigen mit grosser Wahrscheinlichkeit, ob eine bestimmte Eigenschaft die Probandin oder den Probanden charakterisiert. Doch legen sie keine anderen Hinweise auf weitere Dimensionen der Persönlichkeit dar. Die projektiven Zeichnungen funktionieren anders: sie liefern nicht immer die gesuchten Auskünfte. Dafür öffnen sie häufig das Fenster in die tiefsten und innerlichsten Bereiche der Persönlichkeit, wonach man ursprünglich nicht gesucht hat (Vass, 2006). Vass (2020, Online Kurs) erfasst die Zeichnung selbst als eine dekontextualisierte Mitteilung, welche für sich allein keine Bedeutung trägt. Es ist die Aufgabe der Person, welche die Interpretation des Bildes vornimmt, dies zu rekontextualisieren. Sie versucht die Hintergrundinformationen aufzudecken, die zum Entstehen der Gestaltung beitrugen. Dieser Schritt spielt eine wichtige Rolle, denn es kann nicht immer zu den einzelnen bildnerischen Ausdrucksformen eine bestimmte Bedeutung zugeordnet werden. Mehrere Gründe können zur gleichen bildnerischen Ausdrucksform führen. Umgekehrt ist dieses Prinzip ebenfalls gültig: Ein Merkmal (Grund) kann in mehreren bildnerischen Ausdrucksformen zur Geltung kommen (siehe S. 7 Prinzip der Individualität der Interpretation & Abbildung 2).

Abbildung 2: Interpretation bildnerischer Ausdrucksformen anhand von multiplen Ursachen (Vass, 2006)

Bei Kinderzeichnungen bekommt die Kontextanalyse einen noch höheren Stellenwert: die inhaltlichen Zusammenhänge und die Erlebnisse, die zur entstandenen Zeichnung führten, müssen zwingend aufgedeckt werden. Ausserdem sind die Angaben zum Alter, Geschlecht, Instruktion der Aufgabe, Beruf bzw. Schulabschluss (bei Erwachsenen), diagnostischer Status und die Geschichte der Entstehung des Bildes wesentlich für die weitere Analyse. Die vier Bilder (Haus-Baum-Tier-Mensch) in der Abbildung 3 sind von einer 84-jährigen gesunden

Dame gezeichnet worden, welche altersbedingte Makuladegeneration besitzt. Die falschen Anpassungen der Linien und die leeren, bizarren Bilder könnten auf eine schwere Psychose deuten, wenn die Altersangabe und die Augenkrankheit nicht berücksichtigt würde.

Abbildung 3: Die feinmotorische Koordination und die Verschlechterung des Sehvermögens im hohen Alter (Vass, 2006, S. 46)

Abbildung 4: Die Auswirkung der Attitude des Untersuchers auf die Zeichnung (Vass, 2006, S. 61)

Ohne Kenntnisse über den aktuellen körperlichen-seelischen Zustand ist es kaum möglich, die Zeichnungen zu verstehen. Die möglichen Wirkungen einer speziellen Lage sind aus der Fachliteratur bekannt. Dazu gehören beispielsweise die Schwangerschaft, die Trennung der Eltern, die Anwesenheit des Vaters in der Familie, die Hospitalisation oder der Hunger (Vass, 2006, S. 59). Darüber hinaus ist die Attitude des Untersuchers von grosser Bedeutung. Möchte man keine schematischen, oberflächlichen und flüchtigen Reaktionen kriegen, nimmt man die Test-situation selbst ernst und versucht eine warme, positive Atmosphäre zu schaffen. Bei Kindern können bereits eine grosse Auswahl an Farbstiften, ein ruhiger Arbeitsplatz, genügend Zeit und richtige Lichtverhältnisse förderlich sein. Die linke Zeichnung auf der Abbildung 4 wurde von einer unmotivierten Person erstellt, welche selber kein Interesse für den Zeichnungstest hatte. Die Antwort war dementsprechend schnell, kritzelartig und unsorgfältig. Das rechte Bild wurde von einem aufmerksamen und offenen Untersuchungsleiter gefertigt. Das hübsche Resultat stammt nicht von einem künstlerisch begabten Menschen. Er nahm sich lediglich genügend Zeit, arbeitete konzentriert und präzise an seinem Werk.

Bereits an dieser Stelle ist es zu erwähnen, dass zu spezifische Hypothesen oder Aussagen zu vermeiden sind. Empfohlen sind während der gesamten Untersuchung allgemeine Formulierungen, welche das Wesentliche erfassen. Um eine vielfältige und sichere Meinung über den Zeichnenden zu bilden, werden möglichst viele Zeichnungen benötigt, denn „eine Zeichnung ist keine Zeichnung“ (Vass, 2006).

3.5.2 Prozessanalyse

Im zweiten Schritt wird die Entstehung der Zeichnung beobachtet. Die auf diese Art gewonnenen Informationen sollen ebenfalls in die Analyse eingebettet werden. Der Proband bzw. die Probandin wird zu seiner Gestaltung befragt (siehe Anhang 3) und wenn möglich werden auch weitere Bilder mit einbezogen. In diesem Sinne ist die Anwesenheit der ermittelnden Person während der Fertigstellung, sowie die Durchführung im Einzelsetting essenziell. Vass (2006, S. 81) bemerkt, dass in dieser Phase nicht das Bild selbst, sondern das Verhalten interpretiert wird, woraus Schlussfolgerungen auf die Persönlichkeit gezogen werden können. Die Grundlage dieser Aussage ist die sogenannte Modellreaktion. Vass (2020, Online Kurs) besagt, dass sämtliche Ereignisse während der Aufnahme der Zeichnungen das Verhalten der Testperson in anderen Lebenssituationen modellieren. Die Modellreaktion beinhaltet 2 Stufen: einerseits das Verhalten während der Testsituation, andererseits die Verallgemeinerung dessen bezüglich anderer Situationen. Sie bilden Verhaltensmuster ab, welche nicht auf spezifische Symptome hinweisen, sondern eher auf die allgemeine Wahrnehmungs- und Denkweise des Zeichners (Vass, 2006, S. 842). Dies belegt Schuster (2000, S. 112): „Die Aussagekraft von Einzelmerkmalen für bestimmte Persönlichkeitsdimensionen ist eher gering. ... Dagegen scheint der „Gesamteindruck“, der Stil der einzelnen Zeichnungen, eine Aussage über die Persönlichkeit des Kindes zu erlauben.“

Erstellt man keine Videoaufnahme vom Ablauf der Testsituation, soll der Ermittler bzw. die Ermittlerin gut vorbereitet sein: eine Liste mit den zu beachtenden Aspekten ist empfohlen. Besonders geachtet wird auf das Test- bzw. verbale Verhalten, Metakommunikation, Gestik und Mimik, Stifthaltung, Fein- und Grobmotorik, Geschwindigkeit, Reaktionszeit, Dauer des Zeichnens, Radieren und den Bewegungsplan für grafische Darstellungen (siehe Anhang 4). An dieser Stelle sollen die Begriffe der dynamischen Interaktivität und das kognitive Modell des Zeichenprozesses geklärt werden. Die dynamische Interaktivität markiert die Relation, die zwischen der Testperson und dem Bild während des Zeichnens dynamisch entsteht. Dynamisch deutet in diesem Zusammenhang auf die kontinuierliche Wechselwirkung und die ständigen Änderungen. Die bereits fertigen Elemente eines Bildes lösen sich von der inneren Welt der zeichnenden Person. Sie werden Teil der Aussenwelt und Reaktionen verwandeln sich so zu Reizen, die den weiteren Verlauf des Bildes beeinflussen (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Dynamische Interaktivität (Vass, 2006, S. 83)

Somit finden während der Entstehung des Bildes mehrere innere Prozesse statt. Um das fertige Produkt interpretieren zu können, müssen die Phasen der Entstehung des Bildes bekannt sein. Viele Phänomene können nur so verstanden werden. Die klassische Literatur von Machover, Buck, Hammer, Koch, Bolander oder Koppitz verweisen nur selten auf die Wichtigkeit der Prozessanalyse. Nur in jüngeren Werken der kognitiven Psychologie, wie beispielsweise von Sehringen und van Sommers, bekommt sie einen bedeutenderen Platz (Vass, 2006, S. 88). Das kognitive Modell von van Sommers von 1989 wird im Weiteren die Grundlage für die Prozessanalyse bilden.

Abbildung 6: Das kognitive Modell von van Sommers, 1989, S. 120

Die Darstellungsentscheidungen (depiction decisions and processes) spielen in diesem Modell in frühen Etappen des Zeichnungsprozesses eine wichtige Rolle. Nach der Instruktion wird das semantische System (semantic system) in Betrieb gesetzt, in dem eine Bedeutung zur Instruktion gekoppelt wird. Wird eine Zeichnung anfertigt, fangen die visuelle Analyse (visual analysis) und das visuelle Erkennungssystem (visual recognition system) an zu arbeiten und sind in stetiger Wechselwirkung mit dem System der Darstellungsentscheidungen (depiction decisions and processes). Im Falle von komplizierteren Gestaltungen wie den projektiven Zeichnungen beziehen sich die Darstellungsentscheidungen (depiction decisions and processes) auf folgende Punkte: Auswahl des Gegenstandes (Was für ein Haus soll ich zeichnen?), Räumlichkeit (Sollen die Wände flache Quadrate sein oder soll ich lieber einen Würfel auf das Blatt bringen?), räumliche Orientierung (Soll ich das Blatt in Quer- oder eher in Hochformat hinlegen?), die Masse der Detaillierung (Soll ich einen Vorhang zeichnen?), Konturlinien (Soll ich blasse, verdickte oder gestrichelte Linien anwenden?), Schattierung und Farbauswahl. Solche Darstellungsentscheidungen werden entweder aus der Langzeitmemorie hervorgerufen oder die Instruktion erzeugt sofort einen Prototyp. Jedes Motiv besitzt eine gewisse Darstellungsform, welche zur Erkennung dienen. Abbildung 7 zeigt ungewöhnliche Darstellungsformen, welche im Zusammenhang mit dem Testverhalten interpretiert werden sollten: Sie können originell, bizarr, kreativ, humorvoll oder exzentrisch sein.

Abbildung 7: Ungewöhnliche Darstellungsformen (Vass, 2006, S. 90)

Abbildung 8: Die Reihenfolge der Linien ist vom Inhalt der Zeichnung abhängig (Vass, 2006, S. 124)

Werden 2 gleiche Bilder anders benannt, kann sich die Reihenfolge beim Zeichnen ändern. Die Produktionsstrategien (production strategies: chunking) bestimmen die Reihenfolgen der Teile des gezeichneten Gegenstandes. Die Bilder werden in sinnvolle Teile gegliedert (chunking) und die Teile werden nacheinander gezeichnet. Dadurch wird deutlicher, was der dargestellte Gegenstand für die untersuchte Person bedeutet und was dieser für sie repräsentiert. Abbildung 8 könnte als Mensch mit Fernrohr oder Kirsche im Cocktailglas sein. Zuerst werden die kontinuierlichen Linien gezeichnet. Abhängig vom Inhalt passiert dies in einer anderen Reihenfolge. Laut van Sommers (1989) wird ein Bild anders gezeichnet, wenn es einen anderen Titel erhält. Er sagt, dass die semantische Interpretation der Zeichnung die Produktionsstrategien beeinflussen.

Dank diesen Produktionsstrategien werden Einblicke in die kognitiven Abläufe bzw. Prozesse des Probandes bzw. der Probandin gewonnen. Chunking alleine reicht aber noch nicht, denn die Linien besitzen Positionen und Richtungen. Bevor eine Linie auf dem Blatt gezogen wird, wird unbewusst ein Bewegungsplan (contingent planning) erarbeitet. Dieser Plan programmiert die Bewegungen betreffend Grösse, Positionierung, Startpunkt, Bewegungsrichtung. Im nächsten Schritt (articulation and economies) werden zwischen 2 Arten unterschieden: Entweder wird eine Planungsroutine (routine planning) verwendet, wenn die Zeichnung bereits mehrmals gleich ausgeführt wurde, oder der bedingte Bewegungsplan (contingent planning) erscheint im neuen Auftrag als lokale Problemlösungsstrategie. Die Testperson weiss im Voraus nicht, wie er den Bewegungsplan ausführen wird, sondern entscheidet es im Laufe des Prozesses. In der letzten Phase von van Sommers` Modell werden die inneren Bewegungspläne (motor programmes) umfasst. Diese beinhalten das endgültige Programmieren der Bewegungen und die Lenkung der feinmotorischen Handbewegungen. Vass (2006, S. 112) behauptet, dass die Essenz der Zeichnung (Stufe 7 der SSCA) eher der innere Bewegungsplan und nicht die fertige Gestalt selber ist. Mehrheitlich sind die gesuchten Informationen bereits in den oben genannten kognitiven Prozessen zu finden.

3.5.3 Phänomenologische Analyse

Im dritten Schritt folgt die phänomenologische Analyse. In dieser werden Merkmale der Zeichnung objektiv, ohne Wertung und Interpretation beschrieben. Das Ziel dieser Beschreibung ist die vorurteilslose Akzeptanz der zeichnerischen Merkmale (Sehringer, 1983, zitiert nach Vass, 2006, S. 299). Die Beschreibung kann in Gedanken, mündlich oder schriftlich erfolgen. Der Untersucher oder die Untersucherin soll aufmerksam vorgehen, sich möglichst alles merken und so eine Art Inventar erstellen. Der schwierigste und wichtigste Teil dieser Phase ist, die Trennung der sachlichen Beschreibung von Deutungen. Die mehrmalige Rückkehr zu diesem Schritt kann unter Beachtung der folgenden Regeln sinnvoll sein:

- Ehrlichkeit ist essenziell: Ist ein Detail nicht eindeutig klar und unbestritten, soll man es akzeptieren, dass es mehrdeutig oder nicht identifizierbar ist
- Vermeidung von Negationen, eher positive Aussagen (z.B. keine Form - formlos)
- anstatt von kreativen Assoziationen wird nach dem allgemeinen Denken gesucht (Was würden Andere im Bild sehen?)
- konkrete, eindeutige, genaue Behauptungen sind erwünscht
- „verbotene“ Formulierungen sind: `für mich`, `Ding`, `es ist so, als ob`, `subjektiv`
- es soll nur beschrieben aber nicht interpretiert werden
- Was ist wirklich wichtig auf dem Bild? (Herausfiltern der Schlüsseigenschaften), unwichtige Details werden weggelassen

3.5.4 Intuitive Analyse

Die intuitive Analyse betrifft die Wirkung des Bildes auf den Untersucher bzw. die Untersucherin. Diese Wirkung kann auf der emotionalen Ebene, als Stimmung, als Gedanke oder im Erkennen von Zusammenhängen sein. In der Praxis bedeutet es, dass man während des Betrachtens der Zeichnung plötzlich Intuitionen oder schwierig formulierbare Eindrücke erhält (Aha-Erlebnisse). Dieser Vorgang beansprucht Offenheit und Freiheit für unsere Aufmerksamkeit. Dabei ist besondere Vorsicht geboten, damit die Intuitionen nicht mit persönlichen Inhalten gemischt werden. Dazu empfiehlt Vass (2006, S. 308) 6 Techniken, welche in diesem Abschnitt kurz erläutert werden:

a) Betrachtung mit offener Attitude

Zuerst soll das Bild einige Minuten lang betrachtet und seine Wirkung auf den Betrachter entfaltet lassen werden. Die so entstandenen Eindrücke sollen schliesslich in Worte gefasst werden. Vass (2006, S. 309) schlägt sog. beschreibende Listen vor, u.a. vom Sehringer (2005) (siehe Anhänge 5 & 6).

b) Spontaner Fokus der Aufmerksamkeit

Bei dieser Technik wird geachtet, worauf der spontane Fokus des Betrachters gerichtet wird. Dieser Teil hat meistens mehr projektive oder expressive Inhalte als andere auf dem Blatt. Was einem schnell ins Auge sticht, befindet sich oft in der Mitte, sind Köpfe und Augen von Menschen oder Tieren, was farbenfroher, was unterschiedlicher ist, was alleine steht und/oder wohin das Auge geführt wird.

c) Motorische Empathie

Um die Zeichnung besser verstehen zu können, lohnt es sich, diese abzuzeichnen, um die Linienführung und den Prozess der Entstehung der Zeichnung in den Bewegungen neu zu kreieren. Folgende Fragen helfen dabei, unsere Gefühle einzuordnen: Wie fühlte ich mich während des Zeichnens? War es ein gutes Erlebnis oder eher langweilig? Gab es irgendwo Diskrepanzen oder Inkongruenzen?

d) Kinästhetische Empathie

Die Methode kann nur bei dargestellten Menschen angewendet werden. Die ermittelnde Person nimmt die gleiche Körperhaltung wie auf dem Bild zu sehen ist auf und versucht so das Empfinden zu formulieren.

e) Visualisierung

Man stellt sich vor, dass die Zeichnung lebendig wird und die repräsentierten Figuren (Tier, Baum, Haus etc.) im Raum erscheinen. Dabei unterstützen folgende Fragen: Sind sie nah oder weit entfernt, in der Mitte, in der Ecke des Zimmers, in der Luft oder am Boden? Wenn es ein Lebewesen ist, kann es sich bewegen? Sagt es etwas? Welche Stimme hat es? Versucht es mit uns zu kommunizieren?

f) Das Bild mit einem Satz charakterisieren

In dieser letzten Phase wird versucht, die intuitiven Eindrücke zusammenzufassen. Was wäre der einzige Satz, der über die Zeichnung gesagt werden kann? Was soll man unbedingt mitteilen und hervorheben? Dieser Satz drückt in den meisten Fällen wichtige Eigenschaften, den emotionalen Zustand oder die Lebensweise des Gestalters oder der

Gestalterin aus (Vass, 2006, S. 344). Diese Aussage ist nicht identisch mit dem 7. Punkt der gesamten Analyse (Bildessenz). Hierbei handelt es sich um die eigenen Impressionen, welche man beim Erblicken der Zeichnung sofort erhält.

3.5.5 Globale Analyse

In der Phase der globalen Analyse wird die Zeichnung ganzheitlich (als Gestalt) unter die Lupe genommen. Diese Gestalt hat andere Besonderheiten, als seine isolierten Teile („Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ Aristoteles). Die Forschungen (Vass, 2006, S. 349: Nichols & Strümpfer 1962; Adler, 1970; Schori & Thomas, 1975; Swensen, 1977) zeigten, dass es eher die globalen Merkmale sind, welche in den Bildern am informativsten sind und psychometrisch gesehen mehr Reliabilität und Validität besitzen, als die isolierten einzelnen Merkmale. Die globalen Aspekte sind genau definierbar und objektiv identifizierbar. In der 7 Schritt Methode kommen die untenstehenden globale Aspekte vor:

Den emotional-affektive Ton haben die meisten zeichnerischen Produkte, doch nicht alle. Nur, wenn dieser Ton markant und eindeutig ist, soll er benannt werden. Vass (2006, S. 355) unterscheidet 8 Untergruppen vom emotional-affektiven Ton: 1 warm; 2 fröhlich, spielerisch oder idealisiert; 3 angstgefüllt oder angespannt; 4 leer, kalt, depressiv oder thematisiert den Tod, 5 wild, feindlich, wütend oder zynisch; 6 unruhig, aufgeregt oder abgestimmt, manisch; 7 schwer interpretierbar, verwirrt oder bizarr; 8 konventionell oder stilisiert (Bildbeispiele befinden sich im Anhang 7). Bilder von gesunden Kindern haben einen fröhlichen, warmen, spielerischen oder einen konventionellen emotional-affektiven Ton. Besondere Beachtung soll man bizarren, aggressiven, angsterregenden, ängstlichen, verwirrten oder depressiven Bildern schenken.

Unter **Integration** wird verstanden, auf welcher Entwicklungsstufe bzw. wie differenziert das Bild ist. Bei Kinderzeichnungen ist es empfehlenswert zu wissen, in welchem Alter welche Motive auf welchem Niveau meistens gezeichnet werden (siehe Tabelle 4 auf S. 30). Um harmonische Bilder produzieren zu können, braucht es einen psychisch-seelischen Übereinklang.

Die 4 bildnerischen Grundeigenschaften helfen viel im Prozess des Verstehens einer projektiven Zeichnung. Sehringer (2005) schlägt folgende 4 Punkte vor, um Kinderzeichnungen besser zu verstehen: *Bewegung, Form, Positionierung und Farbe*: Ist das Bild eher bewegungs- oder eher formbetont? Was für Formen wurden verwendet? Wohin und in welcher Größe wurden die Figuren positioniert? Um Antworten auf diese Fragen besser finden zu können, werden von Vass (2006) Begriffssammlungen zur Verfügung gestellt (siehe Anhang 5 & 6). Besondere Beachtung soll dem Farbgebrauch geschenkt werden. In den projektiven Tests wird er mit den Gefühlen in Verbindung gebracht. Der Professor sagt, dass je mehr

Farben verwendet werden, umso breiter das Gefühlsspektrum ist. Die Intensivität der Farben deutet auf die Intensivität des Erlebens der Gefühle. Die Farben haben eine sogenannte archetypische Bedeutung. Sie sind allgemein, kulturunabhängig und waren bereits dem Höhlenmenschen ersichtlich. Beispielsweise steht gelb für die Wärme (Sonne, Sonnenstrahl), blau für Distanz und Unerreichbarkeit (Himmel, Wasser), sowie rot für Aufregung und Gefahr (Blut, Fleisch oder Feuer). Die Abbildungen 9 & 10 zeigen, dass Männer und Frauen nicht immer die gleichen Farben mit den gleichen Gefühlen koppeln. Unterschiede gibt es bei den Gefühlen Glücklichkeit, Zorn, Hoffnung und Trauer (Magyar, 2004). Bei der Verwendung von verschiedenen Farben spielen neben dem archetypischen Hintergrund die kulturellen und individuellen Bedeutungen ebenfalls eine wichtige Rolle, betont die Autorin.

Abbildung 9: Zu den Farben gekoppelten Gefühle bei Männern (Magyar, 2004)

Abbildung 10: Zu den Farben gekoppelten Gefühle bei Frauen (Magyar, 2004)

Der **Stil**, ähnlich wie andere formale Merkmale, beschreibt WIE etwas dargestellt wurde. Mit grosser Wahrscheinlichkeit erscheint er in allen Zeichnungen. Die Bilder haben in unterschiedlichem Masse einen ausgeprägten Stil. Es gibt auch uncharakteristische Zeichnungen. Andere liefern hingegen klare Beweise, unabhängig vom Zeichnungstalent, dass sie vom gleichen Zeichner stammen. Zum Schluss der globalen Analyse muss das **Integrationsniveau** hervorgehoben werden. Es impliziert, in welchem Mass die einzelnen Elemente eines Themas zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Von gesunden Personen ist zu erwarten, dass die Bestandteile auf der gleichen Stufe dargestellt werden. Ein Defizit der Integrationsfähigkeit kann auf eine emotionale Störung deuten.

3.5.6 Itemanalyse

Nachdem das Bild als Einheit untersucht wurde, wird im vorletzten Schritt der Analyse speziell auf die Details geachtet, indem einzelne Segmente begutachtet werden. Dafür stehen einem 3 Wege zur Verfügung:

- ❖ In der enaktiven Analyse werden die expressiven Bewegungen geprüft. Diese können nicht versteckt oder verheimlicht werden. Die wichtigste Frage ist: Passt die gewählte Bewegungsform zum Motiv? (z.B. Auf einem Meer schwimmendes Boot wird mit einer kontrollierteren Strichführung gezeichnet als die schwunghaft dargestellten Wellen des Wassers.) Kinderzeichnungen sind besonders aussagekräftig auf der enaktiven Ebene. In der oberen Reihe von Abbildung 11 ist ein Kitzel von einem 5-jährigen Mädchen. Ihre schwunghaften Bewegungen und die expansive Farbauswahl zeigen, dass es Sinneserlebnisse bevorzugt, diese direkt erlebt und es von seinen Gefühlen gesteuert ist. Ihr 7-jähriger Bruder ist hingegen ein rationaler Typ, der die Struktur des Netzes intellektuell zu verstehen versucht. Er braucht keine Farben, seine Bewegungen sind kontrolliert, geregelt, ruhig und ausdauernd.

Abbildung 11: Enaktive Analyse in Kinderzeichnungen (Vass, 2006, S. 579)

- ❖ Während der ikonischen Analyse beschäftigt man sich damit, wie wahrheitsgetreu und genau die Gegenstände und Figuren wiedergegeben wurden. Dadurch erhält der Betrachter einen Blick in die subjektive Wirklichkeit und die eigene Erlebniswelt. Wie sieht und wie erlebt die zeichnende Person die Welt um sich herum? Was für Interaktionen erlebt sie in ihrer Umgebung? Was ist in der Zeichnung enthalten, was andere vermutlich nicht zeichnen würden? Was wurde weggelassen, was andere mit grosser Wahrscheinlichkeit gezeichnet hätten? Wurden bestimmte Proportionen verkleinert oder vergrössert? Das Defizit der ikonischen Ähnlichkeit kann aber auch interpretiert werden. Ist es ein bewusstes Verhaltensmuster? Möchte sie die zeichnende Person verstecken und ihre Persönlichkeit verheimlichen? Es ist möglich, dass sie (noch) nicht auf der Lage ist, ikonische Ähnlichkeiten darzustellen. Die ikonische Repräsentation hat zwei Erscheinungsformen: Es handelt sich um eine *analogische* Erscheinung, wenn der Mensch / das Tier / der Gegenstand realistisch und erkennbar ist. Die *transformierte* Abbildung stellt hingegen Objekte anders dar als in der Wirklichkeit. In solchen Bildern fehlt das Persönliche. Die zeichnende Person entschied sich für stereotype Bewegungsprogramme, was häufig auf Verbergung, oberflächliches Involvierem, Vereinfachung oder Ausweichen von der Aufgabe hindeutet (Vass, 2006, S. 584).
 Als eine Art Foto stellen die zwei Bilder von Abbildung 12 dar, was den zwei Gestaltern aktuell wichtig ist. Auf der linken Seite ist eine Familienzeichnung zu sehen. Der 6-jährige Junge zeichnete sich selbst, die Schwester, die Mutter und ein rotes Auto. Interessanterweise ist der Vater nicht auf dem Bild aufgeführt. Tatsächlich lebt er von der Familie getrennt und besucht sie sporadisch. Auf der rechten Seite sieht man eine Kritzel von einem Unistudent, was er während einer Vorlesung am Rand seines Notizblockes spontan entworfen hat.

Abbildung 12: Ikonische Analyse in Kinderzeichnungen (Vass, 2006, S. 581)

- ❖ Der Zweck der symbolischen Analyse ist die Auswechslung: mit einem Symbol wird etwas ersetzt. Oft sind Symbole konventionelle Zeichen, können aber auch kulturelle oder individuelle Bedeutungen haben. Deshalb ist es am Sinnvollsten, wenn der Ermittler bzw. die Ermittlerin selber nach der Bedeutung fragt und nach „verborgenen“ Inhalten sucht. Der Titel des linken Bildes in der Abbildung 13 ist „Erhellung“. Der Begriff markiert gleichzeitig den intellektuellen Lichtblitz und das Einschalten einer Glühbirne. Nebendran symbolisiert der Würfel das „Schicksal“. Die Perspektive der Seiten des Würfels macht den Eindruck der Monumentalität, passend zum Schicksal.

Abbildung 13: Bewusste Verwendung von Symbolen (Vass, 2006, S. 586)

Während der Itemanalyse werden ausschliesslich die objektiven, eindeutigen, markanten, ungewöhnlichen und übertriebenen Erscheinungsformen in Fokus genommen. Nicht beachtet werden dafür die subjektiven Projektionen, die mehrdeutigen, in kleinen Mengen erschienenen und wenig aussagekräftigen Besonderheiten. Ist man unsicher, erfragt man die Meinung von anderen Personen. Haben sie völlig andere Interpretationen, lässt man die betroffenen Punkte aus der Analyse raus.

3.5.7 Bildessenz

Alle bisherigen Interpretationsstufen zusammengefasst münden schliesslich in der Aussage, der Essenz der Gestaltung. Sie beinhaltet den wichtigsten psychologischen Inhalt der Zeichnung, welcher kurz und bündig formuliert werden soll. Die Forschungen stellen dar (Vass, 2006, S. 799), dass der psychologische Sinn der Zeichnung anhand von wenigen äusserst aussagkräftigen Merkmalen festgestellt werden kann. Die weiteren zeichnerischen Eigenschaften wiederholen oder differenzieren diese Aussage. Um zu dieser Bildessenz zu gelangen ist es als Erstes notwendig, die wirklich wichtigen Merkmale zu verstehen. Sie ist nicht zu verwechseln mit dem Titel des Bildes, zumal sie tiefere Inhalte ausdrückt und manchmal nicht so treffend tönt, wie beispielsweise ein Filmtitel. Der Titel des Bildes auf der Abbildung 14 ist „Ausbrechen“. Die tiefere Essenz könnte aber „Raus, so dermassen“ sein. Der Titel beschreibt also was man sieht, die Essenz umfasst hingegen die psychologischen Inhalte, die man nur nach einer Auseinandersetzung mit dem Bild formulieren kann. Genauso ist es mit dem Bild der Abbildung 15, dessen Titel „Lilien“ lautet und die Bildessenz „Ich spüre etwas Schlimmes im Inneren“ ist.

Abbildung 14: „Ausbrechen“ (Vass, 2006, S.343)

Abbildung 15: Lilien (Vass, 2006, S. 743)

3.6 Die Entwicklungsstufen der Kinderzeichnung

Um Kinderzeichnungen korrekt deuten zu können, gehört auch dazu, dass man diese in sog. Entwicklungsstufen einteilen kann. Was können die Kinder eines bestimmten Alters? Was sind die sog. Entwicklungsmerkmale? Woran erkennt man ein Übergangsstadium? Diese Fragen werden im aktuellen Kapitel behandelt.

Schuster (2010) macht in seinem Werk darauf aufmerksam, dass es äusserst schwierig ist, aussagekräftige Altersangaben zu den Phasen der Kinderzeichnung aufzustellen. Ein bestimmtes Merkmal entwickelt sich je nach Kultur, Anregung und dem Vorbild der Geschwister früher oder später. Zudem ist es möglich, dass bestimmte Darstellungsformen übersprungen werden („Nicht alle Kinder zeichnen Kopffüssler.“ Schuster, 2010, S. 60).

Seidel (2007) erläutert, dass die Voraussetzungen zur Entwicklung der Kinderzeichnung zum Teil angeboren sind und in ihrem strukturellen Aufbau überprüfbaren Entwicklungsgesetzen folgen. Die psychobiologischen Muster werden nach der Geburt durch frühe Lernerfahrungen im Sinne eines fortlaufenden, sich schrittweise erweiternden dynamischen Prozesses von Schemabildungen differenziert. Die ersten inneren Bilder und Repräsentationen können mit Hilfe der Schemata aufgebaut werden, was die Grundvoraussetzung zur Entwicklung von Symbolfunktion und Fantasie bildet. Dieser Prozess wird im Laufe der Jahre durch emotional-soziale, sowie sozio-kulturelle Faktoren beeinflusst. Die Autorin (ebd.) führt im Weiteren aus, dass bei der Entwicklung der Kinderzeichnung dynamische Strukturen aufgebaut werden, die dem entsprechen, was Piaget in der Denkentwicklung als Schemata bezeichnet.

Aus Ganzkörperbewegungen und der zunehmenden Koordination der Strichführung entstehen in der Zeichnung die ersten Formen (Gestalten) bereits als dynamische Ganzheiten, die sich im Laufe der Entwicklung von

Stufe zu Stufe vertiefen und erweitern. ... Es handelt sich dabei um einen Umwandlungs- und Anpassungsprozess, bei dem durch Assimilationen (Aufnahme von Informationen) und Akkomodationen (Einarbeitung der Informationen in die Denkstruktur/Struktur der emotional-sozialen Entwicklung) neue Gleichgewichtszustände hergestellt werden. Das Kind erwirbt also erste Schemata in der Zeichnung und erweitert sie schrittweise, indem es Merkmale additiv anfügt, später einfügt und integriert. (Seidel, 2007, S. 79-80.)

Seidel (ebd.) fand in der Kinderzeichnung Entwicklungsmerkmale, welche auch mit den Entwicklungsstufen nach Piaget übereinstimmend sind (siehe Tabelle 4). Im interkulturellen Vergleich ist der Ablauf der Stufenfolge für alle Kinder gleich. Individuell ist allerdings das Tempo, in dem die Stufen durchlaufen werden. Abhängig ist es vom intellektuellen und künstlerischen Begabungsniveau, fördernden Umwelteinflüssen, Vorbild von Geschwistern, Mitschülern und Mitschülerinnen. Di Leo (1992, S. 43.) stellt die Entwicklung des Zeichnens bezogen auf die kognitiven Entwicklungsphasen nach Piaget 1973 folgendermassen dar:

Tabelle 4: Die Entwicklung des Zeichnens nach Piaget 1973 (Di Leo, 1992)

Stufe	Alter in Jahre	Zeichnung	Kognition	Beispiele
1	0 – 1 Sensomotorische Intelligenz	<i>Reflexreaktion</i> auf visuelle Stimuli. Stift wird an den Mund geführt; Kind zeichnet nicht.	<i>Sensorisch-motorische Phase</i> Kind handelt reflexhaft. Denkt motorisch. Bewegung wird mit der Errichtung kortikaler Kontrolle allmählich zielgerichtet.	
	0 – 2 Sensomotorische Intelligenz	Im Alter von 13 Monaten: erstes Kritzeln: Zick-Zack-Linie. Kind beobachtet die Markierungen auf der Oberfläche zurücklassende Bewegung. Kinästhetische Zeichnung.		

2	<p>2 - 4</p> <p>Aufbau der Symbolfunktionen</p>	<p>Kreise werden vorherrschend, dann einzeln gezeichnet. In einem zufällig gezeichneten Kreis sieht das Kind einen Gegenstand. Das erste graphische Symbol wird gewöhnlich im Alter von drei bis vier Jahren gezeichnet.</p>	<p>Das Kind beginnt, <i>symbolisch</i> zu denken. Sprache und andere Formen symbolischer Kommunikation spielen eine wichtige Rolle. Die Sicht des Kindes ist stark egozentristisch. So-tun-als-ob-Spiele.</p>	
	<p>4 - 7</p> <p>Anschauliches Denken</p>	<p><i>Intellektueller Realismus</i></p> <p>Das Kind zeichnet ein inneres Modell, nicht was es tatsächlich sieht. Es zeichnet Teile, von denen es weiss, dass sie hier sind. Es zeigt Menschen durch Schiffsrümpfe hindurch. Transparenzen. Expressionistisch. Subjektiv.</p>	<p><i>Präoperationale (intuitive) Phase</i></p> <p>Egozentristisch. Sieht die Welt subjektiv. Lebhaftes Vorstellungsvermögen. Phantasie. Neugier. Kreativität. Konzentriert sich nur auf ein Merkmal. Arbeitet intuitiv, nicht logisch.</p>	

3	<p>7 – 12</p> <p>konkrete Operationen</p>	<p><i>Visueller Realismus</i></p> <p>Subjektivität nimmt ab. Das Kind zeichnet, was tatsächlich vorhanden ist. Keine Röntgen-Technik (Transparenzen) mehr. Menschliche Figuren sind realistischer, proportionierter. Realistischere Farben. Unterscheidet rechte von linker Seite der gezeichneten Figur.</p>	<p><i>Phase konkreter Operationen</i></p> <p>Denkt logisch. Nicht mehr von unmittelbaren Wahrnehmungen beherrscht. Konzept der Umkehrbarkeit: Gleiche Dinge bleiben gleich, auch wenn sich ihre Erscheinung verändert haben mag.</p>	
4	<p>12+</p> <p>formale Operationen</p>	<p>Mit der Entwicklung kritischen Urteilsvermögens verlieren die meisten das Interesse am Zeichnen. Die Begabten behalten es tendenziell bei.</p>	<p><i>Phase formaler Operationen</i></p> <p>Das Kind betrachtet seine Produkte kritisch und ist fähig, Hypothesen zu erwägen. Es kann über Ideen, nicht nur über konkrete Aspekte einer Situation nachdenken.</p>	

Seidel (2007) beschreibt die vier Stufen noch konkreter:

Tabelle 5: Die Entwicklung des Zeichnens nach Seidel (2007)

Stufe 1	<p>In der eigentlichen Vorstufe der Zeichenentwicklung erscheint ab ca. 8 Monaten das erste Spurschmier ohne Symbolfunktion. Ab ca. 13-18 Monaten fangen die Kleinkinder an, mit einem Stift zu kritzeln. Bewegungsrhythmen formen sich zu Linien, Spiralen, Punkten, Hieb-, Schwing- oder Kreiskritzeln. Noch nicht zu beurteilen sind Form-, Grössen-, Farb-, Bewegungs- und Raumdarstellung. Am Ende der Stufe können die Kritzeln schon erste individuelle Besonderheiten des bildnerischen Ausdrucks und der vitalen Befindlichkeit erkennen lassen (Unterschiede in den Strichführungen und im Strichcharakter). Das Kind arbeitet flüchtig, seine Kritzeln sind nicht nach einem Handlungsplan organisiert. Es hat Freude an grossformatigen Arm- und Handbewegungen. Die Fingerbewegungen sind noch unkoordiniert, vereinzelt erscheinen erste Schmier Spuren mit Fingern.</p> <p><u>John-Winde: „Ich kann etwas machen. Wenn ich Bewegungen mache, gibt es Spuren.“</u></p>
Stufe 2	<p>Am Anfang der Stufe orientiert sich das Kind noch nicht an die Realität, erst beim Übergang zur Stufe 3. Erste unrealistische Menschdarstellungen der primären Bezugspersonen erscheinen ab ca. 3 Jahren, etwas später die Selbstdarstellung. Gleichzeitig können erste Ausmalversuche beobachtet werden. Weitere beliebte Motive sind: Blumen, Wiese, Häuser, Bäume, Tiere und Fahrzeuge. Ab ca. 4 Jahren werden die Motive reichhaltiger. Ab ca. 5 Jahren, wenn die „Werkreife“ erreicht ist, erhöhen sich die Vielfältigkeit und Differenziertheit der Motive kontinuierlich. Aus den Kreiskritzeln entwickeln sich im Alter von ca. 2-3 Jahren die ersten Grundformen: die Kreise. Im Kindergartenalter erwirbt das Kind neue Grundformen: Kreuze, Spirale, Vierecke, Sonnenforme, Leiterformen, Kopffüssler, welche zusammengesetzt und benannt werden. Das Kind zeigt erste Merkmale seines individuellen Stils.</p>

	<u>John Winde: „Ich kann auf dem Papier festhalten, was ich mir vorstelle – ich zeichne, was ich weiss.“</u>
Stufe 3	<p>Das Kind beginnt, seine Zeichnungen in der Form-, Grössen-, Farb-, Bewegungs- und Raumdarstellung der Realität anzugleichen. Detailfreude sowie Detailgenauigkeit nehmen zu. Es will körperhaft darstellen, Raumdarstellungen erscheinen ab ca. 8 Jahren. Nun ist die Arbeitsweise geplant und kontrolliert.</p> <p>Das Kind interessiert sich für komplexere, spannendere, aktuelle Inhalte, z.B. bekannt aus TV/Radio, Kunst, Raumfahrt oder Politik. Es fängt an, Tiere zu zeichnen, schattieren bzw. schraffieren. Eine Person wird immer öfters von einer anderen Ansicht (Seitenansicht) dargestellt. Boden und Wolken sind nicht mehr als Linien, sondern flächig gezeichnet.</p> <p><u>John Winde: Was ich zeichne, entspricht der gesehenen Welt. Es wird von anderen erkannt und verstanden.</u></p>
Stufe 4	<p>Das Denken des Kindes geht über das Konkrete-Wirkliche hinaus und befasst sich mit dem Hypothetisch-Möglichen. Räumlich und zeitlich Entferntes wird erfasst, logische Verknüpfungen zwischen Denkopoperationen finden statt. Egozentrismus des frühen Jugendalters und Auseinandersetzung mit Gruppen von Gleichaltrigen sind bemerkbar. Politisch-soziale Motive, Auseinandersetzung mit visuellen Medien und Experimentieren mit Farben und Formen sind charakteristisch für diese Stufe. Das Kind zeichnet gerne viele Details und spielt mit Formen, Farben und Schatten. Weitere beliebte Motive sind: Freizeitgestaltung ausserhalb der Wohnung und aggressive Fantasien auf Schulgebäuden.</p> <p><u>John-Winde: Ich drücke meine Ideen präsentativ aus.</u></p>

Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Stufen fließend ineinander übergehen. Für die Analyse der Zeichnungen ist es von grosser Bedeutung zu erkennen, wann sich das Kind in einem Übergangsstadium befindet. In solchen Phasen verändert das Kind seine Schemata und versucht, diese zu integrieren. Die vorhin gut koordinierte Feinmotorik kann vorübergehend unsicher und unrhythmischer wirken. Sind die neuen Merkmale zu einem gefestigten und abrufbaren Formenbestand geworden, beruhigt sich die Zeichenmotorik wieder (Seidel, 2007, S.81).

3.8 Vorteile und Herausforderungen der projektiven Zeichnungsanalyse

Die Analyse von (Kinder-)Zeichnungen bringt viele Vorteile mit sich. Dazu gehören die einfache und schnelle Handhabung. Das Verfahren kann allein oder in Gruppen durchgeführt werden. Besonders ansprechend ist die Methode für Kinder, die den Zeichnungsprozess und das Gespräch danach nicht als Testsituation erleben. Zudem öffnen sich scheue, ängstliche und wenig wortgewandte Menschen schneller. Personen, welche hingegen Widerstand leisten, wissen es, dass sie die Wortebene (verbale Ausdrucksformen) besser kontrollieren und

manipulieren können als die projektive Ebene (Vass, 2007).

Trotz der grossen Beliebtheit erhalten die projektiven Zeichnungstest seit den 50-er Jahren immer mehr Kritik. Di Leos Aussage aus 1992 ist heute immer noch gültig: „Beim gegenwärtigen Stand unseres Wissens ist die Interpretation von Kinderkunst nicht frei von Subjektivität; rein statische Ergebnisse sind in ihrer Aussagekraft begrenzt und nicht genügend schlüssig, um konfligierende Ansichten auszuschliessen.“ Neben der Subjektivität werden die symbolischen Interpretationen nicht im Kontext, sondern häufig isoliert wahrgenommen, was zu Fehleinschätzungen führen kann. Weitere Faktoren, welche die Interpretation von Zeichnungen erschweren, sind die künstlerische Begabung, motorisches Geschick, Alter, Geschlecht, Instruktion, Schulabschluss, Intelligenz, sozio-ökonomischer Status und die aktuelle Lebenslage (Vass 2007). Bundschuh und Winkler (2014) heben weitere mögliche Schwierigkeiten bei der Anwendung projektiver Verfahren im (heil-)pädagogischen Bereich: besondere Kenntnisse, eine spezielle Schulung und eine gründliche praktische Einübung werden beim Umgang mit solchen Tests gefordert. Ihrer Meinung nach kann dies während eines sonderpädagogischen Studiums nur ansatzweise vermittelt werden. Zwar können einige Tests mit projektivem Charakter von ausgebildeten sonderpädagogischen Fachpersonen miteinbezogen werden, jedoch primär als Ergänzungsverfahren, etwa zur Erkundung von sozialen oder emotionalen Störungen.

3.9 Die Situation heutzutage

Wienand (2019) besagt, dass der aktuelle Schwerpunkt der Diagnostik hauptsächlich auf gut standardisierten und validierten Verfahren liegt. Im diagnostischen Prozess finden projektive Verfahren aktuell wenig Beachtung. Obwohl die subjektiven Tests in der Fachwelt umstritten sind und wissenschaftlich in Deutschland ins Abseits gerieten, ist ihre Anwendung in der Praxis immer noch weit verbreitet (ebd.). Zudem wird es zunehmend deutlich, dass allein mit Fragebogenscores ein Zugang zur emotionalen Befindlichkeit des Kindes kaum gelingt:

In einer Zeit umfassender Standards für psychologische Tests haben projektive Verfahren scheinbar keinen Platz und keine spezifische Funktion. Andererseits blicken sie auf eine lange Tradition in der tiefenpsychologisch orientierten Kinderpsychiatrie zurück. Und auch heute finden sie immer dann ihre Anwendung, wenn es um Fragen der intrapsychischen Dynamik, der Beziehungsgestaltung und um biographisches Material geht, das sich mit standardisierten Methoden nicht oder nur schwer erschliessen lässt (Baumann & Stieglitz, 2001, zitiert nach Wienand, 2019).

Die im Jahr 2000 von Bölte und Mitarbeitern durchgeführte Befragung von 92 Einrichtungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie konnte eine bedeutende Rolle der projektiven Verfahren nachweisen. Von den Befragten gaben 74% an, den Test *die verzauberte Familie* anzuwenden und 60% setzen *den Baumtest* regelmässig ein. Die Umfrage von Nestler und Castello 2003 brachte ein vergleichbares Resultat: Hinter den Schultests standen die projektiven Verfahren an zweiter Stelle. Besonders erwähnenswert ist, dass folgende Zeichnungstests grosse Popularität bei der Nutzungshäufigkeit zeigten: Platz 1 - *Familie in Tieren*, Platz 2 - *Die verzauberte Familie*, Platz 5 - *Der Baumtest*, Platz 12 - *Der Wartegg-Test* (Wienenand, 2019). In beiden Befragungen wurden ausschliesslich Psychologen und Psychologinnen befragt.

Die Wertschätzung für projektive Verfahren widerspricht der Tatsache, dass sie kaum mehr zu dem an Universitäten gelehrteten testdiagnostischen Instrumentarium gezählt werden. Vor dem Hintergrund eines Generationswechsels in diesem Bereich stellt sich die Frage nach einer hinreichenden universitären Vorbereitung auf die Anforderungen des Berufslebens. Es scheinen andere Gütekriterien als die akademischen zu sein, die Praktiker/innen in dem Arbeitsfeld Erziehungsberatung zum Einsatz dieser Verfahrensgruppe bewegen – gängige Gütekriterien für Testverfahren lassen die nicht von der Hand zu weisende praktische Relevanz projektiver Verfahren unberücksichtigt. Wird aus Sicht der Forschung dadurch den Projektiven Testverfahren ihre diagnostische Tauglichkeit abgesprochen, so müssten entsprechende alternative Verfahren oder aber auch adäquatere (ergänzende) qualitative Beurteilungsmassstäbe entwickelt werden, da sonst eine immer grösser werdende Lücke zwischen Forschung/universitärer Ausbildung und Praxis klaffen könnte (Nestler & Castello, 2003, S. 33.).

3.10 Fragestellung

Die Fragestellungen dieser Masterarbeit leiten sich von der Auseinandersetzung mit der Theorie und dem Forschungsstand ab:

Inwiefern unterstützt die Analyse von Kinderzeichnungen den förderdiagnostischen Prozess?

Wo liegen die Herausforderungen der Analyse von Kinderzeichnungen?

4 Projektplanung

In diesem Kapitel wird das Ziel für diese Masterarbeit aufgeschlüsselt. Im zweiten Unterkapitel werden die Vorüberlegungen und die Schritte der Vorbereitungen vorgestellt.

4.1 Zielsetzung des Projektes

Während meines Studiums zur Schulischen Heilpädagogin an der HfH wurde das Thema - Kinder zeichnen lassen und anschliessend mit ihnen über das Bild eine Unterhaltung zu führen - nur von einem Dozenten einmalig erwähnt (Markus Matthys, März 2020). Als ehemaliger Psychologe sammelte er positive Erfahrungen mit der Methode. An diesem Nachmittag stellte ich während diverser Diskussionen mit anderen Studentinnen fest, dass ich nicht die Einzige bin, die grösseres Interesse für dieses Gebiet hat. Demzufolge entstand die Idee, welche zum Ziel dieser Masterarbeit wurde: das Entwerfen einer Broschüre (siehe Anhang 8), was schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ermöglicht, Zeichnungen von Kindern zu analysieren. Die Broschüre soll als Leitfaden die 7 Schritte der oben vorgestellten Methode SSCA ausführen, welche im deutschsprachigen Raum kaum verbreitet ist.

4.2 Vorüberlegungen

Wir bereits vorgängig beschrieben, liefert die Kinderzeichnung mit ihrer einfachen Handhabung Einblicke in die aktuellen Gefühle und den Entwicklungsstand des Kindes. Es liegt also nahe, diese als Messinstrument für seelische Merkmale einzusetzen (Schuster, 2000, S. 112). Laut Krenz (2010, S. 9.) widerspiegeln Gestaltungen von Kindern ihr Befinden und ihre Gedankenwelt vollkommen. Er verdeutlicht, dass Malen und Zeichnen eine symbolische Sprache seien, bei der die Kinder nicht hörbar, sondern sichtbar sprechen. Die Ausdrucksweisen in diesen bildnerischen Produkten haben zugleich einen Erzählwert, der sich an ihre Umgebung richtet, getreu dem Motto „Schaut her, wie es mir geht“. Um meine Schülerinnen und Schüler besser und möglicherweise von einer anderen Seite kennenzulernen, lasse ich sie deshalb diverse zeichnerische Produkte erzeugen.

Warum Familienzeichnungen?

Besonders gute Möglichkeiten sieht Baumgardt (1991, S. 9) in Familienzeichnungen, um auf nonverbale Art emotionale Spannungen auf Papier zu bringen, die die Familienbeziehung betreffen, welche das Kind beschäftigen und unter denen das Kind leidet. Im Schulalltag kommt es selten dazu, dass die Kinder von sich aus spontan über ihre problematische familiäre Situation erzählen. Oft wäre es aber sinnvoll, um sie besser verstehen und akzeptieren zu können. Wie der Schweizer Heilpädagoge Paul Moor es lehrte: „Erst verstehen, dann erziehen“ (Eitle, 2016). Brem-Gräser (2020, S. 11) erläutert, dass die meisten Kinder in den „Schoss der Familie“ oder in eine familienähnliche Gruppe hineingeboren und sie diesem engsten und unmittelbarsten Einfluss nahezu ausgeliefert sind. Sie erfahren ihre ersten und tiefsten Eindrücke in der „Primärgruppe; hier erwerben sie die grundlegenden sozialen und intellektuellen Fähigkeiten, sowie die motivationalen Verhaltensdispositionen, welche die Grundstruktur ihrer Persönlichkeit bilden. Auf Grund dessen Behauptungen entschied ich mich dafür, dass die ausgewählten Kinder neben einer freien Zeichnung zwei Familienzeichnungen fertigen sollen: *Kinetische Familienzeichnung* (KFD von Burns) und *Die verzauberte Familie* (Test von Kos & Biermann).

4.3 Vorgehen

Nachdem ich mich in die Literatur einarbeitete, wurde mir klar, dass nicht nur die Analyse von den zeichnerischen Produkten, sondern auch deren Aufnahme trainiert werden muss. Deshalb verfasste ich den Beobachtungsbogen (siehe Anhang 9). Als Grundlage diente der strukturierte Beobachtungsbogen von Seidel 2007, welcher nach den eigenen Erfahrungen modifiziert wurde. Nebst den Basisinformationen wurden Beobachtungspunkte in den Bereichen Malsituation, Verhaltensbeobachtung, Arbeitsverhalten, Psychomotorik und Verhaltensauffälligkeiten aufgelistet. Dieser Bogen ist als Vorbereitungshilfe und Unterstützung während des Testverfahrens gedacht und wurde vor, während und nach dem Erfassen dieser Masterarbeit mehrmals bearbeitet. Ein schnell draufgeworfener Blick soll die Wahrnehmung der möglichen Aspekte begünstigen.

Für die Testsituation wählte ich bewusst Zeitfenster aus, welche ausserhalb meiner Arbeitszeit und beliebter Unterrichtsfächer (Turnen, Schwimmen und Handarbeit) lagen. Damit versuchte ich zu vermeiden, dass die Kinder traurig und enttäuscht zu mir kommen. Der Raum, in dem das Kreieren der Zeichnungen stattfand, befindet sich neben dem Klassenzimmer. Das Zimmer ist den Kindern bereits bekannt, da sie in diesem ihre Handarbeitsstunden besuchen. Es ist ein helles, dezent und anspruchsvoll dekoriertes Zimmer mit viel Platz, in das sie gerne zum

Unterricht gehen. Jedes Mal begrüßten mich die Schülerinnen und Schüler überrascht, als sie mich an einem anderen als meinem gewohnten Arbeitstag erblickten. Im Klassenverband wurde ihnen erklärt, dass bestimmte Kinder zu mir kommen werden, um ein Bild zu zeichnen und darüber zu erzählen. Mit Freude stellte ich fest, dass die meisten Hände sofort in der Luft waren und sie praktisch alle mitmachen wollten. Doch wussten sie nicht, dass die Auswahl bereits getroffen wurde. Zu allen Zeichnungen wurden A5 Blätter, Farbstifte und Radiergummi zur Verfügung gestellt. Die genauen Instruktionen sind im Anhang 2 zu finden.

5 Umsetzung

In diesem Kapitel werden die ausgewählten Kinder, die Aufnahme der zeichnerischen Produkte und deren Analyse beschrieben. Die Daten wurden anonymisiert, indem die 3 Kinder mit den Grossbuchstaben A - C gekennzeichnet wurden. Da die freien Zeichnungen mit den beiden Familienzeichnungen recht ähnlich sind, wird auf deren detaillierte Interpretation verzichtet.

5.1 Fall A

Bilder vom Kind

1. Kinetische Familienzeichnung von A

2. Die verzauberte Familie von A

3. Freie Zeichnung von A

1. Kontextanalyse	Basisinformationen	<p>A ist eine 8-jährige Schülerin. Sie besucht die 1. Klasse.</p> <p>Zu unterschiedlichen Zeitpunkten wurden mit ihr mehrere Zeichnungstests aufgenommen: <i>eine freie Zeichnung, die verzauberte Familie</i> (beide in Einzelsetting) und <i>eine kinetische Familienzeichnung</i> (gleichzeitig mit der ganzen Klasse).</p>
	Hintergrundinformationen	<p>Sie hat gravierende Lernschwierigkeiten. Ihre Konzentrationsspanne ist stark schwankend, zwischen 1-5 Minuten. Sie braucht viel Repetition, enge Begleitung und macht sehr langsam Fortschritte. Die Schülerin kann Gelerntes nur schwierig abspeichern und kann keine kompletten Zusammenhänge erkennen. Feinmotorische Tätigkeiten beispielsweise Schneiden und Falten bereiten ihr grosse Mühe. Hat sie eine eins-zu-eins Betreuung, arbeitet sie länger konzentriert und mit einem besseren Arbeitstempo. Trotzdem fragt sie ab und zu, was sie eigentlich machen sollte.</p> <p>Die Familie lebt unter erschwerten Bedingungen. Die Eltern arbeiten in Schichten als Putzkräfte, weshalb die 3 Kinder viel Zeit im Hort/Kita verbringen. Als Familie unternehmen sie wenig miteinander.</p> <p>Während und nach der Aufnahme der Zeichnungen fanden diverse Gespräche mit den Eltern und verschiedenen Fachstellen statt, um zu besprechen, wie es mit der Schülerin weitergeht. Die Frage war, ob sie in einer Sonderschule beschult werden soll oder ob sie in der Regelschule bleiben kann bzw. welche Massnahmen zu ihrem schulischen Erfolg beitragen könnten. Selbstverständlich wollte ich das Mädchen besser kennenlernen und wählte es deshalb für die Zeichnungsanalyse aus.</p>
2. Prozessanalyse	Malsituation Einzelsetting	<p>Bereits im Kindergarten hatte A etliche Therapien, welche parallel zu den Unterrichtszeiten im Einzelsetting stattfanden. So war es für sie „normal“ mit mir in das Nachbarzimmer mitzukommen. Sie kam direkt vor dem Schwimmunterricht zu mir. Ich versprach ihr, dass sie nach dem Zeichnen mit der Klasse ins Schwimmbad geht.</p> <p>Die Schülerin trug wie immer farbenfrohe Kleider und viel Haarschmuck in ihren vielen kurzen Zöpfen. Das eher kleine und fröhliche Mädchen stellte schon unterwegs viele Fragen: Wohin gehen wir? Was machen wir jetzt? Darf ich nachher auch ins Schwimmen? Sie erzählte mir, dass ich ihre „Rettung“ bin, weil sie bei der Klassenlehrerin seit Stunden Buchstaben schreiben musste und sie sehr müde sei. Nach einem kurzen Gespräch wollte sie mit der „Aufgabe“ starten. A hörte mir aufmerksam zu, doch schaute sie mich nach der Erklärung des Auftrages (<i>Test die verzauberte Familie</i>) fragend an. Meine Frage „Soll ich es dir nochmals erklären?“ bejahte sie unsicher. Nachdem der Schülerin die Instruktion vereinfacht erzählt wurde, wurden die Begriffe `Zauberer` und `verzaubern` thematisiert. A erklärte mir mit ihren eigenen Worten, was diese bedeuten. Ohne</p>

3. Phänomenologische Analyse		Zögern zog sie die ersten Striche auf dem Blatt. Nach ca. 4 Sekunden fragte sie mich: „Soll ich jetzt meine Mami zeichnen?“ Darauf erklärte ich ihr den Auftrag noch einmal. Ich fragte A, ob sie ihn verstanden hat. Sie nickte. Zur freien Zeichnung stellte sie keine Fragen.
	Malsituation im Klassenverband	Nach der Instruktion fing sie an, sofort zu zeichnen. Sie arbeitete überraschenderweise 25 Minuten lang konzentriert. Sie blickte weder rechts noch links und kümmerte sich nur um sich.
	Verhaltensbeobachtung	<u>visuelle Wahrnehmung</u> : Kopf und Körper wurden schiefgehalten, bzw. sehr nah zum Blatt. <u>auditive Wahrnehmung</u> : der Auftrag der verzauberten Familie musste dreimal erklärt werden, trotzdem verstand sie ihn nicht / führte sie ihn nicht korrekt aus. <u>Sprache</u> : A verfügt über einen beschränkten Wortschatz, Hinweise auf rezepptive Störungen: A erklärte die Schlüsselbegriffe des Auftrages korrekt, trotzdem scheiterte sie in der Umsetzung. Sie gab kurze, zögernde Antworten und wirkte verbal unsicher.
	Arbeitsverhalten	Sie arbeitete im Einzelsetting langsam, ruhig und motiviert, insgesamt 21 Minuten lang. Erst nach der 10. Minuten fängt sie an, vom Abendessen am vorherigen Abend zu erzählen: Der 3-jährige Bruder wollte nicht vom Spaghetti essen. Der Vater schlug ihn einige Male am Kopf, bis er endlich alles aufass. Mit einem widersprüchlichen Lächeln fügte sie dazu, zum Glück schlägt er sie nie.
	Psychomotorik	Auffallend war ihre schiefe Kopf- und Körperhaltung. Den Stift hielt sie korrekt aber verkrampft.
	Weitere Auffälligkeiten	Während der Nachbefragung erhielt ich jedes Mal kurze, unsichere, wenig aussagekräftige Schablonen-Antworten („Ich weiss es nicht.“ „Die Personen denken an nichts“). Die zuletzt gezeichnete und grösste braune Figur auf dem Bild der verzauberten Familie stellt den Vater dar. Er ist der Einzige, bei dem sie mit den Füßen anstatt dem Kopf anfang. Die erste hellere Person wurde einige Minuten später während der Nachbefragung gezeichnet: „Das bist du, dich habe ich vorher vergessen.“ Weshalb sie mich mit einer anderen Farbe darstellte, begründete sie einfach mit unseren unterschiedlichen Hautfarben: „Du bist doch weiss und wir sind alle braun.“ Bemerkenswert sind die Unterschiede zwischen den Bildern kinetische Familien (Nr. 1) und freie Zeichnungen (Nr. 3) und der Zeichnung der verzauberten Familie (Nr. 2). Diese ist viel weniger differenziert und ausgearbeitet, die Farbauswahl ist reduzierter, die Positionierung und Raumfüllung sind disharmonischer.
	<u>Gemeinsamkeiten</u> : starker Druck <u>Unterschiede</u> : <i>die verzauberte Familie</i> wurde oben positioniert, stereotypische, schablonenartige Menschen-, Gesichtsdarstellung, die Augen werden mit leeren Kreisen dargestellt, Radiergummi wurde nicht benutzt, sichere, kontinuierliche Linienführung; <i>Die kinetische Zeichnung und die freie Zeichnung</i> decken das ganze Blatt ab, die Personen sind detaillierter, die Geschlechter wurden differenzierter (mit verschiedenen Frisuren) dargestellt, bei einigen Personen wurden die Augen und die Nase mit Punkten, bei anderen mit leeren Kreisen gezeichnet. Einige Personen bekamen Finger, mehrere Farben und Radiergummi wurden benutzt, zusätzliche Details erschienen (Sonne, Palme, Vögel).	

<p style="text-align: center;">4. Intuitive Analyse</p>	<p><u>Die verzauberte Familie:</u> das Bild wirkt steif, leer und unpersönlich auf mich. Die ungeschickte Positionierung (die Menschen schweben in der Luft) verstärkt mein Gefühl, dass die Familie unsicher und ausgeliefert ist. Der spontane Fokus der Aufmerksamkeit wird auf die grüne Frisur von A gerichtet. Mit Hilfe der motorischen Empathie wurde das Bild von mir neu gezeichnet. Obwohl es monoton und langweilig war, gaben mir die gleichen Formen eine Art Sicherheit: kaum konnte ich es wegen der Einfachheit falsch machen. Dass sich die Linien genau berühren, brauchte ein nicht allzu schnelles Arbeitstempo. Sollten die dargestellten Personen lebendig werden, stelle ich sie mir klein, schwach, wortkarg, aber nett vor. Das Bild könnte am besten mit diesem Satz charakterisiert werden: Wir brauchen Boden und Halt und sind offen für Unterstützung.</p> <p><u>Kinetische Familienzeichnung:</u> dieses Bild nähert sich schon zur allgemeinen Vorstellung einer Kinderzeichnung. Die abwechslungsreichere Farb- und Formwahl macht es lebendiger. Eine gewisse Leere ist dennoch spürbar. Da die Familienmitglieder gut verteilt sind, wirkt das Bild eher als eine Sommerszene aus der Badi und nicht als Familienzeichnung. Ich sehe die Familie aufgrund der grösseren Abstände zwischen den Personen nicht als Einheit. Neben den typischen Elementen einer Kinderzeichnung (Sonne, Vögel, Baum) erscheint das aktuelle Klassenthema vom Bilderbuch <i>Das kleine Wir</i> ebenfalls (das vierte kleine grüne Figur). Mit seiner roten Nase zieht es den spontanen Fokus auf sich. Wegen den kontrollierten, beherrschten Bewegungen und viel Druck war die Nachzeichnung steif. Nach meiner Intuition würden diese Personen eher ruhig im Wasser spielen und weniger toben. Auf meine Frage „Was machen die Leute auf dem Bild?“ gab A die Antwort: „Sie sind einfach im Wasser.“ Das Bild könnte am besten mit diesem Satz charakterisiert werden: Wir geniessen den Sommer zurückhaltend.</p>
<p style="text-align: center;">5. Globale Analyse</p>	<p>Die Zeichnung von der verzauberten Familie hat einen leeren-kalten emotionalen-affektiven Ton und befindet sich an der Grenze der Integrationsstufen 2 und 3. Als mir A die Zeichnung fertigte, war sie gut gelaunt, ausgeglichen und fröhlich. Deshalb vermisse ich die Übereinstimmung zwischen dem Bild und ihrem seelischen Zustand.</p> <p>Die kinetische Zeichnung hat hingegen einen konventional-warmen emotionalen-affektiven Ton und ist klar zur Integrationsstufe 3 zuzuordnen. Beide Bilder sind formbetont und haben keinen markanten Stil.</p>
<p style="text-align: center;">6. Itemanalyse</p>	<p><u>Die verzauberte Familie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -enaktive Analyse: langsame, kontrollierte, geplante, gleichmässige Bewegungen mit viel Druck, welche zu den statischen Menschen passen -ikonische Analyse: A bildet die Personen transformiert (abweichend von der Realität) ab: von ihrer Weltansicht erfährt man nichts. Überraschend für mich ist, dass ich als „Fremde“ auch zur Familie gehöre -symbolische Analyse: keine Symbole <p><u>Kinetische Familienzeichnung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -enaktive Analyse: geplante, kontrollierte, geschlossene Formen; man hat das Gefühl, dass A alles unter Kontrolle hat. Nicht mal kleine Wellen oder einige Tropfen dürfen den Pool verlassen. Die Vögel fliegen schön gereiht nebeneinander. Das Bild wird überkomponiert, rigid und zu künstlich. -ikonische Analyse: A wurde persönlicher in dieser Zeichnung und repräsentiert ihre Welt diesmal analog. Die 2 älteren Brüder wollte sie nicht zeichnen, nur den Kleinsten, mit dem sie viel spielt. Er und sie haben Finger auf dem Bild, die Eltern keine. Der Vater wurde grösser und dank seinem Haarschmuck „bunter“. -symbolische Analyse: die Schülerin zeichnet das kleine Wir (grüne Figur) zwischen Mami und Papi. Sie erzählt mir, dass sie das Plüschtier in unserem Klassenzimmer sehr herzlich finde und es am liebsten mit sich nach Hause bringen

	würde.
7. Zusammenfassung, Bildessenz	<p><u>Die verzauberte Familie:</u> Bildessenz: Ich bin unsicher und kann mich nicht richtig ausdrücken. Die geschlossenen Formen, Strichmännchen als Schablone und die wenigen Details könnten auf das Vermeidungsverhalten, die ausweichenden Mechanismen und Verslossenheit des Mädchens deuten. Oberflächlich arbeitete sie mit, wollte mir aber nicht viel über sich mitteilen. Ihre kurzen Antworten und der geringe Wortschatz machen darauf aufmerksam, dass sie ihre Gedanken verbal – und wie das Bild zeigt auch nonverbal - nicht richtig äussern kann. Ausserdem erledigte sie den Auftrag nicht korrekt: ihre Familie wurde auf dem Bild nicht verzaubert.</p> <p><u>Kinetische Familienzeichnung:</u> Bildessenz: Scheinbares Glück A öffnete sich, doch sind Spuren der Steifheit und Kontrolle vorhanden. Sie bewies, dass sie feinmotorisch doch geschickter ist und auf der Stufe 3 zeichnen kann. Während des Gesprächs nach der Beendigung des Bildes erfuhr ich kaum Genaueres. Ob es eine schöne Erinnerung aus der Vergangenheit oder ein Wunsch für die Zukunft ist, blieb offen.</p>

5.2 Fall B

Bilder vom Kind

1. Kinetische Familienzeichnung von B

2. Die verzauberte Familie von B

3. Freie Zeichnung von B

1. Kontextanalyse	Basisinformationen	<p>B ist ein 7-jähriger Junge, der keine Geschwister hat. Die junge Mutter ist geschieden und hat seit wenigen Monaten eine neue Beziehung.</p> <p>Zu unterschiedlichen Zeitpunkten wurden mit ihm mehrere Zeichnungstests aufgenommen: <i>eine freie Zeichnung, die verzauberte Familie</i> (beide in Einzelsetting) und <i>eine kinetische Familienzeichnung</i> (mit der ganzen Klasse gleichzeitig).</p>
	Hintergrundinformationen	<p>B kommt regelmässig verspätet zum Unterricht. Seine Mutter meldet sich in solchen Fällen nicht bei der Lehrperson und ist telefonisch erst später erreichbar. Der Schüler wirkt morgens schläfrig und müde. Wird er im Verlauf des Tages angesprochen, macht er einen zerstreuten und abgelenkten Eindruck. Man hat das Gefühl, dass er nur körperlich anwesend ist. Mit seinen Aufgaben kommt er nur sehr langsam voran. Die Lehrpersonen stellen oft am Ende der Stunde fest, dass er im Unterricht praktisch nichts gemacht hat. Seine Hausaufgaben vergisst er öfters zu erledigen. Wurden die Aufgaben ausgeführt, sind sie meistens nicht vollständig oder mit zahlreichen Fehlern versehen. B hat einen breiten Wortschatz und äussert sich gerne verbal. Er kann gut erzählen. Die Buchstaben schreibt er schnell und unsorgfältig. Im Bereich Mathematik wies er bis jetzt keine Auffälligkeiten auf. Im Unterricht arbeitet er gut mit, zumindest er sich konzentrieren kann. Der Junge hat</p>

		<p>Schwierigkeiten seine Konzentration länger als 5 Minuten aufrechtzuerhalten. Er sucht dann den Kontakt zu den Kindern, welche neben oder vor ihm sitzen und erzählt ihnen Witze oder Geschichten.</p> <p>Interessanterweise verbringt er die meisten Pausen auf dem Schulhof alleine. Er will (oder kann?) sich an keiner Gruppe von Kindern anschliessen. Mehrere Male kam er zu mir als ich Pausenaufsicht hatte und fragte mich, ob ich Süßigkeiten vom ihm wolle. Im Einzelsetting war er noch verspielter und anstatt die Aufgaben auszuführen, versuchte er die Lehrperson mit seinen Erzählungen zu unterhalten.</p>
<p style="text-align: center;">2. Prozessanalyse</p>	<p style="text-align: center;">Malsituation Einzelsetting</p>	<p>B freute sich, weil er mit mir kommen durfte. Es war an einem Nachmittag, unmittelbar nach dem Läuten. Sein Pullover trug er verkehrt, seine Haare waren ungekämmt. Mir fiel auf, dass er trotz angenehmen Temperaturen von ca. 18 Grad eine dicke Strumpfhose unter seiner Jeans trug. Er roch stark nach Männerparfüm. Ohne Aufforderung setzte er sich an den vorbereiteten Platz und fing an, mit den Farbstiften zu spielen. Bis zum Schluss ergriff er sie immer wieder und spielte vor, wie die Stifte miteinander kämpfen würden. Insgesamt 15 Minuten lang dauerte das Zeichnen und das anschließende Gespräch. In dieser Zeit vermied er den Augenkontakt zu mir. Für einzelne Sekunden blickte er in meine Augen, ansonsten schaute er wild im Zimmer herum und blinzelte dabei häufig. Seinen Kopf bewegte er mit schnellen Bewegungen. Bevor ich den Auftrag erklären konnte, wollte er unbedingt in 10-er Schritten bis 100 zählen. Als er mit dem Aufsagen des ABC starten wollte, stoppte ich ihn und erklärte ihm, was er nun zu tun hat. Während des Zeichentests veränderte er seine Körperstellung ständig und konnte nicht ruhig sitzen.</p>
	<p style="text-align: center;">Malsituation im Klassenverband</p>	<p>Nach kurzem Überlegen zeichnete er 10 Minuten lang. Als er fertig wurde, streckte er nicht auf, sondern schaute sich die Bilder von den Nachbarkindern an und stellte ihnen Fragen („Was hat du da? Welche ist deine Mami? Warum malst du nicht aus?“).</p>
	<p style="text-align: center;">Verhaltensbeobachtung</p>	<p><u>visuelle Wahrnehmung:</u> B blinzelte übermässig viel. <u>auditive Wahrnehmung:</u> Weil er den Augenkontakt zu mir vermied, wusste ich nicht genau, wieviel er auditiv aufnehmen und sich merken konnte. <u>Sprache:</u> Er bildete korrekte Sätze mit reichem Wortschatz.</p>
	<p style="text-align: center;">Arbeitsverhalten</p>	<p>Er erledigte die Aufgabe, doch zeigte er weder besonderes Interesse noch Motivation. Er arbeitete oberflächlich zusammen: Er führte den Auftrag aus, war aber in Gedanken spürbar woanders. Aufgrund seiner vielen Kommentare zu völlig anderen Themen und seiner Bewegungsaktivitäten kann sein Arbeitsverhalten als unruhig bezeichnet werden.</p>
	<p style="text-align: center;">Psychomotorik</p>	<p>Eine lockere Stifthaltung konnte beobachtet werden.</p>
	<p style="text-align: center;">Weitere Auffälligkeiten</p>	<p>Nach 5 Minuten ging er aufs WC und kam auffallend schnell zurück.</p>
<p style="text-align: center;">3. Phänomenologische Analyse</p>	<p><u>Die verzauberte Familie:</u> In der oberen Hälfte des Blattes, mehrheitlich links orientiert sind 6 Vierecke. Ihre Grössen und Formen sind unterschiedlich. Der Junge übte wenig Druck aus. Der Startpunkt der Vierecke ist nicht immer der Gleiche. Alle Vierecke wurden in einem Schwung (ohne Absetzen des Stiftes) gezeichnet.</p> <p><u>Kinetische Familienzeichnung:</u> Die ganze Fläche des Blattes wurde benutzt,</p>	

	<p>5 Figuren und 3 Herzen sind zu sehen. 4 Figuren haben Gesichter, Hälse, runde Körper, Arme und Beine. Einer Figur fehlen die Arme. Die lachenden Geschöpfe wurden mit 4 Farben ausgemalt.</p>
4. Intuitive Analyse	<p><u>Die verzauberte Familie:</u> Das Bild wirkt rätselhaft, geheim, unpersönlich, schmucklos, arm, kalt und monoton. Der spontane Fokus der Aufmerksamkeit konnte nicht bestimmt werden. Mit der Nachzeichnung der Vierecke wurde ich schnell fertig. Der geringe Druck und die Einfachheit der Formen gaben mir das Gefühl der Planlosigkeit und der Unkonzentriertheit. Bei 4 von 6 Vierecken war ich etwas irritiert: der Schüler fing unten von links nach rechts an, was für mich unlogisch und ungeschickt zum Nachzeichnen war. Ebenfalls hätte ich die Vierecke am liebsten nicht mit einer einzigen Linie gezeichnet. Würde die Zeichnung lebendig werden, wären die Vierecke wie Schaumstoffelemente für Kinder: leicht, weich und immer wieder verschiebbar. Das Bild könnte am besten mit folgendem Satz charakterisiert werden: Verwirrt in der Luft schweben.</p> <p><u>Kinetische Familienzeichnung:</u> Den ersten netten und warmen Eindruck des Bildes zerstörten die Flüchtigkeit und die Unachtsamkeit, mit denen es gezeichnet wurde. Fehlende Körperteile (Arme, Haar oder Nase) und unterschiedlich viele krallenähnliche Verlängerungen an den Armen und Beinen verursachen eine Art Verwirrtheit. Der spontane Fokus der Aufmerksamkeit liegt auf dem grünen Wesen unten rechts (unser Klassenplüschtier: das kleine Wir). Aufgrund der raschen Bewegungen merkte ich, dass die Anpassung der Körperteile und Linien unmöglich ist. Zudem wurde ich selber unruhig. Würden die Figuren plötzlich lebhaft werden, stelle ich sie mir sportlich und beweglich vor: diese Hampelmann-Haltung ist unnatürlich und nach einigen Sekunden sogar unbequem. Das Bild könnte am besten mit diesem Satz charakterisiert werden: Eine dynamisch-infantile Gruppe, die zufällig zusammengebracht wurde.</p>
5. Globale Analyse	<p>Die statische Zeichnung von der <u>verzauberten Familie</u> hat einen leeren-kalten emotionalen-affektiven Ton und ist formbetont. Laut Aussagen des Schülers symbolisieren die geometrischen Formen Spaghetti. Der Zauberer verzauberte ihn, seine Mutter, ihren Freund, den Vater, den Grossvater und die im Mai verstorbene Grossmutter zu Spaghetti. Einige Minute später stellte er fest, dass die Vierecke eher Marshmallows ähneln, die er besonders gerne mag, und benannte das Bild „Die Marshmallow Familie“. Die chaotischen Erzählungen des Jungen sorgten für Irritation bei mir. <u>Die kinetische Zeichnung</u> füllt das ganze Blatt und strahlt Unruhe aus. Im Nachgespräch erfuhr ich Einiges über die Familie: „Meine Mutter (erste Figur oben links) hat keine Arme auf dem Bild, weil sie gefesselt ist. Wissen Sie, sie möchte Polizistin werden. Daneben bin ich, unten sind meine Grossmami und Grosspapi. Wir gehen alle in die Kirche. Wie immer. Mami sagt, wir müssen alle traurig sein, weil Grossmami gestorben ist. Und ich bin traurig. Mami hat es gesagt.“. Die lachenden Figuren mit ihren offenen Körperhaltungen haben etwas Niedliches in sich. Wie wenn sie umarmt werden möchten. Die Stacheln an ihren Gliedern und ihre leeren Blicke rufen aber Vorsicht, Ambivalenz und Disharmonie hervor.</p>
6. Item-analyse	<p><u>Die verzauberte Familie:</u> -enaktive Analyse: gleichmässige, kontinuierliche Linien mit wenig Druck. Bevorzugt wurden rigide und gerade Striche. -ikonische Analyse: B bildet die Spaghetti transformiert (abweichend von der Realität) ab. Im Verlauf des Nachgesprächs korrigierte er Spaghetti auf</p>

	<p>Marshmallow. In diesem Fall sind die Vierecke eher realistische Darstellungen.</p> <p>-symbolische Analyse: keine Symbole</p> <p><u>Kinetische Familienzeichnung:</u></p> <p>-enaktive Analyse: beeilende, heftige Linienführung mit normalem Druck. Volle Raumfüllung und lockere Positionierung sind bemerkbar.</p> <p>-ikonische Analyse: Die Personen aus drei Generationen (Grosseltern, Mutter und das Kind selbst) sind etwa gleich gross, wirken alle infantil und zwerghaft.</p> <p>-symbolische Analyse: der Schüler zeichnet das kleine Wir (grüne Figur am Schluss) neben den Grossvater. B berichtete mir, dass das Plüschtier auch so liebevoll sei, wie seine Grosseltern.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">7. Zusammenfassung, Bildessenz</p>	<p><u>Die verzauberte Familie:</u></p> <p>Bildessenz: Ich versuche mich zu konzentrieren/beherrschen.</p> <p>Mit den Begriffen grosse Unruhe, ständiger Bewegungsdrang und verbale Überaktivität könnten die insgesamt knappe 15 zusammen verbrachten Minuten beschrieben werden. Die Intensivität dieser Zeit war nicht nur für mich hoch. Der Junge nahm reichlich Reize der Umgebung auf: er schaute sich ständig herum, hörte mir zu, achtete auf die Geräusche der Klasse, welche oberhalb von uns ein Spiel spielte und Musik hörte. Trotzdem versuchte er mit seinen geometrischen Formen Ordnung zu schaffen. Besonders beeindruckte mich, dass er während des Zeichnens ständig geredet hat. Die gleichzeitige Aufführung von diesen Tätigkeiten bringt automatisch mit sich, dass die eine Handlung (bei ihm das Zeichnen) einfach, unsicher und unkonzentriert ausgeführt wird.</p> <p><u>Kinetische Familienzeichnung:</u></p> <p>Bildessenz: Ich mit meinen Kumpels.</p> <p>Unaufmerksamkeit, Impulsivität und viele Bewegungen wurden während der Entstehung und in dem Bild beobachtbar. In 8 Minuten (die schnellste Zeit in der Klasse) fertigte B sein Werk. Die Familie ist als lockere Gruppe dargestellt, als eine Art Aufzählung der Personen. Abgesehen von den ähnlichen Darstellungsformen verbindet sie nichts. Ich vermute, dass die Mutter den Jungen eher als Kollegen betrachtet. Sie liebt ihn über alles, kann ihn aber wegen ihren Schwierigkeiten in ihrer Partnerschaft und Labilität nicht immer entsprechend versorgen. Mit vielen Süssigkeiten möchte sie ihn verwöhnen und ahnt dabei nicht, welche Nebenwirkung diese auf B haben. Er fühlt sich geliebt, aber trotzdem nicht sicher in der Familie.</p>

5.3 Fall C

Bilder vom Kind

1. Kinetische Familienzeichnung von C

2. Die verzauberte Familie von C

3. Freie Zeichnung von C

1. Kontexte

Basisinformationen

C ist ein 6,5-jähriger Junge. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten wurden mit ihm mehrere Zeichnungstests aufgenommen: *eine freie Zeichnung, die verzauberte Familie* (beide in Einzelsetting) und *eine kinetische Familienzeichnung* (mit der ganzen Klasse gleichzeitig).

	Hintergrundinformationen	In den ersten Schulwochen zeigte sich C als ruhiger, pflichtbewusster Schüler. Die Mutter ist zurzeit nicht berufstätig und beherrscht die deutsche Sprache nicht. Einmal im Jahr besuchen sie ihre Verwandtschaft in ihrer Heimat. Der Junge wurde von mir wegen 2 Vorfällen ausgewählt. (Aus Datenschutzgründen wurde hier ein längerer Abschnitt gelöscht.)
2. Prozessanalyse	Malsituation Einzelsetting	An einem verregneten Vormittag holte ich den Jungen im Klassenzimmer ab. Als ich ihn auswählte, zeigte er keine Gefühle und kam einfach mit. Weder unterwegs noch nach unserer Ankunft im Nachbarzimmer sagte und fragte er etwas, was mich sehr überraschte. Während der ganzen Malsituation war er vollkommen still und ruhig. Auf meine Fragen gab er kurze Antworten. Er fing nach meiner Erklärung des Auftrages unmittelbar an und zeichnete langsam. Insgesamt verbrachte er 23 Minuten mit mir.
	Malsituation im Klassen-	Nach der Erteilung der Aufgabe steckte er seinen Stift in den Mund und schaute ca. 2 Minuten lang links und rechts. Dann fing er mit seinem Bild an. Auffällig häufig guckte er auf das Werk seiner Sitznachbarin (A aus dem Fall A). Als ich näher ging, merkte ich, dass er von ihr praktisch alles eins zu eins abgezeichnet hat (siehe die kinetische Familienzeichnung von A).
	Verhaltensbeobachtung	Noch nie erlebte ich ein Kind so zurückhaltend und scheu im Einzelsetting. Am Anfang liess ich ihm bewusst Zeit, um aufzutauen. Nachdem ich merkte, dass er noch nicht bereit ist, um mit mir zu kommunizieren, wartete ich einige Minuten mit meinen Fragen. Doch wurde der Schüler auch einige Minuten später nicht gesprächiger. Auf seiner Zeichnung von der verzauberten Familie sind zwei angefangene Köpfe zwischen der ersten und zweiten, sowie zwischen der zweiten und dritten Person zu sehen. Als er merkte, dass er nicht genügend Platz für den ganzen Körper hatte, schaute er mich ängstlich an. Ich wartete auf einen Kommentar oder Frage nach einem Radiergummi, doch kam gar nichts. Sekunden später begann er nebendran eine neue Person zu zeichnen. Bei der Zeichnung der Finger zählte er manchmal sogar zweimal nach, ob die Anzahl stimmt.
	Arbeitsverhalten	Er arbeitete selbstständig.
	Psychomotorik	Keine Auffälligkeiten
	Weitere Auffälligkeiten	-
	3. Phänomenologische Analyse	<p><u>Die verzauberte Familie:</u> In der unteren Hälfte des Blattes sind vier Personen zu sehen. Die ersten drei (der ältere Bruder, Papi und Mami) berühren sich an der Hand. Die kleinste Person (C) ist zwar sehr nah zur Mutter, hat aber keinen Körperkontakt mit ihr. Die Personen weisen nur in ihren Gössen Unterschiede auf. Formlich sind sie identisch. Eine Differenzierung der Personen nach Geschlecht ist wegen den fehlenden Details ist nicht möglich.</p> <p><u>Kinetische Familienzeichnung:</u> Die ganze Fläche des Blattes wurde benutzt: 4 Menschen, die Sonne und 11 Vögel sind zu sehen. Die Familie hält sich an der Hand. Im Vergleich zum anderen Bild haben die Leute Nase und Haare bekommen und die Reihenfolge der Familienmitglieder ist spiegelverkehrt (C, Papi, Mami und sein Bruder).</p>

<p style="text-align: center;">4. Intuitive Analyse</p>	<p><u>Die verzauberte Familie:</u> Das Bild wirkt organisiert, halbfertig, gleichförmig, unbeweglich und monoton. Der spontane Fokus der Aufmerksamkeit konnte nicht bestimmt werden. Die Nachzeichnung erlebte ich träge und zögernd. Ich musste mich richtig konzentrieren, um gleich gerade und parallele Linien zu zeichnen, wie C. Eine Abwechslung kam bei den Fingern dazu: die Zeichnung der je 5 Bögen war richtig erfrischend. Die dargestellte Körperhaltung war nach etwa 10 Sekunden belastend für meine Arme. Die Stellung war unbequem und unnatürlich. Deshalb denke ich mir, dass sich die Personen auf dem Bild unwohl fühlen. Ich konnte es kaum erwarten, mich wieder zu bewegen oder meinen Körper einfach lockerer halten zu dürfen. Wären diese Menschen plötzlich lebendig, könnten wir uns vermutlich gut unterhalten. Es wäre kein tiefgründiges Gespräch, sondern eher ein Smalltalk. Das Bild könnte am besten mit diesem Satz charakterisiert werden: Möchtest du uns besser kennenlernen, musst du noch tiefer „graben“.</p> <p><u>Kinetische Familienzeichnung:</u> Das Bild hat eine positive und warme Wirkung auf mich. Die Personen sind zwar merkwürdig mit ihren langen Hälsen und den eckigen Schultern, dennoch machen sie einen gutmütigen Eindruck. Der spontane Fokus der Aufmerksamkeit liegt auf der Sonne, direkt über dem Bruder. Die Nachzeichnung fiel mir leichter. An den Stellen, an denen ich ausmalen musste, konnte ich mich „entspannen“. Es halten sich alle an der Hand, weshalb sie zusammen stärker wirken. Für die Aussenwelt kann es aber eine Art Grenze sein: Halt! Nur bis dahin und nicht weiter! Die gleiche Körperstellung wie auf dem vorherigen Bild stelle ich mir diesmal nicht so anstrengend vor, weil der Körper im Wasser leichter wird. Ich denke nicht, dass diese Leute heruntollen und lärmern. Sie sind eher distanziert und unauffällig für sich. Das Bild könnte am besten mit diesem Satz charakterisiert werden: Wir freuen uns über das schöne Wetter, bleiben aber ruhig im Hintergrund.</p>
<p style="text-align: center;">5. Globale Analyse</p>	<p>Die <u>verzauberte Familie</u> wurde statisch dargestellt. Der emotionale Ton konnte nicht eindeutig bestimmt werden. Die lachenden Gesichter passen nicht zur leeren-kalten Umgebung. Die Nicht-Beendung des Bildes (Haare zeichnen, ausmalen und die angefangenen Köpfe ausradieren) verursacht Disharmonie. Die <u>kinetische Familienzeichnung</u> füllt das ganze Blatt aus. Die offene Haltung und das Lächeln der Personen erwecken Liebeswürdigkeit in mir als Betrachterin. Dank der überproportionalen Körperteile (Hälsen, Beine und Finger) und eckigen Oberkörper wirkt das Bild trotzdem komisch und grotesk. Das stehende Wasser bringt Ruhe und die fliegenden Vögel etwas Leben ins Bild.</p>
<p style="text-align: center;">6. Itemanalyse</p>	<p><u>Die verzauberte Familie:</u> -enaktive Analyse: gleichmässige, kontinuierliche, mehrheitlich gerade Linien mit mittelstarkem Druck. Präzise und gerade Striche wurden favorisiert. -ikonische Analyse: Die Familie wurde mit erkennbaren Menschenformen aber ohne Haare gezeichnet. Der Einzige, der wirklich verzaubert wurde ist C, sagte der Junge selbst. „Ich bin ein kleines Baby geworden und ich fühle mich nicht gut. Die anderen sind vielleicht verschwunden und sind blöd.“ -symbolische Analyse: keine Symbole</p> <p><u>Kinetische Familienzeichnung:</u> -enaktive Analyse: bei den Personen verkrampte, rigide Linienführung, bei den Vögeln sind sie schwungvoller, lockerer. -ikonische Analyse: Die Eltern und der 12-jährige Bruder sind etwa gleich gross. C wurde im Vergleich zur vorherigen Zeichnung grösser. -symbolische Analyse: keine Symbole</p>

7. Zusammenfassung, Bildessenz	<p><u>Die verzauberte Familie:</u> Bildessenz: Das kleine Baby möchte ein selbstbewusster Junge sein. Mit grosser Sorgfalt und Genauigkeit arbeitete der Schüler. Das Bild ist so ordentlich, wie er selbst. Er konzentrierte sich fest, fast verkrampft, um eine gute Leistung zu erbringen, blieb dabei aber verschlossen. Während der Entstehung dieser Zeichnung zeigte mir seine Körpersprache und seine Blicke, dass er innerlich am Kämpfen ist. Er wollte alles richtig machen, traute sich aber nicht, mir die Frage zu stellen: Ist es gut so? Seine Disziplin, Ruhe und Gehorsamkeit erlebte ich als unnatürlich für dieses Alter.</p> <p><u>Kinetische Familienzeichnung:</u> Da er das Bild von seiner Sitznachbarin abgezeichnet hat, wird auf eine Zusammenfassung verzichtet. Es kann nicht eindeutig festgestellt werden, wo genau oder ob überhaupt eigene Gedanken von C in diesem Werk enthalten sind. Das Abzeichnen könnte in diesem Fall als Zeichen der Unsicherheit, Angst vor dem Versagen bzw. schlechter Leistung interpretiert werden.</p>
---------------------------------------	---

6 Evaluation und Produkterstellung

In diesem Kapitel werden die gewonnenen Erkenntnisse der drei Fallbeispiele zusammengefasst und die heilpädagogische Relevanz aufgezeigt: Wie kann die Heilpädagogin diese Informationen für den sonderpädagogischen Förderprozess effektiv anwenden?

Anschliessend werden die entwickelte Broschüre beschrieben und die Fragestellungen beantwortet. Am Schluss rundet das Fazit das Kapitel ab.

6.1 Erkenntnisse aus dem Fall A

Die unterschiedlichen Zeichnungen von A überraschten mich sehr. Das Niveau der Zeichnung der verzauberten Familie weicht vom Niveau der anderen Zeichnungen deutlich ab.

Nach der Aufnahme und Analyse ihrer Bilder, könnten folgende Hypothesen und Fragen weiterverfolgt bzw. abgeklärt werden:

- ❖ Im Bereich der Psychomotorik: Womit hat die schiefe Körper- und Kopfhaltung von A zu tun und wie könnte sie zu einer richtigen Haltung animiert werden? Womit hat der starke Druck beim Schreiben und Zeichnen zu tun und was könnte dagegen unternommen werden? Sind diese Probleme bekannt für die Psychomotorik-Therapeutin? Wie ging sie damit um?
- ❖ Im Bereich der Logopädie/DaZ: A zeigte Hinweise auf eine rezep tive Sprachstörung. Obwohl sie den Auftrag des Verfahrens der verzauberten Familie gut erklärte, setzte sie ihn nicht um. Womit haben die Schwierigkeiten im Sprachverständnis zu tun? Inwieweit kann die Schülerin die Aufträge im Unterricht verstehen und selbst ausführen? Welche Faktoren unterstützen ihr Sprachverständnis? Welche Resultate erzielte sie im letzten DaZ Test? Welche Faktoren wirken fördernd auf die Speicherung des neuen

Wortschatzes? Über welche Kompetenzen verfügt sie im Bereich der Syntax? Welche der 23 Satzbaupläne sollten ihr bereits bekannt sein?

- ❖ Arbeitstempo: Ich konnte feststellen, dass sich A viel Mühe gibt und versucht genau und sorgfältig zu arbeiten. Sie brauchte wesentlich mehr Zeit als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Dies sollte bei der Dosierung der Aufträge unbedingt berücksichtigt werden.
- ❖ Ihre allgemeine positive Einstellung zu den Lehrpersonen, den Kinder und der Schule ist eine grosse Ressource. Sie will sich beweisen, weiss aber, dass sie dazu noch viel Unterstützung braucht. Diese Hilfe nimmt sie dankend entgegen. Mit der Zeit sollte sie in ihrer Selbstständigkeit gefördert werden. Dass sie mich und das kleine Wir in den beiden Familienzeichnungen zeichnete, zeigt mir, dass sie sich mit den schulischen Inhalten aktiv beschäftigt.
- ❖ Die Bilder des Mädchens (v.a. die Familienzeichnungen) wirkten steif und unsicher. Beim Betrachten hatte ich das Gefühl, dass diese Familie keine richtige Einheit bildet und Kälte ausstrahlt. Ich vermute, dass die Kommunikation und das Zeigen der Gefühle in der Familie eher beschränkt ist. Dies könnte der Hintergrund von A`s verbaler, non-verbaler und zeichnerischer Verslossenheit sein. Eine Unterrichtseinheit im Fach NMG mit dem Thema „Gefühle wahrnehmen, benennen, erleben und ausdrücken“ könnte sinnvoll sein und positive Auswirkungen haben. Alle Kinder dieser ersten Klasse könnten daraus profitieren.
- ❖ Um die Frage „Womit haben die grossen Niveauunterschiede der Bilder zu tun?“ zu beantworten, werden weitere Beobachtungen und Gespräche mit dem Unterrichtsfachteam benötigt.

6.2 Erkenntnisse aus dem Fall B

Nach der Aufnahme und Analyse seiner Bilder, könnten folgende Hypothesen und Fragen weiterverfolgt bzw. abgeklärt werden:

- ❖ Meine Vermutungen wurden nach der Analyse der Zeichnungen bestätigt: B hat keine geordnete Tagesstruktur und kein stabiles Vorbild, an dem er sich orientieren könnte. Die Mutter ist stark von ihren eigenen Problemen belastet und mit der Erziehung des Jungen überfordert. Ich denke aber, dass sie bereit wäre, Einiges zu ändern, weil sie ihren Sohn sehr liebt. Dazu bräuchte sie jedoch einen „Wegweiser“.

Der Einbezug der Schulsozialarbeiterin oder eine eventuelle Familienbegleitung sollten in Betracht gezogen werden. Inwiefern könnte diese Familie (Mutter und Sohn) unterstützt werden, um die chaotischen Zustände (geordneter Tagesablauf, sinnvolle Freizeitbeschäftigung, Beachtung von Regeln und Unterrichtszeiten usw.) in den Griff zu bekommen? Wer ist wofür verantwortlich? Wie weit sollen sich die Heilpädagogin und die Klassenlehrperson in das Familienleben und die Familiengewohnheiten einmischen? Wo enden unsere Kompetenzen als Lehrperson? Wo liegen unsere persönlichen Grenzen?

- ❖ Man soll unterschiedliche Unterrichtsettings (bestimmte Sequenzen in Einzel-/Kleingruppenunterricht, neuer reizarter Sitzplatz, Merkhilfen, Aufteilung der Aufgaben in kleinere Portionen, Einsatz von einer Sanduhr, viel Lob und Ermutigung, gelegentliche Auszeiten ermöglichen usw.) ausprobieren. Das pädagogische Angebot muss so zu gestalten werden, dass dem Jungen mit seinen Voraussetzungen eine Partizipation am Unterrichtsgeschehen besser möglich wird.
- ❖ Visuelle Wahrnehmung: Der Schüler blinzelte sehr häufig während des Zeichnens. Auf welche Gründe ist dieses Verhalten zurückzuführen? Besteht eine eventuelle visuelle Wahrnehmungsstörung? Weitere Beobachtungen oder ein Besuch beim Augenarzt sollten erfolgen.
- ❖ Klare Regeln und Abläufe, Strukturiertheit und regelmässige beruhigende Bewegungspausen sind erforderlich, damit der Junge dem Unterricht möglichst lange folgen kann. Nicht nur er, sondern auch die anderen Kinder würden davon profitieren.
- ❖ Das Thema gesunde Ernährung soll mit der Mutter (eventuell mit der ganzen Klasse) thematisiert werden.
- ❖ Ein weiterer Inhalt, an dem man mit dem Jungen arbeiten könnte, ist die Selbstständigkeit: für sich selber sorgen, sich richtig anziehen und sich um die Hausaufgaben kümmern.
- ❖ Mir fiel auf, dass der Knabe sehr sprachgewandt ist. Als Ressource könnte er dies im Unterricht einsetzen, um mehr Selbstwirksamkeit zu erleben. Seine fantasievollen Geschichten könnten die Mitschülerinnen und Mitschüler amüsant finden. Dadurch könnte er etwas Sicherheit, Stärke und vielleicht sogar einige Gspändli auf dem Pausenplatz gewinnen.

6.3 Erkenntnisse aus dem Fall C

C gehört zu den Kindern, die stets ruhig, höflich und fleissig sind. Doch in einer Klasse mit vielen lebhaften Kindern gehen solche Schülerinnen und Schüler oft vergessen. Die grösste Aufmerksamkeit erlangen meist die Lautesten und Auffälligsten von ihnen. Deshalb war ich sehr gespannt, was ich über den Jungen erfahren werde. Nach der Aufnahme und Analyse seiner Bilder, könnten folgende Hypothesen und Fragen weiterverfolgt bzw. abgeklärt werden:

- ❖ C zeigte Hinweise auf eine rezepptive Sprachstörung: Obwohl er den Auftrag des Verfahrens der verzauberten Familie gut erklärte, setzte er ihn nicht um. Womit haben die Schwierigkeiten im Sprachverständnis zu tun?
- ❖ In der Hoffnung, dass er sich etwas mehr öffnet, müssen weitere Gespräche geführt und Zeichnungen aufgenommen werden. Nur so könnten die folgenden Fragen beantwortet werden: Welche Bereiche seiner Selbstkompetenz und wie könnten diese gefördert werden? Wie hoch ist der Druck, dem der Junge von seinen Eltern ausgesetzt ist? Welche Beziehung hat er zu seinem hochbegabten Bruder?
- ❖ Eine Besprechung mit der Schulsozialarbeiterin sollte unbedingt erfolgen. Vor allem sollen die Grenzen unseres Berufes geklärt werden. Wie weit dürfen wir als Lehrperson gehen? Wo enden unsere Kompetenzen? Gehören die Beurteilung bzw. das Nachgehen seiner Geschichte (Vater mit dem Messer) in unsere Kompetenzen als Lehrperson? C ist ein guter Schüler. Abgesehen von seiner Schüchternheit und seinem langsamen Arbeitstempo, zeigt er keine grossen Auffälligkeiten. Doch soll seiner Aussage *„Ich bin ein kleines Baby geworden und ich fühle mich nicht gut. Die anderen sind vielleicht verschwunden und sind blöd.“* weitere Beachtung geschenkt werden.

Die gewonnen Erkenntnisse aus den drei Fallbeispielen können im ICF-Raster folgendermassen zugeordnet werden:

Abbildung 16: Darstellung der gewonnenen Erkenntnissen im ICF-Raster

6.4 Vorstellung der Broschüre

Als Ziel dieser Entwicklungsarbeit wurde die Erstellung einer Broschüre gesetzt. Nach der literarischen Rechercharbeit und der Aufnahme von insgesamt 165 Zeichnungen wurde das 10-seitige Dokument zusammengestellt (siehe Anhang 8). Zu dieser gehören 6 integrierte Ergänzungen, welche die Analyse erleichtern sollen.

Während der Verfassung wurde besonders auf eine einfache Handhabung, klaren Sprachgebrauch und die Integration der nötigsten theoretischen Hintergrundinformationen geachtet. Gestartet wird mit der Begriffsklärung der projektiven Zeichnung bzw. der 7 Stufen Analyse. Als Nächstes folgen die Erläuterungen der einzelnen Schritte. Der Leserin bzw. dem Leser wird schnell klar, dass es sich um kein wörterbuchähnliches Material handelt: es gibt weder einzu-eins Zuordnungen noch fixfertige Interpretationen. Es ist die Aufgabe der Ermittlerin bzw. des Ermittlers die untersuchte Person und das Bild **im Ganzen** zu betrachten, Zusammenhänge zu erkennen, Hypothesen zu bilden und auf diese Weise das ganzheitliche Funktionieren der Persönlichkeit kennenzulernen.

6.5 Beantwortung der Fragestellungen

Zur Beantwortung der Fragestellungen werden einerseits die Fachliteratur von den Themenfeldern Förderdiagnostik, sowie Kinderzeichnung und deren Interpretation herbeigezogen. Andererseits fließen meine eigenen Erfahrungen, welche ich während der praktischen Auseinandersetzung mit dem Thema gesammelt habe, in die Verfassung dieses Kapitels ein.

Inwiefern unterstützt die Analyse von Kinderzeichnungen die heilpädagogische Förderdiagnostik?

Laut Steppacher (2010) ist das Ziel der Förderdiagnostik, die Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern mit besonderem Förderbedarf in ihrem jeweiligen Kontext aufzuzeigen.

Abbildung 17: Förderdiagnostik als zirkulärer Prozess (Steppacher, 2010)

Auf der Abbildung 17 ist die Förderdiagnostik als zirkulärer Prozess zu sehen. Nach der Aufnahme und Interpretation der Zeichnungen konnten mit Ausnahme der letzten Phase (Kontrolle/Evaluation) für alle anderen Etappen neue Erkenntnisse benannt werden. Es konnten weitere **Fragen** gestellt, bzw. bestehende Fragen präzisiert werden. Gute Fragestellungen lenken das Augenmerk der heilpädagogischen Fachperson darauf, das Wesentliche zu finden, damit etwas besser verstanden wird. Für eine grobe Einschätzung der Aktivitäten nach dem SSG Formular (**Problemanalyse**) wurden zudem wertvolle Hinweise geliefert. Dabei rückten speziell die Bereiche *Allgemeines Lernen, Spracherwerb und Begriffsbildung, Kommunikation und Umgang mit Anforderungen* in den Vordergrund. In der Phase des **Problemverständnisses** werden die einzelnen Problemanalysen zusammengetragen. Während dieser vertieften förderdiagnostischen Auseinandersetzung werden die Erkenntnisse, welche nach der Aufnahme und Analyse der Zeichnungen entstanden sind, mit dem interdisziplinären Team besprochen. In der Phase der **Förderplanung** könnten die Fördermassnahmen, die Auswahl an pädagogischen Mitteln und die Verantwortlichkeiten dank der mit den Kindern verbrachten Zeit differenzierter geplant werden. Schlussendlich wird die Umsetzung der individuellen Förderplanung (**Durchführung**) auf Basis der dienlichen Beiträge über die Persönlichkeit und das Verhalten des Kindes unterstützt.

Generell kann bestätigt werden, dass die Aufnahme und Analyse von projektiven Zeichnungen fast alle Schritte der heilpädagogischen Förderdiagnostik begünstigen. Nicht nur das Bild, sondern der Prozess und der Kontext der Entstehung sind von besonderer Bedeutung. Wie es Reiss (1996) formuliert: „Die Umsetzung der Bilder beruht nicht primär auf der Grundlage eines Sinnes, sondern auf der Summe von Erfahrungen: es handelt sich um optische, räumliche, haptische, kognitive und affektive Erlebnisse der ganzen Persönlichkeit.“ Die „Summe der Erfahrungen“ ermöglichte ein besseres Kennenlernen der ganzen Persönlichkeit und das Umfeld des Kindes, was die Arbeit der Schulischen Heilpädagogin in hohem Masse vorantreibt.

Wo liegen die Herausforderungen der Analyse von Kinderzeichnungen?

Wie es die 3 Fallbeispiele zeigten, sind die gewonnenen Informationen nicht in allen Fällen gleichmässig: Im Fall C konnten relativ wenige Auskünfte gewonnen werden. Mehrere Faktoren können den Erfolg der Zeichnungsanalyse in der Praxis beeinflussen, wie z.B. die Tagesform, Tageszeit, aktueller Gemütszustand und Befindlichkeit, unmittelbare Familien-/Schul-/Pausenerlebnisse, die Attitude der untersuchenden Person, Offenheit oder Verslossenheit des Kindes usw. Konkret heisst es, dass nicht alle Zeichnungen gleich informativ sind. Die Aufnahme von mehreren Zeichnungen zu unterschiedlichen Themen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten bergen mehrere Chancen für eine gewinnbringende, erfolgreiche Analyse. Doch kostet das ganze Verfahren viel Zeit, die im vollgestopften Alltag der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen meistens schwer zu organisieren ist. Zudem ist die Auseinandersetzung mit dem Thema arbeitsaufwendig. Im Gegenteil zu einem standardisierten Verfahren, bei dem das Durchlesen des Kommentares normalerweise ausreichend ist, sind bei der Thematik der Kinderzeichnungen das Studieren zahlreicher Lektüren (teils fremdsprachig) und Übungen notwendig. Dementsprechend ist die Auswertung und Deutung anfangs sehr zeitintensiv. Ausserdem muss man mit divergierten Reaktionen rechnen, wenn die Ergebnisse einer Zeichnungsanalyse im Rahmen eines Gesprächs präsentiert werden. Teilweise bezeichnen die Fach- und Lehrpersonen die projektiven Testmethoden als *nicht genügend wissenschaftlich* oder vermissen in den Ergebnissen die klassischen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität.

6.6 Fazit

In der vorliegenden Masterarbeit konnten die positiven Effekte der Analyse von Kinderzeichnungen für die heilpädagogischen Förderdiagnostik bestätigt werden. Zeichnungen können

neue Einsichten vermitteln oder belegen, was wir bereits wissen. Sie können neue Fragen generieren, welche weiterverfolgt werden sollen. Sie können Hinweise auf optimale Lernsettings, passende sowie aktuelle Unterrichtsinhalte oder organisatorische Ratschläge liefern. In vielen Fällen kann die ermittelnde Person mehr über die aktuelle Situation des Kindes, seine Einstellungen und familiäre Lage erfahren. Dazu gehören Andeutungen auf die Möglichkeiten und Grenzen der Elternarbeit, was zur Steigerung des Lernerfolgs unumgänglich ist und von Anfang an integraler Bestandteil der Schule sein sollte (Lanfranchi, 2012).

Doch können die Zeichnungen aus dem Zusammenhang gerissen irreführen. Dies hebt Di Leo (1992) ebenfalls hervor: Der Gesamteindruck ist ein gültiger Indikator. Ein ganzheitlicher Ansatz, der alle Merkmale in Betracht zieht und ihre Beziehung sowohl untereinander als auch zum Gesamtthema berücksichtigt, ist – diagnostisch gesehen – produktiver. Dieser Ansatz verfolgte Prof. Zoltan Vass bei der Erarbeitung der SSCA Methode. Die 7 Schritte repräsentieren 7 analytische Positionen, welche der ermittelnden Person die korrekte Interpretation der Zeichnungen näherbringt.

Während der Aufnahme der 165 Zeichnungen konnten offene und ehrliche Kinder beobachtet werden, welche unabhängig von ihrer Geschichtlichkeit und ihrem Zeichnungstalent Freude am Zeichnen hatten. Die Schülerinnen und Schüler waren im Alter von 6 bis 11 Jahren. Der Zugang zu ihnen wurde durch ihre Gestaltungen erleichtert, was einleitend für einen förderdiagnostischen Prozess von grossem Vorteil ist. Zeichnen ist einfacher als reden. Im Weiteren eigneten sich die fertigen Produkte hervorragend als Ausgangspunkt für ein angenehmes Gespräch. Dennoch ist ein vorsichtiger und bewusster Umgang mit den Kinderzeichnungen geboten. Eine ausführliche Verständigung über den Inhalt einer Zeichnung (Was sagt das Kind selbst? Gibt es beiläufige Kommentare des Kindes?) sind notwendig und in vielen Fällen schon sehr aufschlussreich, besagen Drexler und Balakrishnan (2016). Ähnlich wie die meisten Autoren auf der Literaturliste betonen sie auch die Wichtigkeit des ganzen Entstehungsprozesses und des Entstehungskontextes.

Trotz des Problems der Validität, Objektivität und Reliabilität werden Zeichnungstests als projektives Verfahren in der Praxis sowohl im klinischen, im diagnostischen wie auch im beratenden Setting immer noch häufig angewendet (Guyer, 2020). „Die Frage lautet also weniger, ob die psychodiagnostische Zeichnung ein guter oder schlechter Test ist – nach objektiven Massstäben ist sie überhaupt kein Test – sondern wie sie systematisch betrachtet werden kann, um einen nützlichen Beitrag zur Gesamtdiagnose zu leisten“ (Guyer, 2020, zitiert nach Hammon, 2001, S.12)

Während der Auseinandersetzung mit der Thematik konnte festgestellt werden, dass nicht genau definierte und operationalisierte Merkmale, sondern das Kind und seine Persönlichkeit als Ganzes erfasst werden kann. Unglücklicherweise sind aber nicht alle Zeichnungen gleich aussagekräftig. Manchmal braucht es mehrere Anläufe, bis sich ein Kind öffnet. Eine weitere

Schwierigkeit stellt die Problematik der Rollenklärung dar. Während die Zeichnungen gesammelt wurden, gab es in einem Bild Anzeichen auf häusliche Gewalt. (Das Bild wurde Anfang März von einer Drittklässlerin gezeichnet. Vor Kurzem erfuhr ich zufällig, dass die Eltern sich in der Scheidung befinden.) Was unternimmt man in solchen Fällen? Wo endet die Arbeit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen? Was soll sie mit aufgedeckten Informationen anfangen, welche nicht zu ihrem Aufgabenfeld gehören? Wo endet ihr Kompetenzbereich? Diese komplexen Fragen können im Rahmen dieser Masterarbeit nicht beantwortet werden, sind aber eine Grundlage für weiterführende, interessante Diskussionen.

Nun, wie weiter?

Obwohl die Auseinandersetzung mit den theoretischen Hintergründen und die Aneignung der SSCA etwas zeit- und arbeitsaufwendig ist, lohnen sich die Bemühungen. Green (2019) formuliert es in seinem Buch einwandfrei: „Nein, es wird nicht leicht werden, und es wird definitiv eine ganze Weile dauern. Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten zu helfen ist niemals einfach und immer zeitaufwendig. Aber mit wirkungslosen Maßnahmen zu arbeiten ist immer noch schwieriger und zeitaufwendiger als mit Maßnahmen, die funktionieren“. Deshalb plädiere ich dafür, die Kinderzeichnung als Ergänzungsverfahren neben standardisierten und validierten Tests in der Praxis einzusetzen, um das Schülerverhalten besser zu verstehen.

Während den letzten Monaten wurde mir einmal mehr die enorme Wichtigkeit der heilpädagogischen Förderdiagnostik bewusst. Ohne, dass man die Schülerinnen und Schüler möglichst gut kennt, kann die Begleitung und Förderung nicht stattfinden. Die gemeinsame „zeichnerische“ Zeit mit den Kindern erlebte ich besonders gewinnbringend und werde deshalb die SSCA in der Zukunft regelmässig einsetzen.

7 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Deckblatt: Zeichnung „*Meine verzauberte Familie*“ von einer Drittklässlerin (März, 2020)

Abbildung 1: Der Einsatz der Kinderzeichnung (Seidel, 2007).....	9
Abbildung 2: Interpretation bildnerischer Ausdrucksformen anhand von multiplen Ursachen (Vass, 2006).....	14
Abbildung 3: Die feinmotorische Koordination und die Verschlechterung des Sehvermögens im hohen Alter (Vass, 2006, S. 46).....	15
Abbildung 4: Die Auswirkung der Attitude des Unter-suchers auf die Zeichnung (Vass, 2006, S. 61)	15
Abbildung 5: Dynamische Interaktivität (Vass, 2006, S. 83).....	17
Abbildung 6: Das kognitive Modell von van Sommers, 1989, S. 120	17
Abbildung 7: Ungewöhnliche Darstellungsformen (Vass, 2006, S. 90)	18
Abbildung 8: Die Reihenfolge der Linien ist vom Inhalt der Zeichnung abhängig (Vass, 2006, S. 124)	19
Abbildung 9: Zu den Farben gekoppelten Gefühle bei Männern (Magyar, 2004)	23
Abbildung 10: Zu den Farben gekoppelten Gefühle bei Frauen (Magyar, 2004)	23
Abbildung 11: Enaktive Analyse in Kinderzeichnungen (Vass, 2006, S. 579)	25
Abbildung 12: Ikonische Analyse in Kinderzeichnungen (Vass, 2006, S. 581)	26
Abbildung 13: Bewusste Verwendung von Symbolen (Vass, 2006, S. 586).....	26
Abbildung 14: „Ausbrechen“ (Vass, 2006, S.343).....	27
Abbildung 15: Lilien (Vass, 2006, S. 743).....	28
Abbildung 16: Darstellung der gewonnen Erkenntnissen im ICF-Raster.....	54
Abbildung 17: Förderdiagnostik als zirkulärer Prozess (Steppacher, 2010)	55
Tabelle 1: Vergleich von psychometrischen und projektiven Tests (Bundschuh & Winkler, 2014, S. 131).....	6
Tabelle 2: Die 5 bekanntesten kinetischen Zeichnungstests (Vass, 2006, S. 889).....	12
Tabelle 3: Kurzfassung der SSCA (Vass, 2006)	13
Tabelle 4: Die Entwicklung des Zeichnens nach Piaget 1973 (Di Leo, 1992).....	29
Tabelle 5: Die Entwicklung des Zeichnens nach Seidel (2007).....	32

8 Literaturverzeichnis

- Baumgardt, U. (1991): *Kinderzeichnungen – Spiegel der Seele. Kinder zeichnen Konflikte ihrer Familie*. 4. Aufl. Zürich: Kreuz Verlag.
- Bölte, S., Adam-Schwebe, S., Englert, E., Schmeck, K., Poustka, F. (2000): *Zur Praxis der psychologischen Testdiagnostik in der deutschen Kinder- und Jugendpsychiatrie: Ergebnisse einer Umfrage*. In: Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 28, 3, 151-161.
- Bräm-Gäser, L. (2020). *Familie in Tieren: die Familiensituation im Spiegel der Kinderzeichnung: Entwicklung eines Testverfahrens*. 12. Aufl. München: Reinhardt.
- Bundschuh, K. & Winkler, C. (2014). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik: mit 19 Tabellen (UTB Sonderpädagogik, pädagogische Psychologie)*. 8., überarb. Aufl. München: Reinhardt.
- Di Leo, Joseph H. (1992). *Die Deutung von Kinderzeichnungen*. Karlsruhe: Gerardi, verl. Für Kunsttherapie.
- Drexler H. und Balakrishnan R. (2016). *Die Thematisierung der Eltern in den Zeichnungen von Vorschulkindern*. Erschienen in: Der Blick auf Vater und Mutter: wie Kinder ihre Eltern erleben von Johannes H. & Walter H. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Eitle, W. (2016). *Basiswissen Heilpädagogik*. 4.Aufl. Köln: Bildungsv Verlag EINS GmbH.
- Fleck-Bangert, R. (1999). *Was Kinderbilder uns erzählen. Kinder setzen Zeichen – Gemaltes sehen und verstehen*. 2. aktualisierte Aufl. München: Kösel Verlag GmbH.
- Guyer, J-L. (2020). *Einführung in die projektiven Verfahren*. Power Point vertonte Vorlesung an der ZHAW Institut für angewandte Psychologie.
- Guyer, J-L. (2020). *Projektive Verfahren Baumzeichnung*. Power Point vertonte Vorlesung an der ZHAW Institut für angewandte Psychologie.
- Guyer, J-L. (2020). *Projektive Verfahren Baumzeichnung*. Skript zur Vorlesung Projektive Verfahren 1. ZHAW Institut für angewandte Psychologie Zentrum für Klinische Psychologie und Psychotherapie.
- Hammon, C.P. (2001). *Die psychodiagnostische Baumzeichnung: Wege zu einer systematischen Bildanalyse*. Frankfurt: Klotz.
- Kirchner C., Kirschenmann J. und Miller M. (2010). *Kinderzeichnung und jugendkultureller Ausdruck. Forschungsstand – Forschungsperspektiven*. München: KoPäd.
- Kranewitter, M (2011). *Kinderzeichnungen als Anzeiger der kindlichen Entwicklung: die Bedeutung der Kinderzeichnung in der allgemeinen kindlichen Entwicklung und in der Schulfähigkeitsdiagnostik*. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.
- Koch, K. (2008): *Der Baumtest. Der Baumzeichenversuch als psychodiagnostisches*

- Hilfsmittel*. 12. Aufl. unverändert nach der 9., korrigierten Aufl. Bern: Verlag Hans Huber.
- Kos, M. & Biermann, G. (2017). *Die verzauberte Familie. Ein tiefenpsychologischer Zeichentest*. 6. Aufl. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Krenz, A. (2010). *Was Kinderzeichnungen erzählen: Kinder in ihrer Bildsprache verstehen*. 3., verb. Aufl. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Lanfranchi, A. (2012). *Eltern als Angelpunkt des Schulerfolgs*. Erschienen in: 4 bis 8 - Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe, 10, 4-5. Bern. Schulverlag plus.
- Lindzey, G. (1961). *Projective Techniques and Cross-Cultural Research*. New York: Appleton-Century-Crofts. Books.Google
- Luder, R. & Kunz, A. (2014). *Gemeinsame Förderplanung*. In R. Luder, A. Kunz & C. Müller Bösch (Hrsg.). *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. Zürich: PHZH.
- Magyar, V. (2004). *A színek és az érzelmek összefüggéseinek vizsgálata a nemenkénti különbözőségek szempontjából*. Általános lélektan műhelymunka. Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, Pszichológia szak.
- Meili-Schneebeli, E. (1994). *Wenn Kinder zeichnen. Bedeutung, Entwicklung und Verlust des bildnerischen Ausdrucks*. 2. Aufl. Zürich: Verlag Pro Juventute.
- Nestler, J. & Castello, A. (2003). *Testdiagnostik an Erziehungsberatungsstellen*. In: *Informationen für Erziehungsberatungsstellen, 1, herausgegeben von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung*. Verfügbar unter: https://www.bke.de/content/application/explorer/public/zeitschriften/ife_1_2003.pdf
- Niederman, A., Schweizer, R. und Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: Edition SZH/CSPS der Schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Philipps, K. (2011). *Warum das Huhn vier Beine hat: das Geheimnis der kindlichen Bildsprache*. 3. überarb. Neuaufl. Darmstadt: Toeche-Mittler.
- Reichelt, S. (1996). *Verstehen, was Kinder malen. Sorgen und Ängste der Kinder in ihren Bildern erkennen. Ein Ratgeber für Eltern und Erzieher*. Zürich: Kreuz Verlag.
- Reiss, W. (1996). *Kinderzeichnungen. Wege zum Kind durch seine Zeichnung*. Berlin: Hermann Luchterhand Verlag GmbH.
- Richter, Hans-G. (1999). *Sexueller Missbrauch im Spiegel von Zeichnungen. Interpretationsansätze – Interpretationsversuche*. Frankfurt am Main: Lang.
- Greene, R. W. (2019). *Verloren in der Schule. Wie wir herausfordernden Kindern helfen können*. 2., überarb. Aufl. Göttingen: Hogrefe.
- Sehringer, W. (1983). *Zeichnen und Spielen als Instrumente der psychologischen Diagnostik*. Heidelberg: Schindele.

- Schuster, M. (2000). *Psychologie der Kinderzeichnung*. 3., überarb. Aufl. Göttingen: Hogrefe.
- Schuster, M. (2010). *Kinderzeichnungen: wie sie entstehen, was sie bedeuten*. 3., überarb. und neu gestaltete Aufl. München: Reinhardt.
- Seidel, Ch. (2007): *Leitlinien zur Interpretation der Kinderzeichnung. Praxisbezogene Anwendung in Diagnostik, Beratung, Förderung und Therapie*. Lienz i. Ost.: Journal Verlag GmbH.
- Sehringer, W. (2005b). *Diagnostik von Gefühlen aus Zeichnungen von Kindern? Methodische Annäherungen*. Zeitschrift für Schriftpsychologie und Schriftvergleichung, 69, 2–59.
- Stahel, N. (1977). *Das Erkennen seelischer Störungen aus der Zeichnung. Das heilende Eifersuchtsgespräch*. (3., vermehrte Aufl.). Erlenbach-Zürich: Eugen Rentsch Verlag.
- Steinhage, R. (1992). *Sexuelle Gewalt – Kinderzeichnungen als Signal*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Stappacher, J. (2010). *Förderdiagnostik in der schulischen Heilpädagogik. Eine kooperative und interdisziplinäre Aufgabe*. Schwerpunkt Förderdiagnostik und Förderplanung. Erschienen in: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik 10/04.
- Uerner, E. (1983). *Kinder sprechen in Schrift und Zeichnung: was Sonne, Haus und Mensch in der Zeichnung und was der Schreibtest über die Schulreife aussagen*. Zürich: Orell Füssli.
- Van Sommers, P. (1989). *A system for drawing and drawing-related neuropsychology*. Cognitive Neuropsychology. Zugriff am 04.09.2020 <https://www.tandfonline.com.ezproxy.hfh.ch/doi/pdf/10.1080/02643298908253416?needAccess=true>
- Vass, Z. (2006). *A rajvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Projekció, kifejezés, mintázat*. Budapest: Flaccus.
- Vass, Z. (2007). *Formai-szerkezeti rajzelemzés*. Budapest: Flaccus.
- Vass, Z. (2011). *A képi kifejezéspszichológia alapkérdései. Szemlélet és módszer*. Budapest: L'Harmattan.
- Vass, Z. (2020). *Online tutorális program*. Videos und Skripts vom 12-wöchigen Online Kurs. Budapest.
- Wienand, F. (2019). *Projektive Diagnostik bei Kindern, Jugendlichen und Familien. Grundlagen und Praxis. Ein Handbuch*. (2.Aufl.) Stuttgart: M. Kohlhammer Verlag.
- Widlöcher, D. (1993): *Was eine Kinderzeichnung verrät. Methode und Beispiele psychoanalytischer Deutung*. Serie: Fischer-Taschenbücher. Geist und Psyche; 42254. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.

9 Anhang

Anhang 1: Mindmap Projektive Zeichnungstests

Anhang 2: Technik der Aufnahme einiger Zeichnungstests (Vass, 2020, Online Kurs)

Anhang 3: Fragen zum fertigen Bild (Vass, 2006, S. 904)

Anhang 4: Beobachtungsaspekte – Prozessanalyse

Anhang 5: Gegensatzpaare um Zeichnungen genauer zu beschreiben (Vass, 2006, S. 310)

Anhang 6: Adjektive, welche bestimmte Zeichnungsthemen beschreiben (Vass, 2006, S. 311)

Anhang 7: Beispiele für den emotional - affektiven Ton (Die Bilder stammen aus dem ARTIES Computerprogramm)

Anhang 8: Broschüre „Die Methode der 7 Stufen Analyse von Kinderzeichnungen“

Anhang 9: Strukturierter Beobachtungsbogen

Anhang 10: Alarmzeichen bei der Familienzeichnung (Vass, 2020, Online Kurs)

Anhang 11: Besonders wichtige Evaluationskriterien bei Familienzeichnungen (Vass, 2020, Online Kurs)

Anhang 1: Mindmap Projektive Zeichnungstests

Anhang 2: Technik der Aufnahme einiger Zeichnungstests (Vass, 2020, Online Kurs)

Bezeichnung des Tests	Instruktion	Materialien	Autor
Haus-Baum-Tier-Person-freie Zeichnung (HTAPF)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichne ein Haus. 2. Zeichne einen Baum. 3. Zeichne ein Tier. 4. Zeichne eine Person. (Wenn die Person eine Frau ist: Zeichne einen Mann. Wenn die Person ein Mann ist: Zeichne eine Frau.) 5. Zeichne irgendetwas. 	<p>Bleistift b / 2b A5 Blätter 6 Stk →Haus/Tier/freie Zeichnung – das Blatt wird in Querformat gegeben →Baum/Personenzeichnungen- Hochformat →SIEHE Liste der Fragen (Anhang 3)</p>	Emanuel F. Hammer
Haus-Baum-Person (HTP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichne ein Haus. 2. Zeichne einen Baum. 3. Zeichne ein Tier. 	<p>Bleistift b / 2b A5 Blätter 6 Stk</p>	John N. Buck
Farbiger Haus-Baum-Person Test (Chromatic HTP)	Gleich wie beim HTP Test	<p>A5 Blätter 3 Stk Farbstifte: rot, blau, gelb, orange, lila, grün, braun, schwarz</p>	John N. Buck
Personenzeichnung nach Goodenough-Harris (DAM)	Zeichne mir bitte auf dieses Blatt einen Menschen, so schön du kannst. Lass dir Zeit und arbeite sehr genau und sorgfältig. Sehen wir, was für ein schönes Bild du zeichnen kannst.	<p>Bleistift A4 Blatt</p>	Florence L. Goodenough
Personenzeichnung nach Machover (DAP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichne einen Menschen. 2. Wenn ein Mann gezeichnet wurde - zeichne eine Frau. 3. Wenn eine Frau gezeichnet wurde - zeichne einen Mann. 4. Erzähle bitte eine Geschichte von dieser Person, als wäre sie DarstellerIn in einem Roman. <p>→ SIEHE Liste der Fragen (Anhang 3) Fragen zur Person sollen gestellt werden.</p>	<p>Bleistift A4 Blatt Radiergummi</p>	Karen Machover
Personenzeichnung nach Koppitz (HFD)	<p>Zeichne mir bitte einen ganzen Menschen. Achte bitte darauf, dass es kein Strichmännchen oder eine Zeichentrickfilmfigur ist, sondern ein ganzer Mensch.</p> <p>Anschliessende Fragen: - Kennst du diese Person oder hast du sie einfach so gezeichnet? - Wie alt ist die Person? -Was macht er jetzt, woran denkt er, wie fühlt er sich?</p>	<p>Bleistift 2b A4 Blatt Radiergummi</p>	Elisabeth M. Koppitz

Kritzeltest nach Meurisse	<p>1. Schreibe bitte deinen ganzen Namen in die Mitte des Blattes.</p> <p>2. Lege den Bleistift auf den letzten Punkt deines Namens und beginne zu kritzeln, bis ich Stopp sage.</p> <p><i>Bemerkung: der eigene Name ist ein Symbol der Persönlichkeit, seine Akzeptanz ist Massstab der Selbstakzeptanz. Der Test kann mit anderen Namen (Eltern, Freunde usw.) bei Erwachsenen und Kindern angewendet werden.</i></p>	<p>Bleistift 2b</p> <p>A4 Blatt in Querformat</p>	Robert Meurisse
Baumzeichnung nach Koch	<p>Zeichne einen Früchtebaum. (wenn eine Tanne gezeichnet wurde, wiederholen wir den Vorgang)</p>	<p>Bleistift</p> <p>A4 Blatt</p>	Karl Koch
Baumzeichnung nach Bolander	<p>Zeichne mir bitte einen Baum. (alle Bäume werden akzeptiert)</p>	<p>A4 Blatt in Hochformat</p> <p>→ es werden aber grössere und kleinere Blätter angeboten</p> <p>→ die zeichnende Person darf selbst entscheiden, womit sie zeichnen möchte, Kugelschreiber ist auch i.O.</p>	Karen Bolander
Baumzeichnung nach Stora	<p>1. Zeichne einen Baum (keine Tanne).</p> <p>2. Zeichne einen weiteren Baum (keine Tanne).</p> <p>3. Zeichne einen imaginären / märchenhaften Baum, der in der Wirklichkeit nicht existiert. (anschliessend die Frage stellen: Warum ist dieser Baum imaginär / märchenhaft?)</p> <p>4. Zeichne einen Baum mit geschlossenen / verbundenen Augen.</p>	<p>Bleistift 2b</p> <p>A4 Blätter 4 Stk</p>	Renée Stora
3-Bäume-Test	<p>1. Zeichne 3 Bäume (egal, welche Sorte).</p> <p>2. Stell dir vor, sie sind verzauberte Menschen. In Gedanken sollst du sie zurückzaubern. Wer sind sie, wie heissen sie?</p> <p>3. Freies Gespräch über die 3 Personen.</p>	<p>Bleistift 2b</p> <p>A4 Blatt in Querformat</p>	R. Corboz B. Gyax S. Helfenstein
Familienzeichnung nach Hulse (DAF)	<p>Zeichne deine Familie.</p>	<p>Bleistift</p> <p>A4 Blatt</p>	Wilfred C. Hulse

Kinetische Familienzeichnung (KFD)	<p><i>Kurz:</i> Zeichne deine Familie so, dass jeder etwas macht.</p> <p><i>Lang:</i> Zeichne deine ganze Familie, dich selbst auch, so, dass jeder etwas macht. Versuche ganze Menschen anstatt Strichmännchen oder Zeichentrickfiguren zu zeichnen. Also jeder soll eine Tätigkeit ausüben.</p>	<p>Bleistift</p> <p>A4 Blatt</p> <p>Radiergummi</p>	<p>Robert C. Burns,</p> <p>S. Harvard Kaufman</p>
Familienzeichnung nach Corman	<p>Zeichne eine Familie, die du dir vorstellst.</p>	<p>weisses Blatt</p> <p>Bleistift / Farbstifte</p>	<p>Louis Corman</p>
Zeichnung einer Tierfamilie (AFD)	<p><i>Kurz:</i> Zeichne deine Familie in Tieren.</p> <p><i>Lang:</i> du kennst doch Märchen, da werden oft Menschen in Tiere verwandelt und umgekehrt. Stelle dir einmal vor, deine Familie wäre eine Tierfamilie und zeichne euch alle, natürlich auch dich selbst, als Tiere. Nummeriere bitte die Reihenfolge, nach der du zeichnest und schreibe unter jedes Tier, wen es darstellen und was für ein Tier es sein soll. Es kommt nicht darauf an, dass du besonders schön zeichnest, sondern nur darauf, was du darstellen willst</p>	<p>A4 Blatt</p> <p>Bleistift</p>	<p>Luitgart Brem-Gräser</p>
Die verzauberte Familie	<p>Wir wollen jetzt miteinander einwenig dichten. Du kennst doch Märchen? Wir werden nun ein eigenes Märchen machen. Stell dir vor, es kommt ein Zauberer und verzaubert eine Familie, und zwar alle Menschen dieser Familie, Grosse und Kleine. Da hast du ein Blatt Papier und einen Bleistift, und nun zeichne, was da geschehen ist.</p>	<p>A4 Blatt in Querformat</p> <p>Bleistift 2b</p>	<p>Marta Kos</p> <p>Gerd Biermann</p>
Die Sonnenfamilie	<p>Stell dir vor, dass alle in deiner Familie (du auch) zu Sonnen werden und deine Familie eine Sonnenfamilie wird. Zeichne alle Personen als Sonne. Wenn du möchtest, darfst du sie auch ausmalen. Nummeriere die Sonnen in der gezeichneten Reihenfolge (erste Sonne Nr. 1, zweite Sonne Nr. 2 usw.)</p>	<p>A4 Blatt in Querformat</p> <p>Bleistift / Farbstifte</p>	<p>Andreas Iten</p>

Regredierte kinetische Familienzeichnung (RKFD)	<p>Dieser Test ist für Erwachsene gedacht. Zeichne deine Familie so, wie du sie als 5-jähriges Kind gesehen hast. Die Familienmitglieder sollen alle eine Handlung ausführen.</p>	<p>A4 Blatt in Querformat Bleistift / Farbstifte</p>	<p>Gregg M. Furth</p>
Projektive Mutter-Kind Zeichnung	<p>Zeichne eine Mutter mit ihrem Kind.</p>	<p>A4 Blatt Bleistift</p>	<p>Jacquelyn Gillepsie</p>
Kinetische <u>Kinder</u>-gartenzeichnung/ Kinetische <u>Schul</u>zeichnung (KSD)	<p>Zeichne bitte eine Schule / Kindergarten. Zeichne dich, deine Lehrerin / Kindergärtnerin und einige Freundinnen / Freunde von dir so, dass sie alle etwas machen.</p>	<p>A4 Blatt in Querformat Bleistift</p>	<p>H.T. Prout, P.D.Phillips, H.M. Knoff</p>

Fragen zum fertigen Bild

Zur Person: Ist das ein Mann oder eine Frau? (Mädchen / Junge)

Wie alt ist er / sie?

Wer ist er / sie?

Ist er ein Verwandter / Freund / sonst jemand?

An wen hast du gedacht während des Zeichnens?

Was macht die Person gerade?

Wo ist er / sie?

Wie fühlt er / sie sich?

Ist er / sie glücklich? (Warum denkst du?)

Was braucht diese Person am meisten?

Hat ihm / ihr jemand früher wehgetan?

Zum Baum: Was für ein Baum ist das?

Wo steht dieser Baum?

Wie alt ist der Baum etwa?

Lebt der Baum? (Wenn **ja**: Was deutet darauf hin?)

(Wenn **nein**: Warum / Wann ist er gestorben? Wird er wieder lebendig?)

Wem ähnelt der Baum eher: einer Frau oder einem Mann? Warum?

Ist der Baum alleine oder gehört er zu einer Gruppe?

Wie ist das Wetter auf dem Bild? (Tages-, Jahreszeit, Temperatur, Wind)

Ist es ein starker Baum? Warum?

Zum Haus: Wieviele Etagen hat das Haus?

Aus welchem Material wurde es gebaut?

Ist es dein Haus?

An wessen Haus hast du während des Zeichnens gedacht?

Möchtest du, dass dieses Haus dir gehört?

Wenn du in diesem Haus wohnen dürftest: In welchem Zimmer würdest du leben? Mit wem möchtest du in diesem Haus wohnen?

Wie ist die Stimmung des Hauses? Warum?

Wie ist das Wetter auf diesem Bild?

Hat jemand das Haus früher beschädigt? Wie ist es passiert?

Wenn ein Weg zum Haus führt → Wohin führt dieser Weg?

Anhang 4: Beobachtungsaspekte – Prozessanalyse

verbales Verhalten	Bedarf an Anleitungen / verbale Unsicherheit / Selbstkritik / Unzufriedenheit mit dem Produkt / Unzufriedenheit mit der Situation / viele Kommentare, mündliche Begleitung des Zeichenprozesses / kurze, zögernde Antworten / bizarre, überraschende Antworten / widersprüchliches Lächeln
Gesten und Mimik	humorvolles / ruhiges / selbstbewusstes / ruhiges / vorsichtiges / verdächtiges / arrogantes / feindliches / impulsives / ängstliches / unruhiges / gleichgültiges Verhalten / negative Einstellung
Testverhalten	erhöhte Aufmerksamkeitsbeteiligung / oberflächliche Zusammenarbeit / Versuch, die Meinung des Untersuchers zu manipulieren / fahrlässiges, unsorgfältiges Produkt / Anspruch auf Einsamkeit während des Zeichnens / dominantes Verhalten / Verstümmelung des Zeichnens / widerwilliges Verhalten / ungewöhnliche Erschöpfung / Ablehnung des Zeichnens / Unfähigkeit den Instruktionen zu folgen
psychomotorische Merkmale	krampfartige Bewegungen / lange Pause oder Steckenbleiben / schnelle, plötzliche Bewegungen / ungewöhnliche Verlangsamung / Nichtbeachtung oder Überschreitung der Papiergrenzen / bedeutungsvolle Geschwindigkeitsschaltungen
Reaktionszeit am Anfang und Dauer der Zeichnungsprozesses	Ungewöhnlich lang / ungewöhnlich kurz / Sofortreaktion ohne Überlegen / lange Reaktionszeit < 30 Sek
Ablauf	Drehung des Blattes / Anfang mit Füßen bei Menschenzeichnung / Anfang mit den Augen bei Menschenzeichnung / unvollendetes Bild / durchgestrichenes Bild / mehrfache Motive / neue Details geben zum fertigen Produkt
Radieren	mässig mit Verbesserung / radieren ohne Verbesserung / übertrieben
Vergleich von Bildern, die zum gleichen Zeitpunkt entstanden	Ungewöhnliche Niveauänderungen / Verschlechterung des Niveaus / Verbesserung des Niveaus / schwankende Leistung / grosse Größenunterschiede
Weitere Aspekte zur Prozessanalyse	
<u>Bemerkungen:</u>	

Anhang 5: Gegensatzpaare um Zeichnungen genauer zu beschreiben (Vass, 2006, S 310)

Bewegung		Form		Raumfüllung/Positionierung	
kontinuierlich	stockend	selbstständig	unselbstständig	harmonisch	disharmonisch
glatt	stotternd	persönlich	unpersönlich	rund	eckig
schwunghaft	zitternd	individuell	konventionell	weich	hart
frei	verengt	einmalig	banal	schwer	leicht
frisch	stumpf	geformt	zerfallend	robust	zerbrechlich
sorglos	vorsichtig	gebildet	ungebildet	gebunden	locker
beeilend	zurückhaltend	gehoben	gewöhnlich	stolz	demütig
heftig	weich	ästhetisch	schmucklos	gerade	krumm
angespannt	ruhig	stilisiert	organisch	kraftvoll	schlapp
unruhig	ausgeglichen	überfüllt	einfach	ängstlich	furchtlos
ungebremst	beherrscht	anspruchsvoll	anspruchlos	überlegt	machtlos
zerstreut	organisiert	beweglich	unbeweglich	geschickt	ungeschickt
weitgehend	tappend	differenziert	undifferenziert	sicher	unsicher
lebhaft	müde	reich	arm	natürlich	künstlich
aufgelöst	verengt	dicht	leer	lebhaft	monoton
flexibel	fragmentiert	farbig	verblasst	originell	schablonisiert
rhythmisch	verwirrt	warm	kalt	zerfallend	konzentriert
hochliegend	steif				

Adjektive, welche bestimmte Zeichnungsthemen beschreiben

<p>Haus</p>	<p>niedlich, charmant, freundlich, unfreundlich, friedlich, bizarr, verrückt, dekorativ, gesund, einfach, separiert, unterdrückend, lebendig, originell, stark, expansiv, männlich, merkwürdig, reich, krampfhaft, praktisch, weich, kindlich, tot, vernachlässigt, alltäglich, fehlerhaft, kalt, prahlerisch, wunderbar, zugänglich, anspruchslos, furchterregend, imposant, unreal, charakteristisch, angenehm, bequem, gezwungen, unausgearbeitet, ausgearbeitet, gespenstisch, ernst, konservativ, kreativ, labil, unbewohnt, bewohnt, deprimierend, nicht zugänglich, zugänglich, warm, märchenhaft, künstlerisch, weiblich, offen, alt, heimelig, ideenhaft, genau, präzise, primitiv, geheimnisvoll, detailliert, robust, ruiniert, trostlos, stabil, armselig, regulär, arm, launisch, fest, farbig, ungewöhnlich, gewöhnlich, traurig, natürlich, verzerrt, überdekoriert, neu, langweilig, leer, fröhlich, attraktiv, verschlossen</p>
<p>Baum</p>	<p>aggressiv, freundlich, niedlich, friedlich, krank, wütend, gesund, einfach, feindlich, unterdrückend, lebendig, verzerrt, originell, unreif, kraftvoll, extravagant, expansiv, unentwickelt, männlich, jung, tot, spärlich, kalt, einladend, anspruchslos, furchterregend, instabil, unreal, isoliert, angenehm, imaginär, ausgeglichen, ausgearbeitet, konventionell, eigenartig, merkwürdig, einsam, erschöpft, zugänglich, weiblich, alt, selbstbewusst, präzise, detailliert, schön, bescheiden, symmetrisch, farbig, ungewöhnlich, gewöhnlich, zäh, traurig, natürlich, fragmentiert, ungeschickt, wild, geschnitten, wahrheitsgetreu, weit, blühend, fröhlich, zurückhaltend, verschlossen</p>
<p>Mensch</p>	<p>träumerisch, aggressiv, willensstark, aktiv, niedlich, friedlich, züversichtlich, blöd, hübsch, hässlich, depressiv, wütend, originell, flink, energisch, stark, scheu, unmännlich, angespannt, entspannt, unabhängig, verdächtig, fahrlässig, mächtig, intelligent, impulsiv, gutmütig, grausam, angenehm, raffiniert, kreativ, gleichgültig, umständlich, faul, selbstbewusst, einsam, zugänglich, würdig, steif, ruhig, doof, vorsichtig, verrückt, passiv, armselig, schön, ängstlich, machtlos, verzerrt, ungeschickt, gefährlich, attraktiv</p>

Anhang 7: Beispiele für den emotional - affektiven Ton (Die Bilder stammen aus dem AR-TIES Computerprogramm)

1 warm

2 fröhlich, spielerisch oder idealisiert

3 angstgefüllt oder angespannt

4 leer, kalt, depressiv oder thematisiert den Tod

5 wild, feindlich, wütend oder zynisch

6 unruhig aufgeregt oder abgestimmt oder manisch

7 schwer interpretierbar, verwirrt oder bizarr

8 konventionel oder stilisiert

Die Methode der 7 Stufen Analyse von Kinderzeichnungen

Was ist eine projektive Zeichnung?

Der Begriff der projektiven Zeichnung deutet darauf hin, dass sie im Rahmen der Instruktionen frei und ohne Steuerung erstellt wird. Nicht mal dann, wenn der Proband bzw. die Probandin Fragen stellt, gibt die ermittelnde Person Auskunft. Empfohlen sind neutrale Rückmeldungen, z.B. „Wie du möchtest“ oder „Wie du denkst“. Es werden absichtlich möglichst wenige Informationen gegeben, wodurch das Bild kaum beeinflusst wird. Die zeichnende Person erhält die absolute Freiheit mit dem Ziel, die eigene Persönlichkeit, Meinung und Weltansicht auf seine Art und Weise ausdrücken zu können. Jeder Mensch zeichnet die gleichen Dinge unterschiedlich. Jedes Mal werden andere Zuschreibungen (anderes Projizieren) bemerkbar. Bei der Analyse der Zeichnungen wird nach diesen individuellen Unterschieden gesucht.

Was bedeutet die 7 Stufen Analyse?

Die 7 Stufe Bildinterpretationsmethode SSCA (Seven-Step-Configuration-Analysis) wurde von Prof. Dr. Zoltan Vass in Ungarn entwickelt.

Anstatt isolierte Merkmale zu analysieren, werden die Zusammenhänge bzw. die Wechselwirkungen von den verschiedenen Eigenschaften in den Fokus gestellt. Die zeichnerischen Produkte und deren Entstehungskontexte werden **ganzheitlich** betrachtet.

1. Kontextanalyse

Man kann und darf nicht nur die Zeichnung allein analysieren. Um eine korrekte Interpretation zu ermöglichen, muss man das Bild in den Kontext setzen. Zu vermeiden sind die zu spezifischen und konkreten Formulierungen: wir möchten die Kinder nicht diagnostizieren, sondern das allgemeine, ganzheitliche Funktionieren der Persönlichkeit kennenlernen.

- Rekontextualisierung der Zeichnung mit der Aufdeckung/Erforschung von Hintergrundinformationen
- Achtung: Ein Merkmal (Grund) kann in mehreren bildnerischen Ausdrucksformen zur Geltung kommen. (z.B. In der Literatur findet man diverse Hinweise auf die überdurchschnittliche Grösse in Menschenzeichnungen: gehobene Stimmung, hohes Selbstvertrauen oder Aggressivität. Diese These trifft umgekehrt ebenfalls zu: Hohes Selbstvertrauen zeigt sich nicht nur in der Grösse der dargestellten Formen, sondern auch in der zentrierten, symmetrischen Platzierung, in schwunghaften Linienführung oder in der selbstbewussten Haltung der Menschenfigur. Allerdings können die gleichen zeichnerischen Kennzeichen bei anderen Personen völlig anders interpretiert werden.)
- Der nachstehende Beobachtungsbogen beinhalte nebst den Basisinformationen Beobachtungspunkte in verschiedenen Bereichen. Dieser Bogen ist als Vorbereitungshilfe und Unterstützung während des Testverfahrens gedacht. Ein schnell draufgeworfener Blick soll die Wahrnehmung der möglichen Aspekte begünstigen.

Strukturierter Beobachtungsbogen – Analyse von freien Zeichnungen und Zeichnungstests

Basisinformationen	Name des Kindes (m/w)	
	Lebensalter des Kindes (in Jahren und Monaten)	
	Diagnostischer Status (falls vorhanden)	
	Datum bei Fertigstellung	
	Name des Zeichentests	
	Wie lautete die Instruktion?	
Malsituation	Wer führte die Untersuchung durch?	
	Für wen zeichnete das Kind?	
	Welche situative Einflussmöglichkeiten lagen vor?	Einzelsituation / Gruppensituation mit _____ Mitgliedern
	Gab es Störeinflüsse? (Lärm, Unterbrechungen)	
	Wie lange wurde gezeichnet?	
Verhaltensbeobachtung	Visuelle Wahrnehmung/Sehschärfe Hinweise auf Störungen?	
	Auditive Wahrnehmung/Gehör Hinweise auf Störungen?	
	Sprache Hinweise auf expressive Störungen? (Aussprache/Wortschatz/ Grammatik)	
	Hinweise auf rezeptive Störungen? (Sprachverständnis)	
Arbeitsverhalten	Hinweise auf Probleme mit der Motivation zum Zeichnen?	
	Hinweise auf Probleme mit der Konzentration, Aufmerksamkeit ?	
	Hinweise auf Probleme mit der Ausdauer ?	
	Hinweise auf Probleme mit der Arbeitsgeschwindigkeit ?	
Psychomotorik	Hinweise auf Probleme der Körperkoordination ? (Zutreffendes unterstreichen) <i>Auffälligkeiten der Körperhaltung / der Sitzhaltung beim Zeichnen</i>	
	Hinweise auf Probleme mit der Stifthaltung ? (Faustgriff, falscher 3-Finger Griff)	
	Hinweise auf Probleme der Zeichenbewegungen?	
Auffälligkeiten	Hinweise auf Verhaltensstörungen ? (Zutreffendes unterstreichen) <i>Probleme des Selbstwertbewusstseins & der emotionalen Stabilität, geringe Frustrationstoleranz, geringe Kontaktbereitschaft, ADHS, ADS, Nägelkauen, Zwangshandlungen z.B. Waschwang</i>	

- Welche Faktoren sollen zusätzlich berücksichtigt werden?

Geschichtlichkeit (hübsche Zeichnungen), künstlerische Begabung (ästhetische Zeichnungen), Intelligenz, sozio-ökonomischer Status, kulturell-ethnische Unterschiede, Händigkeit, aktuelle Lebenslage bzw. körperlich-seelischer Zustand, Attitude des Untersuchers bzw. der Untersucherin

- besonders wichtige Fragen bei Kinderzeichnungen: Wie ist das Bild entstanden? Zeichnet das Kind auch sonst ähnliche Motive? Wieso kam das Kind auf die gezeichneten Motive?

2. Prozessanalyse

Im zweiten Schritt wird die Entstehung der Zeichnung beobachtet. Das Verhalten wird interpretiert, woraus Schlussfolgerungen auf die Persönlichkeit gezogen werden können. Es wird von einer sog. Modellreaktion gesprochen: sämtliche Ereignisse während der Aufnahme der Zeichnungen und das Verhalten des Zeichnenden modellieren die Person in anderen Lebenssituationen. Zu beachten sind folgende Beobachtungsaspekte (erste Spalte) mit möglichen

Erscheinungsformen (zweite Spalte):

Beobachtungsaspekte - Prozessanalyse

verbales Verhalten	Bedarf an Anleitungen / verbale Unsicherheit / Selbstkritik / Unzufriedenheit mit dem Produkt / Unzufriedenheit mit der Situation / viele Kommentare, mündliche Begleitung des Zeichenprozesses / kurze, zögernde Antworten / bizarre, überraschende Antworten / widersprüchliches Lächeln
Gesten und Mimik	humorvolles / ruhiges / selbstbewusstes/ ruhiges / vorsichtiges / verdächtiges / arrogantes / feindliches / impulsives / ängstliches / unruhiges / gleichgültiges Verhalten / negative Einstellung
Testverhalten	erhöhte Aufmerksamkeitsbeteiligung / oberflächliche Zusammenarbeit / Versuch, die Meinung des Untersuchers zu manipulieren / fahrlässiges, unsorgfältiges Produkt / Anspruch auf Einsamkeit während des Zeichnens / dominantes Verhalten / Verstümmelung des Zeichnens / widerwilliges Verhalten / ungewöhnliche Erschöpfung / Ablehnung des Zeichnens / Unfähigkeit den Instruktionen zu folgen
psychomotorische Merkmale	krampfartige Bewegungen / lange Pause oder Steckenbleiben / schnelle, plötzliche Bewegungen / ungewöhnliche Verlangsamung / Nichtbeachtung oder Überschreitung der Papiergrenzen / bedeutsame Geschwindigkeitsschaltungen
Reaktionszeit am Anfang und Dauer der Zeichnungsprozesses	Ungewöhnlich lang / ungewöhnlich kurz / Sofortreaktion ohne Überlegen / lange Reaktionszeit < 30 Sek
Ablauf	Drehung des Blattes / Anfang mit Füßen bei Menschenzeichnung / Anfang mit den Augen bei Menschenzeichnung / unvollendetes Bild / durchgestrichenes Bild / mehrfache Motive / neue Details geben zum fertigen Produkt
Radieren	mässig mit Verbesserung / radieren ohne Verbesserung / übertrieben
Vergleich von Bildern, die zum gleichen Zeitpunkt entstanden	Ungewöhnliche Niveauänderungen / Verschlechterung des Niveaus / Verbesserung des Niveaus / schwankende Leitung / grosse Grössenunterschiede
Weitere Aspekte zur Prozessanalyse	
<u>Bemerkungen:</u>	

- Der Proband oder die Probandin wird zu seiner Gestaltung befragt (*siehe Fragen zum fertigen Bild*) und wenn möglich werden auch weitere Bilder mit einbezogen. In diesem Sinne ist die Anwesenheit der ermittelnden Person während der Fertigstellung, sowie der Durchführung im Einzelsetting essenziell.

Fragen zum fertigen Bild	
Zur Person: Ist das ein Mann oder eine Frau? (Mädchen / Junge)	
Wie alt ist er / sie?	
Wer ist er / sie?	
Ist er ein Verwandter / Freund / sonst jemand?	
An wen hast du gedacht während des Zeichnens?	
Was macht die Person gerade?	
Wo ist er / sie?	
Wie fühlt er / sie sich?	
Ist er / sie glücklich? (Warum denkst du?)	
Was braucht diese Person am meisten?	
Hat ihm / ihr jemand früher wehgetan?	

Zum Baum: Was für ein Baum ist das?
Wo steht dieser Baum?
Wie alt ist der Baum etwa?
Lebt der Baum ? (Wenn ja : Was deutet darauf hin?? (Wenn nein : Warum / Wann ist er gestorben? Wird er wieder lebendig?)
Wem ähnelt der Baum eher: einer Frau oder einem Mann? Warum?
Ist der Baum alleine oder gehört er zu einer Gruppe?
Wie ist das Wetter auf dem Bild? (Tages-, Jahreszeit, Temperatur, Wind)
Ist es ein starker Baum? Warum?
Zum Haus: Wieviele Etagen hat das Haus?
Aus welchem Material wurde es gebaut?
Ist es dein Haus?
An wessen Haus hast du während des Zeichnens gedacht?
Möchtest du, dass dieses Haus dir gehört?
Wenn du in diesem Haus wohnen dürftest: In welchem Zimmer würdest du leben? Mit wem möchtest du in diesem Haus wohnen?
Wie ist die Stimmung des Hauses? Warum?
Wie ist das Wetter auf diesem Bild?
Hat jemand das Haus früher beschädigt? Wie ist es passiert?
Wenn ein Weg zum Haus führt → Wohin führt dieser Weg?

3. Phänomenologische Analyse (Beschreibung des Bildes)

Nun werden Merkmale der Zeichnung objektiv, ohne Wertung und Interpretation beschrieben. Das Ziel von dieser Beschreibung ist die vorurteilslose Akzeptanz der zeichnerischen Merkmale. Die Beschreibung kann in Gedanken, mündlich oder schriftlich erfolgen. Der Untersucher soll aufmerksam vorgehen, möglichst alles erkennen und so eine Art Inventar erstellen. Der schwierigste und wichtigste Teil dieses Schrittes ist, dass man die sachliche Beschreibung von Deutungen trennt. Die mehrmalige Rückkehr zu diesem Schritt kann, unter Beachtung der folgenden Regeln, sinnvoll sein:

- Ehrlichkeit ist angesagt: Sollte ein Detail nicht unbestritten sein, soll man es akzeptieren, dass es mehrdeutig oder nicht identifizierbar ist
- Vermeidung von Negationen, eher positive Aussagen (z.B. anstatt keine Form: formlos)
- anstatt nach kreativen Assoziationen wird nach dem allgemeinen Denken gesucht (Was würden andere im Bild sehen?)
- konkrete, eindeutige, genaue Behauptungen sind erwünscht
- „verbotene“ Worte sind: `für mich`, `Ding`, `es ist so, als ob`, `subjektiv`
- es soll nur beschrieben jedoch nicht interpretiert werden
- Was ist wirklich wichtig auf dem Bild? (Herausfiltern der Schlüsseigenschaften), unwichtige Details werden weggelassen

4. Intuitive Analyse

Die intuitive Analyse betrifft die Wirkung des Bildes auf die ermittelnde Person. Diese Wirkung kann auf der emotionalen Ebene, als Stimmung, als Gedanke oder im Erkennen von Zusammenhängen sein. In der Praxis bedeutet es, dass man während des Betrachtens der Zeichnung plötzlich Intuitionen bzw. schwierig formulierbare Eindrücke kriegt (Aha-Erlebnisse). Dieser Vorgang beansprucht Offenheit und Freiheit für unsere Aufmerksamkeit, im Gegensatz zum nächsten Schritt, bei dem man das bewusst tut. Die grösste Gefahr besteht darin, dass die Intuitionen mit persönlichen Inhalten gemischt werden können. Dagegen werden 6 Techniken empfohlen:

- Betrachtung mit *offener Attitude* – zuerst soll das Bild einige Minuten lang betrachtet werden. Wir lassen es einfach auf uns wirken. Die so entstandenen Eindrücke sollen schliesslich in Worte gefasst werden. sog. beschreibende Listen können als Hilfe verwendet werden:

Bewegung		Form		Raumfüllung/Positionierung	
kontinuierlich	stockend	selbstständig	unselbstständig	harmonisch	disharmonisch
glatt	stotternd	persönlich	unpersönlich	rund	eckig
schwunghaft	zitternd	individuell	konventionell	weich	hart
frei	verengt	einmalig	banal	schwer	leicht
frisch	stumpf	geformt	zerfallend	robust	zerbrechlich
sorglos	vorsichtig	gebildet	ungebildet	gebunden	locker
beeilend	zurückhaltend	gehoben	gewöhnlich	stolz	demütig
heftig	weich	ästhetisch	schmucklos	gerade	krumm
angespannt	ruhig	stilisiert	organisch	kraftvoll	schlapp
unruhig	ausgeglichen	überfüllt	einfach	ängstlich	furchtlos
ungebremst	beherrscht	anspruchsvoll	anspruchlos	überlegt	machtlos
zerstreut	organisiert	beweglich	unbeweglich	geschickt	ungeschickt
weitgehend	tappend	differenziert	undifferenziert	sicher	unsicher
lebhaft	müde	reich	arm	natürlich	künstlich
aufgelöst	verengt	dicht	leer	lebhaft	monoton
flexibel	fragmentiert	farbig	verblasst	originell	schablonisiert
rhythmisch	verwirrt	warm	kalt	zerfallend	konzentriert
hochliegend	steif				

Adjektive, welche bestimmte Zeichnungsthemen beschreiben

<p>Haus</p>	<p>niedlich, charmant, freundlich, unfreundlich, friedlich, bizarr, verrückt, dekorativ, gesund, einfach, separiert, unterdrückend, lebendig, originell, stark, expansiv, männlich, merkwürdig, reich, krampfhaft, praktisch, weich, kindlich, tot, vernachlässigt, alltäglich, fehlerhaft, kalt, prahlerisch, wunderbar, zugänglich, anspruchslos, furchterregend, imposant, unreal, charakteristisch, angenehm, bequem, gezwungen, unausgearbeitet, ausgearbeitet, gespenstisch, ernst, konservativ, kreativ, labil, unbewohnt, bewohnt, deprimierend, nicht zugänglich, zugänglich, warm, märchenhaft, künstlerisch, weiblich, offen, alt, heimelig, ideenhaft, genau, präzise, primitiv, geheimnisvoll, detailliert, robust, ruiniert, trostlos, stabil, armselig, regulär, arm, launisch, fest, farbig, ungewöhnlich, gewöhnlich, traurig, natürlich, verzerrt, überdekoriert, neu, langweilig, leer, fröhlich, attraktiv, verschlossen</p>
<p>Baum</p>	<p>aggressiv, freundlich, niedlich, friedlich, krank, wütend, gesund, einfach, feindlich, unterdrückend, lebendig, verzerrt, originell, unreif, kraftvoll, extravagant, expansiv, unentwickelt, männlich, jung, tot, spärlich, kalt, einladend, anspruchslos, furchterregend, instabil, unreal, isoliert, angenehm, imaginär, ausgeglichen, ausgearbeitet, konventionell, eigenartig, merkwürdig, einsam, erschöpft, zugänglich, weiblich, alt, selbstbewusst, präzise, detailliert, schön, bescheiden, symmetrisch, farbig, ungewöhnlich, gewöhnlich, zäh, traurig, natürlich, fragmentiert, ungeschickt, wild, geschnitten, wahrheitsgetreu, weit, blühend, fröhlich, zurückhaltend, verschlossen</p>
<p>Mensch</p>	<p>träumerisch, aggressiv, willensstark, aktiv, niedlich, friedlich, züversichtlich, blöd, hübsch, hässlich, depressiv, wütend, originell, flink, energisch, stark, scheu, unmännlich, angespannt, entspannt, unabhängig, verdächtig, fahrlässig, mächtig, intelligent, impulsiv, gutmütig, grausam, angenehm, raffiniert, kreativ, gleichgültig, umständlich, faul, selbstbewusst, einsam, zugänglich, würdig, steif, ruhig, doof, vorsichtig, verrückt, passiv, armselig, schön, ängstlich, machtlos, verzerrt, ungeschickt, gefährlich, attraktiv</p>

- *Spontaner Fokus der Aufmerksamkeit* – Bei dieser Technik wird entdeckt, worauf der spontane Fokus des Betrachters bzw. der Betrachterin gerichtet wird. Dieser Teil hat meistens mehr projektive oder expressive Inhalte als andere auf dem Blatt. Was einem schnell ins Auge sticht: befindet sich oft in der Mitte / sind Köpfe und Augen von Menschen und Tieren / was farbenfroher / was unterschiedlicher ist / was „alleine“ steht.

- *Motorische Empathie* – Um die Zeichnung besser verstehen zu können, lohnt es sich, diese abzuzeichnen, um die Linienführung und den Prozess der Entstehung der Zeichnung in den Bewegungen neu zu kreieren. Folgende Fragen helfen, um unsere Gefühle einzuordnen: Wie fühlte ich mich während des Zeichnens? War es ein gutes Erlebnis oder eher langweilig? Gab es irgendwo Diskrepanzen bzw. Inkongruenzen?

- *Kinästhetische Empathie* – Die Methode kann nur bei dargestellten Menschen angewendet werden. Der Ermittler oder die Ermittlerin nimmt die gleiche Körperhaltung ein und versucht so das Empfinden zu formulieren.

- *Visualisierung* – Wir stellen uns vor, dass die Zeichnung lebendig wird und die repräsentierten Figuren (Tiere, Bäume, Häuser etc.) im Raum erscheinen. Sind sie nah oder weit entfernt, in der Mitte, in der Ecke des Zimmers, in der Luft oder am Boden? Wenn es ein Lebewesen ist, kann es sich bewegen? Sagt es etwas? Welche Stimme hat es? Versucht es mit uns zu kommunizieren? Etc.

- *Das Bild mit einem Satz charakterisieren* – In dieser letzten Phase wird versucht, die intuitiven Eindrücke zusammenzufassen. Was wäre der einzige Satz, der über die Zeichnung gesagt werden kann? Was soll man unbedingt mitteilen und hervorheben? Dieser Satz drückt in den meisten Fällen wichtige Eigenschaften, den emotionalen Zustand oder die Lebensweise des Gestalters. (Diese Aussage ist nicht identisch mit dem 7. Punkt der gesamten Analyse. Hier handelt es sich um die eigenen Impressionen, welche der Betrachter beim Erblicken der Zeichnung sofort hat.

5. Globale Analyse

In der Phase der globalen Analyse wird die Zeichnung ganzheitlich (als Gestalt) unter die Lupe genommen. Diese Gestalt hat andere Besonderheiten als seine isolierten Teile („Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ Aristoteles).

- Es wird nach dem *emotional-affektiven Ton* gesucht: Nur, wenn dieser Ton markant und eindeutig ist, soll er benannt werden. Dabei 8 Untergruppen können unterschieden werden:

1. warm	2. fröhlich, spielerisch oder idealisiert	3. angsterfüllt oder angespannt	4. leer, kalt, depressiv, thematisiert den Tod
5. wild, feindlich, wütend, zynisch	6. unruhig, aufgeregt oder abgestimmt, manisch	7. schwer interpretierbar, verwirrt oder bizarr	8. konventionell oder stilisiert

Bilder von gesunden Kindern haben einen fröhlichen, warmen, spielerischen oder einen konventionellen emotional-affektiven Ton. **Besondere Beachtung** soll man bizarren, aggressiven, angsterregenden, ängstlichen, verwirrten oder depressiven Bildern schenken.

- Unter *Integration* wird verstanden, auf welcher Entwicklungsstufe bzw. wie differenziert das Bild ist. Bei Kinderzeichnungen ist es wichtig zu wissen, wie im jeweiligen Alter, welche Motive auf welchem Niveau meistens gezeichnet werden. Um harmonische Bilder produzieren zu können, braucht es einen psychisch-seelischen Übereinklang.

Di Leo stellt die Entwicklung des Zeichnens bezogen auf die kognitiven Entwicklungsphasen nach Piaget folgendermassen dar:

Stu- f- e	Alter in Jahre	Zeichnung	Kognition	Beispiele
1	0 – 1 Sensomotorische Intelligenz	Reflexreaktion auf visu- elle Stimuli. Stift wird an den Mund geführt; Kind zeichnet nicht.	Sensorisch-motorische Phase Kind handelt reflexhaft. Denkt motorisch. Bewe- gung wird mit der Errich- tung kortikaler Kontrolle allmählich zielgerichtet.	
2	2 - 4 Aufbau der Symbol- funktionen	Kreise werden vorherr- schend, dann einzeln gezeichnet. In einem zu- fällig gezeichneten Kreis sieht das Kind einen Ge- genstand. Das erste graphische Symbol wird gewöhnlich im Alter von drei bis vier Jahren ge- zeichnet.	Das Kind beginnt, sym- bolisch zu denken. Spra- che und andere Formen symbolischer Kommuni- kation spielen eine wich- tige Rolle. Die Sicht des Kindes ist stark egozent- ristisch. So-tun-als-ob- Spiele.	
	4 - 7 Anschauliches Denken	<i>Intellektueller Realismus</i> Das Kind zeichnet ein in- neres Modell, nicht was es tatsächlich sieht. Es zeichnet Teile, von de- nen es weiss, dass sie hier sind. Es zeigt Men- schen durch Schiffs- rumpfe hindurch. Trans- parenzen. Expressionis- tisch. Subjektiv.	<i>Präoperationale (intui- tive) Phase</i> Egozentristisch. Sieht die Welt subjektiv. Leb- haftes Vorstellungsver- mögen. Phantasie. Neug- ier. Kreativität. Kon- zentriert sich nur auf ein Merkmal. Arbeitet intui- tiv, nicht logisch.	
3	7 – 12 konkrete Operationen	<i>Visueller Realismus</i> Subjektivität nimmt ab. Das Kind zeichnet, was tatsächlich vorhanden ist. Keine Röntgen-Technik (Transparenzen) mehr. Menschliche Figuren sind realistischer, proportio- nierter. Realistischere Farben. Unterscheidet rechte von linker Seite der gezeichneten Figur.	<i>Phase konkreter Operationen</i> Denkt logisch. Nicht mehr von unmittelba- ren Wahrnehmungen beherrscht. Konzept der Umkehrbarkeit: Gleiche Dinge bleiben gleich, auch wenn sich ihre Erscheinung ver- ändert haben mag.	

4	12+ formale Operationen	Mit der Entwicklung kritischen Urteilsvermögens verlieren die meisten das Interesse am Zeichnen. Die Begabten behalten es tendenziell bei.	Phase formaler Operationen Das Kind betrachtet seine Produkte kritisch und ist fähig, Hypothesen zu erwägen. Es kann über Ideen, nicht nur über konkrete Aspekte einer Situation nachdenken.	

- Die 4 bildnerischen Grundeigenschaften (Bewegung, Form, Positionierung und Farbe) helfen viel im Prozess des Verstehens einer projektiven Zeichnung. Welche Formen werden verwendet? Wohin und in welcher Grösse werden die Figuren positioniert? Ist das Bild eher bewegungs- oder eher formbetont? Als Unterstützung stehen die beschreibenden Listen erneut zur Verfügung.

- Besondere Beachtung soll dem *Farbgebrauch* geschenkt werden. In den projektiven Tests werden sie mit Gefühlen in Verbindung gebracht. Je mehr Farben verwendet werden, umso breiter ist das Gefühlsspektrum. Die Intensivität der Farben deutet auf die Intensität und das Erleben der Gefühle.

- Der *Stil*, ähnlich wie andere formale Merkmale, beschreibt WIE etwas dargestellt wurde. Es gibt auch uncharakteristische Zeichnungen.

- Das *Integrationsniveau* impliziert, in welchem Mass der Zeichner die einzelnen Elemente eines Themas zu einem Ganzen zusammenfügt. Von gesunden Personen ist zu erwarten, dass die Bestandteile auf der gleichen Entwicklungsstufe dargestellt sind. Ein Defizit der Integrationsfähigkeit kann auf eine emotionale Störung deuten.

6. Itemanalyse

Nun werden die einzelnen Segmente bzw. die einzelnen Details begutachtet.

Dafür stehen einem 3 Wege zur Verfügung:

- In der *enaktiven Analyse* werden die expressiven Bewegungen geprüft. Kinderzeichnungen sind besonders aussagekräftig auf dieser Ebene. Die wichtigste Frage ist: Passt die gewählte Bewegungsform zum gewählten Motiv?
- Während der *ikonischen Analyse* beschäftigt man sich damit, wie wahrheitsgetreu und genau die Gegenstände und Figuren wiedergegeben wurden. Dadurch erhält der Betrachter oder die Betrachterin einen Blick in die subjektive Wirklichkeit und eigene Erlebniswelt. Was wird weggelassen, dazu gezeichnet, vergrößert usw.?
- Der Sinn der *symbolischen Analyse* ist die Auswechslung: mit einem Symbol wird etwas ersetzt. Oft sind Symbole konventionelle Zeichen. Was, womit und warum wird ersetzt?

Während der Itemanalyse werden ausschliesslich die objektiven, eindeutigen, markanten, ungewöhnlichen und übertriebenen Erscheinungsformen in Betracht genommen. Nicht beachtet werden dafür die subjektiven Projektionen, die mehrdeutigen, in kleinen Mengen erschienenen und wenig aussagekräftigen Besonderheiten. Ist man unsicher, fragt man die Meinung von anderen Personen. Haben sie völlig andere Interpretationen, lässt man die betroffenen Punkte aus der Analyse raus.

7. Bildessenz

Alle bisherigen Interpretationsstufen zusammengefasst ergeben schliesslich die Essenz der Gestaltung. Sie beinhaltet den wichtigsten psychologischen Inhalt der Zeichnung, welcher kurz und bündig formuliert werden soll. Die Forschungen ergaben, dass der psychologische Sinn der Zeichnung anhand von wenigen äusserst aussagekräftigen Merkmalen festgestellt werden kann. Die weiteren zeichnerischen Eigenschaften wiederholen oder differenzieren diese Aussage. Um zu dieser Behauptung zu gelangen ist es vorerst notwendig, die wirklich wichtigen Merkmalen zu verstehen. Die Bildessenz ist nicht zu verwechseln mit dem Titel des Bildes. Sie drückt tiefe Inhalte aus und tönt manchmal nicht so treffend, wie z.B. ein Filmtitel.

Diese Broschüre ist das Produkt einer Masterarbeit mit dem Titel **Die Kinderzeichnung im Dienst der sonderpädagogischen Förderdiagnostik**, erfasst und abgegeben im Dezember 2020 von Aliz Künzler Kiss.

Zur Entstehung dieser Broschüre haben hauptsächlich die folgenden Quellen beigetragen:

Di Leo, Joseph H. (1992). Die Deutung von Kinderzeichnungen. Karlsruhe: Gerardi, verl. Für Kunsttherapie.

Seidel, Ch. (2007): *Leitlinien zur Interpretation der Kinderzeichnung. Praxisbezogene Anwendung in Diagnostik, Beratung, Förderung und Therapie*. Lienz i. Ostt.: Journal Verlag GmbH.

Vass, Z. (2006). *A rajvizsgàlat pszichodiagnosztikai alapjai. Projekciò, kifejezés, mintàzat*. Budapest: Flaccus.

Vass, Z. (2007). *Formai-szerkezeti rajzelemzés*. Budapest: Flaccus.

Die ausführliche Literaturliste befindet sich in der Masterarbeit, ab S. 60.

Anhang 9: Strukturierter Beobachtungsbogen

Basisinformationen	Name des Kindes (m/w)	
	Lebensalter des Kindes (in Jahren und Monaten)	
	Diagnostischer Status (falls vorhanden)	
	Datum bei Fertigstellung	
	Name des Zeichentests	
	Wie lautete die Instruktion?	
Malsituation	Wer führte die Untersuchung durch?	
	Für wen zeichnete das Kind?	
	Welche situative Einflussmöglichkeiten lagen vor?	Einzelsituation / Gruppensituation mit _____ Mitgliedern
	Gab es Störeinflüsse? (Lärm, Unterbrechungen)	
	Wie lange wurde gezeichnet?	
Verhaltensbeobachtung	Visuelle Wahrnehmung /Sehschärfe Hinweise auf Störungen?	
	Auditive Wahrnehmung /Gehör Hinweise auf Störungen?	
	Sprache Hinweise auf expressive Störungen? (Aussprache/Wortschatz/ Grammatik)	
	Hinweise auf rezeptive Störungen? (Sprachverständnis)	
	Hinweise auf Störungen des Sprachflusses (Stottern) oder auf psychogene Sprechstörungen (Sprachverweigerung, Mutismus)?	
Arbeitsverhalten	Hinweise auf Probleme mit der Motivation zum Zeichnen?	
	Hinweise auf Probleme mit der Konzentration , Aufmerksamkeit?	
	Hinweise auf Probleme mit der Ausdauer ?	
	Hinweise auf Probleme mit der Arbeitgeschwindigkeit ?	
Psychomotorik	Hinweise auf Probleme der Körperkoordination ? (Zutreffendes unterstreichen) <i>Auffälligkeiten der Körperhaltung / der Sitzhaltung beim Zeichnen</i>	
	Hinweise auf Probleme mit der Stifthaltung ? (Faustgriff, falscher 3-Finger Griff)	
	Hinweise auf Probleme der Zeichenbewegungen?	
Auffälligkeiten des Verhaltens	Hinweise auf Verhaltensstörungen ? (Zutreffendes unterstreichen) <i>Probleme des Selbstwertbewusstseins & der emotionalen Stabilität, geringe Frustrationstoleranz, geringe Kontaktbereitschaft, ADHS, ADS, Nägelkauen, Zwangshandlungen z.B. Waschwang</i>	

Alarmzeichen bei der Familienzeichnung

- Fehlende zusätzlichen Details (Sonne, Himmel, Blumen, etc.)
- Die Familie wird als „lockere“ Gruppe dargestellt
- Es wird wenig Platz gebraucht
- Figuren am Rand oder ungeordnet auf dem Blatt
- Durchstreichen
- Die eigene Figur ist geschrumpft / überdimensioniert
- Drohende, negative Erwachsenen auf dem Bild
- Negativer emotionaler-affektiver
- Die Figuren werden weder nach Alter noch der Rolle gereiht

Evaluationskriterien bei Familienzeichnungen

- Entwicklungsniveau
- Wie viel Fläche wurde gebraucht?
- Raumnutzung, Komposition
- Abstand zwischen den Figuren
- Wer ist die erste und die zuletzt gezeichnete Person?
- Reihenfolge innerhalb der Familie
- Wer ist nebeneinander auf dem Blatt?
- Wer ist oben/unten?
- Wer wurde vergessen?
- Größenunterschiede zw. den Personen
- Wer dreht sich zu wem? / Wer dreht sich von wem weg?
- Auffälligkeiten in der Linienführung
- Gesichtsausdrücke